

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Les bilans académiques PARCOURSUP

Année 2022

Juin 2023
4^{ème}
édition

Académies et Régions académiques

 parcoursup
Entrez dans l'enseignement supérieur

Sous-direction des systèmes d'information
et des études statistiques
MESR - SIES

SIES

Cet ouvrage est édité par

**Le ministère de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche**

Direction générale de
l'enseignement supérieur et de
l'insertion professionnelle

Direction générale de la
recherche et de l'innovation

Sous-direction des systèmes
d'information et des études
statistiques

1 rue Descartes
75231 Paris Cedex 05

Directrice de la publication

Pierrette Schuhl

Rédacteur en chef

Guirane Ndao

Auteurs

Loris Bagot

Pierre Boulet

Guirane Ndao

Les bilans académiques PARCOURSUP

Année 2022
4^{ème} édition

Académies et Régions académiques

AVANT – PROPOS

Le Plan Etudiants, annoncé en octobre 2017, visait à transformer le premier cycle de l'enseignement supérieur et à accompagner tous les étudiants vers la réussite. C'est dans ce cadre que la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (dite loi ORE) du 8 mars 2018 a été adoptée, afin d'améliorer la réussite des étudiants quelles que soient leur filière d'origine et leurs aspirations.

Plus particulièrement, la loi ORE a réformé profondément la procédure d'entrée dans l'enseignement supérieur. Après l'abandon d'APB remis en cause par la CNIL, la plateforme Parcoursup est créée en 2018. Ce nouvel accès à l'enseignement supérieur propose un meilleur accompagnement aux futurs étudiants et supprime le tirage au sort.

La loi ORE repose sur le principe d'une meilleure information de tous les candidats et d'un accompagnement personnalisé des lycéens, leur permettant ainsi d'être acteurs et décideurs de leur choix de poursuite d'études. Elle prescrit que l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur soit proposé sur un portail unique permettant le même niveau d'information pour tous.

Pour accompagner la réussite de tous les étudiants, la loi ORE a développé la personnalisation des parcours dans l'enseignement supérieur avec la mise en place d'enseignements complémentaires et de modalités pédagogiques particulières pour ceux qui ne disposent pas de tous les atouts pour réussir. Elle prévoit également une aide financière à la mobilité pour les lycéens boursiers choisissant de poursuivre leurs études en dehors de leur académie d'origine.

Outre l'évaluation assurée par le Comité éthique et scientifique de Parcoursup, qui remet annuellement un rapport au Parlement, la loi ORE prévoit une évaluation de son efficacité et en particulier du processus d'accès à l'enseignement supérieur sur tout le territoire français : « Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l'enseignement supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l'enseignement supérieur ».

Le service statistique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche met à disposition de tous la version 2022 des bilans académiques. Ces bilans viennent en complément des indicateurs des Notes Flash du SIES déjà publiés :

[Parcoursup 2022 - Les vœux des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur | enseignementsup-recherche.gouv.fr](https://enseignementsup-recherche.gouv.fr)

[Parcoursup 2022 : les propositions d'admission dans l'enseignement supérieur | enseignementsup-recherche.gouv.fr](https://enseignementsup-recherche.gouv.fr)

Ce rapport se présente sous forme de tableaux et de cartes s'appuyant sur les données déjà mises en opendata sur DataESR, laissant ainsi la possibilité à chacun de calculer des indicateurs complémentaires.

Comme dans la version précédente, il se compose de deux fiches proposant deux entrées :

- ⇒ Une « **Fiche Candidats** » avec des indicateurs portant sur l'ensemble des candidats originaires de l'académie, c'est-à-dire ayant obtenu leur baccalauréat dans l'académie ;
- ⇒ Une « **Fiche Formations** » déclinant des indicateurs pour les candidats qui souhaitent faire leurs études dans l'académie (ayant fait un vœu dans l'académie).

Cette édition propose ces deux fiches sur le périmètre des académies et des régions académiques. Elle présente des chiffres clés et des indicateurs permettant de connaître les vœux des candidats à l'entrée dans le supérieur sur un territoire, les propositions d'admission par les établissements d'un territoire et la formation finalement acceptée. La plupart des indicateurs sont déclinés pour apprécier les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes.

Depuis 2021, année d'entrée en vigueur de la réforme du nouveau baccalauréat, ces bilans s'accompagnent de deux fichiers en open data dans lesquels sont présentés certains chiffres clés, de la procédure Parcoursup, déclinés par doublettes d'enseignements de spécialité pour les terminales générales. Pour chaque doublette d'enseignement de spécialité, sont disponibles les nombres de vœux des terminales, de terminales inscrits, de terminales ayant reçu une proposition et de terminales ayant accepté une proposition. Ces statistiques sont établies par académie et par région, par grandes filières de formation et en distinguant les vœux ou propositions dans l'académie (ou région) et hors académie (ou région).

Ces bilans académiques ont pour ambition d'informer le grand public et de permettre aux acteurs des politiques éducatives dans les territoires de mieux cerner les enjeux locaux et d'agir. Il permet à chacun de s'emparer des indicateurs proposés.

Pierrette Schuhl
Sous-directrice des systèmes d'information
et des études statistiques (SIES)

Direction générale de l'enseignement
supérieur et de l'insertion professionnelle
(DGESIP)

Direction générale de la recherche et de
l'innovation (DGRI)

SOMMAIRE

Pour une meilleure compréhension des indicateurs	8
Fiche Candidats	9
Fiche Formations	10
Calendrier Parcoursup 2021	11
Académie d'Aix-Marseille.....	13
Académie d'Amiens.....	17
Académie de Besançon.....	21
Académie de Bordeaux.....	25
Académie de Clermont-Ferrand.....	29
Académie de Corse.....	33
Académie de Créteil.....	37
Académie de Dijon.....	41
Académie de Grenoble.....	45
Académie de Lille.....	49
Académie de Limoges.....	53
Académie de Lyon.....	57
Académie de Montpellier.....	61
Académie de Nancy-Metz.....	65
Académie de Nantes.....	69
Académie de Nice.....	73
Académie de Normandie.....	77
Académie d'Orléans-Tours.....	81
Académie de Paris.....	85
Académie de Poitiers.....	89
Académie de Reims.....	93
Académie de Rennes.....	97
Académie de Strasbourg.....	101
Académie de Toulouse.....	105
Académie de Versailles.....	109
Académie de Guadeloupe.....	113
Académie de Guyane.....	117
Académie de la Réunion.....	121
Académie de Martinique.....	125
Académie de Mayotte.....	129

Académie de la Polynésie française	133
Région académique d'Auvergne Rhône Alpes	137
Région académique de Bourgogne Franche Comté	141
Région académique du Grand Est	145
Région académique des Hauts de France	149
Région académique Ile-de-France	153
Région académique de Nouvelle Aquitaine	157
Région académique d'Occitanie	161
Région académique de Provence Alpes Côte d'Azur	165
France entière	169
Définitions et concepts Parcoursup	173
Glossaire	175
Méthodologie	176

Pour une meilleure compréhension des indicateurs

La base de données utilisée ici est issue de la plateforme Parcoursup opérée par le Service à compétence nationale Parcoursup et propose, à partir des traitements opérés par le service statistique ministériel, les vœux de poursuite d'études, de réorientation ou de reprise d'études dans l'enseignement supérieur ainsi que les propositions des établissements pour chaque formation – hors apprentissage – à la fin du processus d'admission de la plateforme Parcoursup pour la session 2022 (du 20 janvier au 16 septembre 2021).

Ce jeu de données est téléchargeable sur DataESR :

<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-parcoursup/information/?timezone=Europe%2FBerlin&sort=tri>

La méthodologie complète de construction de cette base de données par le service statistique ministériel est disponible au même endroit.

Fiche Candidats

Champ retenu = Ensemble des candidats (néo bacheliers, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup lors de la campagne 2022, en phase principale et/ou en phase complémentaire (hors candidature uniquement en apprentissage) et **ayant obtenu leur baccalauréat dans l'académie** étudiée.

- **Tableau 1 : Chiffres clés selon l'origine des candidats**

Ce tableau permet de connaître le nombre de candidats ayant confirmé au moins un vœu, ayant reçu une ou plusieurs propositions d'admission et ayant accepté une proposition, ainsi que le nombre total et le nombre moyen de vœux confirmés et le nombre de propositions d'admission reçues, selon le profil du candidat (en terminale, étudiants en réorientation, étudiants en remise à niveau, adultes en reprise d'études).

- **Tableau 2 : Chiffres clés selon la filière de formation**

Sont présentés dans ce tableau le nombre total et moyen de vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission reçues et le nombre de candidats ayant accepté une proposition en fonction des grandes filières de formation proposées sur la plateforme : Licence et PASS, BUT, BTS, CPGE, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et de management, IFSI, EFTS et autres formations. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Tableau 3 : Répartition des candidats ayant accepté au moins une proposition d'admission selon la filière de formation et l'origine des candidats**

Ce tableau permet de connaître la répartition des choix effectués par les candidats selon leur profil. Par exemple, dans l'académie, X % des candidats acceptent une proposition d'admission en Licence, mais ils sont Y % à faire ce choix quand ils sont en situation de réorientation. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes et les pourcentages hors académie.

- **Tableau 4 : Zoom sur les candidats néo bacheliers selon la filière de formation demandée**

Ce tableau propose une analyse des candidatures et des acceptations des néo bacheliers de l'académie. Les indicateurs sont déclinés pour les néo bacheliers postulant dans une autre académie que celle d'obtention de leur baccalauréat, les néo bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat et les néo bacheliers boursiers. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Carte : Répartition des candidats de l'académie ayant accepté un vœu et part des mentions TB**

Cette carte montre la part des candidats de l'académie d'origine postulant dans leur académie, mais aussi dans les académies limitrophes ou dans les académies très attractives en raison de leur offre de formation. Cette part des candidats acceptant une formation en dehors de leur académie d'origine est mise en regard de la proportion de candidats ayant obtenu une mention « Très Bien » au baccalauréat.

Fiche Formations

Champ étudié = Ensemble des candidats (en terminale, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup lors de la campagne 2022, en phase principale et en phase complémentaire (hors candidature uniquement en apprentissage) **dans une des formations de l'académie étudiée.**

- **Tableau 1 : Chiffres clés**

Ce tableau donne, pour l'académie et pour la France entière, le nombre de formations proposées sur la plateforme en 2022, la capacité d'accueil, le nombre de candidats, le nombre total et moyen de vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission ainsi que le nombre de candidats ayant reçu puis accepté une proposition.

- **Tableau 2 : Chiffres clés selon l'origine des candidats**

Sont repris ici les mêmes indicateurs que dans le tableau 1, mais présentés selon le profil des candidats : élève de terminale, étudiants en réorientation, étudiants en remise à niveau, adultes en reprise d'études. Il informe donc sur le type de candidats confirmant un vœu dans l'académie. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes et les pourcentages hors académie.

- **Tableau 3 : Chiffres clés selon la filière de formation**

Sont présentés dans ce tableau le nombre de formations proposées dans l'académie, leurs capacités d'accueil, les vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission reçues et le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission en fonction des grandes filières de formation proposées sur la plateforme : Licence et PASS, BUT, BTS, CPGE, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et de management, IFSI, EFTS et autres formations. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Tableau 4 : Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat**

Ce tableau permet de connaître la répartition des choix effectués par les candidats dans l'académie étudiée selon leur profil.

- **Tableau 5 : Zoom sur les néo bacheliers ayant confirmé au moins vœu dans l'académie**

Ce tableau propose une analyse des candidatures et des acceptations des néo bacheliers pour des sous populations spécifiques : les néo bacheliers postulant dans une autre académie que celle d'obtention de leur baccalauréat, les néo bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat et les néo bacheliers boursiers. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Tableau 6 : Filières les plus attractives de l'académie**

Ce tableau propose le « top 5 » des mentions de licences, de BUT et de BTS les plus demandées par les candidats dans l'académie.

NB : les différents concepts utilisés ici sont définis en fin d'ouvrage.

Calendrier Parcoursup 2022

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Aix-Marseille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	24 771	15 647	5 220	3 904	8 628	797	4 573	206	38 975
	Dont femmes	54%	56%	51%	48%	58%	64%	64%	61%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	23 074	15 267	4 695	3 112	7 358	688	2 945	164	34 229
	Dont femmes	54%	56%	52%	47%	58%	64%	60%	61%	56%
	%	93%	98%	90%	80%	85%	86%	64%	80%	88%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	91%	78%	85%	86%	60%	80%	87%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	19 046	13 477	3 529	2 040	4 492	496	2 152	110	26 296
	Dont femmes	54%	56%	52%	47%	56%	66%	59%	61%	55%
	% parmi les inscrits	77%	86%	68%	52%	52%	62%	47%	53%	67%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	88%	75%	66%	61%	72%	73%	67%	77%
	% femmes parmi les inscrites	78%	86%	68%	51%	50%	64%	44%	54%	66%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		377 665	269 988	72 070	35 607	97 553	15 150	57 310	3 361	551 039
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	17	14	9	11	19	13	16	14
Propositions reçues	Nombre	129 311	99 870	20 206	9 235	32 692	3 206	8 730	712	174 651
	%	34%	37%	28%	26%	34%	21%	15%	21%	32%

Note de lecture : Parmi les 24 771 candidats de terminale inscrits de l'académie de Aix-Marseille (dont 54% de femmes), 23 074 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 19 046 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 77% des candidats inscrits. Ces 24 771 candidats ont formulé au total 377 665 vœux, dont 129 311 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	134 959	50 227	44 177	78 663	37 029	10 487	26 566	123 553	1 356	32 090
	Dont femmes	62%	67%	41%	52%	44%	41%	31%	82%	87%	63%
	% hors académie	39%	70%	53%	29%	67%	90%	93%	53%	42%	65%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 904	135	715	3 893	231	95	68	0	39	852
	Dont femmes	57%	75%	33%	46%	32%	46%	32%		90%	45%
	% hors académie	44%	100%	58%	30%	77%	41%	78%		59%	46%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		140 863	50 362	44 892	82 556	37 260	10 582	26 634	123 553	1 395	32 942
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	13	4	5	7	11	13	20	2	3
Propositions reçues	Nombre	73 847	7 881	13 220	24 302	13 472	4 115	11 359	19 690	397	6 368
	Dont femmes	62%	67%	42%	52%	47%	44%	32%	84%	89%	61%
	% hors académie	24%	18%	54%	25%	53%	85%	92%	50%	33%	53%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 758	1 550	2 132	4 553	1 791	555	661	1 411	203	1 682
	Dont femmes	61%	67%	38%	46%	42%	43%	27%	83%	87%	59%
	% hors académie	24%	10%	34%	16%	41%	62%	71%	37%	26%	44%

Note de lecture : 134 959 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Aix-Marseille (dont 62% par des femmes et 39% dans des licences situées dans une autre académie). 5 904 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 57% par des femmes et 44% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 73 847 ont été suivis d'une proposition (dont 62% par des femmes et 24% dans une autre académie). 11 758 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 24% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Aix-Marseille ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	10%	7%	5%	12%	3%	4%	2%	0%	7%	100%
	Technologique	24%	1%	20%	37%	3%	1%	1%	6%	1%	4%	100%
	Professionnelle	20%	1%	1%	67%	1%	0%	0%	3%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	1%	7%	17%	1%	1%	1%	10%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	32%	2%	3%	20%	5%	1%	1%	19%	1%	16%	100%
En reprise d'études		57%	3%	3%	15%	0%	1%	0%	14%	3%	5%	100%
Autres		57%	4%	3%	10%	1%	3%	1%	14%	3%	5%	100%
Total		45%	6%	8%	17%	7%	2%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 49% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	18 615	58%	42%	10 140	62%	16%	7 114	61%	33%	5 167	62%	49%
PASS	3 091	66%	46%	1 631	70%	7%	1 475	68%	60%	877	72%	41%
BUT	8 764	45%	20%	4 931	46%	12%	2 693	49%	24%	2 497	50%	21%
BTS	11 687	49%	29%	4 852	51%	10%	2 243	55%	28%	4 571	54%	33%
CPGE	4 532	47%	38%	3 186	47%	22%	3 254	49%	44%	838	45%	29%
Ecole de Commerce	755	47%	62%	658	47%	44%	330	57%	58%	69	49%	39%
Ecole d'Ingénieurs	1 712	30%	36%	1 490	30%	30%	1 147	34%	39%	324	30%	23%
IFSI	2 558	82%	23%	1 196	85%	21%	576	84%	23%	963	84%	23%
EFTS	262	88%	27%	128	88%	9%	52	87%	31%	88	94%	23%
Autres	6 596	54%	18%	3 759	58%	13%	2 860	61%	23%	1 857	56%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Aix-Marseille, 18 615 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 42% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 18 615 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 140 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 18 615 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 114 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 18 615 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 167 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Aix-Marseille selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Aix-Marseille.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 535 formations de l'académie de Aix-Marseille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Aix-Marseille
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	535
Capacité d'accueil	766 205	31 135
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	161 338
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	552 339
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	3 818 936	178 847
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	74 849
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	26 775

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	102 148	26 257	2 603	17 913	12 417	161 338
	Dont femmes	54%	61%	66%	57%	46%	55%
	% hors académie	75%	70%	72%	77%	98%	76%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	54 321	12 893	1 175	4 818	1 642	74 849
	Dont femmes	54%	60%	66%	59%	59%	56%
	% hors académie	60%	53%	54%	56%	88%	59%
	% parmi les inscrits	53%	49%	45%	27%	13%	46%
	Nombre	18 561	4 786	541	2 331	556	26 775
	Dont femmes	55%	57%	63%	57%	56%	56%
Candidats ayant accepté une proposition	% hors académie	24%	33%	35%	41%	78%	28%
	% parmi les inscrits	18%	18%	21%	13%	4%	17%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34%	37%	46%	48%	34%	36%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		352 265	100 406	12 608	63 883	23 177	552 339
Propositions reçues	Nombre	129 252	34 467	3 073	9 297	2 758	178 847
	%	37%	34%	24%	15%	12%	32%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 102 148 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 54 321 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Aix-Marseille et 18 561 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 102 148 candidats de terminale ont formulé 352 265 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 129 252 ont été suivis d'une proposition - soit 37% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	125	7	29	216	38	5	17	16	9	73	
Capacité d'accueil	15 163	1 651	2 155	5 993	1 802	480	484	1 188	259	1 960	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	19	21	18	16	22	31	98	6	19	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	158 653	31 114	45 906	107 036	28 866	10 583	15 067	115 835	1 525	37 754	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	85 390	9 165	12 041	24 737	11 316	4 529	7 821	16 272	526	7 050
	%	54%	29%	26%	23%	39%	43%	52%	14%	34%	19%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	63 804	8 390	27 728	43 978	15 753	7 548	10 970	11 516	997	31 139
	Dont femmes	63%	68%	42%	49%	44%	43%	27%	83%	89%	60%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	13 061	1 604	2 028	4 636	1 560	355	420	1 185	240	1 686
	Dont femmes	61%	68%	41%	45%	40%	38%	18%	82%	88%	59%
	%	20%	19%	7%	11%	10%	5%	4%	10%	24%	5%

Note de lecture : L'académie de Aix-Marseille propose sur Parcoursup 125 formations en licence pouvant accueillir 15 163 candidats. 158 653 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 63 804 candidats (dont 63% de femmes), et 85 390 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 10 demandes. 13 061 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Aix-Marseille selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	11%	7%	5%	10%	2%	3%	2%	0%	7%	100%
	Technologique	27%	1%	21%	37%	3%	1%	1%	5%	1%	4%	100%
	Professionnelle	21%	1%	0%	69%	1%	0%	0%	0%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	1%	6%	16%	1%	1%	1%	10%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	35%	2%	3%	17%	7%	1%	1%	15%	1%	17%	100%
En reprise d'études		63%	2%	2%	16%	0%	1%	0%	9%	3%	4%	100%
Autres		61%	4%	1%	23%	3%	1%	0%	3%	1%	3%	100%
Total		49%	6%	8%	17%	6%	1%	2%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Aix-Marseille, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	40 065	63%	21%	22 920	67%	9%	14 514	68%	16%	9 665	67%	27%
PASS	6 282	67%	23%	3 465	69%	4%	3 241	69%	28%	1 409	72%	25%
BUT	20 411	42%	8%	12 912	42%	4%	6 114	49%	10%	4 477	47%	11%
BTS	20 883	51%	16%	10 197	52%	4%	3 939	55%	15%	7 692	55%	19%
CPGE	11 490	43%	12%	7 655	43%	6%	8 536	45%	13%	1 671	44%	13%
Ecole de Commerce	6 759	44%	4%	6 209	44%	2%	2 824	54%	3%	260	50%	8%
Ecole d'Ingénieurs	9 388	25%	4%	8 288	25%	2%	6 416	29%	4%	1 028	26%	4%
IFSI	4 654	84%	9%	2 193	87%	3%	1 086	87%	7%	1 584	87%	13%
EFTS	428	91%	19%	202	93%	11%	91	92%	19%	103	96%	22%
Autres	20 247	58%	6%	15 188	60%	3%	11 259	63%	6%	3 939	59%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Aix-Marseille, 40 065 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 21% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 40 065 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 22 920 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre académie et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 40 065 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 14 514 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 40 065 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 9 665 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 27% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Aix-Marseille en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Chimie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Gestion de la PME
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Informatique	Génie électrique et informatique industrielle	Commerce International

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Chimie est la plus demandée dans l'académie de Aix-Marseille. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Amiens. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	15 710	9 240	3 591	2 879	5 245	268	2 184	78	23 485
	Dont femmes	55%	58%	52%	51%	58%	63%	58%	67%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	14 750	9 020	3 272	2 458	4 521	223	1 577	66	21 137
	Dont femmes	55%	58%	52%	51%	59%	65%	57%	62%	56%
	%	94%	98%	91%	85%	86%	83%	72%	85%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	91%	84%	87%	85%	71%	79%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 320	8 105	2 545	1 670	2 973	175	1 216	37	16 721
	Dont femmes	56%	58%	53%	51%	57%	66%	55%	57%	56%
	% parmi les inscrits	78%	88%	71%	58%	57%	65%	56%	47%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	90%	78%	68%	66%	78%	77%	56%	79%
	% femmes parmi les inscrites	79%	88%	71%	57%	55%	68%	53%	40%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		178 216	123 134	36 385	18 697	42 901	4 465	16 922	849	243 353
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	10	6	8	17	8	11	10
Propositions reçues	Nombre	66 447	47 749	11 827	6 871	15 763	973	3 815	256	87 254
	%	37%	39%	33%	37%	37%	22%	23%	30%	36%

Note de lecture : Parmi les 15 710 candidats de terminale inscrits de l'académie de Amiens (dont 55% de femmes), 14 750 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 12 320 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 78% des candidats inscrits. Ces 15 710 candidats ont formulé au total 178 216 vœux, dont 66 447 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	69 519	18 104	23 852	44 238	15 410	4 580	12 091	32 072	1 087	14 719
	Dont femmes	64%	69%	41%	52%	45%	45%	26%	84%	85%	65%
	% hors académie	63%	75%	64%	48%	81%	97%	92%	57%	37%	79%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 407	18	614	2 722	241	55	45	0	47	532
	Dont femmes	60%	94%	40%	48%	38%	42%	31%		89%	56%
	% hors académie	69%	100%	49%	45%	84%	62%	76%		62%	75%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		72 926	18 122	24 466	46 960	15 651	4 635	12 136	32 072	1 134	15 251
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	9	3	4	7	9	11	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	36 146	2 398	8 572	15 178	5 368	1 942	5 724	8 462	467	2 997
	Dont femmes	65%	69%	43%	53%	49%	47%	28%	85%	88%	61%
	% hors académie	48%	20%	51%	36%	65%	96%	92%	42%	40%	65%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 496	756	1 617	3 332	755	275	540	940	221	789
	Dont femmes	61%	65%	39%	48%	44%	47%	27%	85%	87%	62%
	% hors académie	40%	4%	31%	23%	54%	81%	59%	23%	40%	62%

Note de lecture : 69 519 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Amiens (dont 64% par des femmes et 63% dans des licences situées dans une autre académie). 3 407 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 69% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 36 146 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 48% dans une autre académie). 7 496 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 40% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Amiens ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	9%	9%	6%	8%	3%	6%	3%	1%	4%	100%
	Technologique	26%	0%	22%	34%	1%	1%	1%	9%	1%	5%	100%
	Professionnelle	13%	0%	1%	71%	0%	0%	0%	10%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	1%	8%	16%	1%	1%	1%	7%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	27%	10%	2%	18%	1%	0%	1%	18%	5%	18%	100%
En reprise d'études		54%	1%	6%	21%	0%	0%	0%	8%	5%	4%	100%
Autres		46%	5%	5%	5%	0%	8%	5%	8%	0%	16%	100%
Total		45%	5%	10%	20%	5%	2%	3%	6%	1%	5%	100%

Note de lecture : 52% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	10 889	59%	47%	7 866	63%	25%	3 934	64%	41%	2 446	62%	54%
PASS	1 644	66%	43%	1 113	67%	2%	818	69%	52%	336	71%	38%
BUT	5 201	44%	25%	3 329	46%	12%	1 380	50%	25%	1 259	48%	24%
BTS	7 776	51%	33%	4 279	53%	12%	1 583	57%	32%	2 287	56%	38%
CPGE	2 030	48%	36%	1 569	48%	25%	1 377	50%	41%	321	52%	33%
Ecole de Commerce	433	52%	55%	360	55%	53%	162	63%	61%	56	61%	25%
Ecole d'Ingénieurs	924	28%	54%	786	28%	38%	620	32%	56%	114	25%	47%
IFSI	1 611	84%	37%	944	86%	11%	432	87%	52%	508	88%	37%
EFTS	215	85%	42%	107	82%	33%	47	81%	47%	44	93%	20%
Autres	3 177	57%	17%	2 379	58%	14%	1 204	65%	23%	742	57%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Amiens, 10 889 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 10 889 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 866 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 25% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 10 889 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 934 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 41% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10 889 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 446 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Amiens selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Amiens.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 322 formations de l'académie de Amiens. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Amiens
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	322
Capacité d'accueil	766 205	16 553
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	87 381
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	212 302
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 818 936	75 252
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	38 761
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	14 421

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	53 911	13 058	1 167	9 714	9 531	87 381
	Dont femmes	51%	58%	69%	49%	46%	51%
	% hors académie	71%	69%	82%	84%	99%	75%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	29 316	6 293	401	2 042	709	38 761
	Dont femmes	53%	58%	70%	57%	55%	54%
	% hors académie	54%	49%	64%	52%	93%	54%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 410	2 523	166	1 037	285	14 421
	Dont femmes	53%	55%	65%	55%	52%	54%
	% hors académie	23%	28%	43%	35%	90%	26%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	54%	48%	34%	21%	7%	44%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36%	40%	41%	51%	40%	37%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	133 459	34 951	3 713	24 111	16 068	212 302
Propositions reçues	Nombre	55 974	13 131	956	4 215	976	75 252
	%	42%	38%	26%	17%	6%	35%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 53 911 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 29 316 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Amiens et 10 410 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 19% des candidats inscrits et 36% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 53 911 candidats de terminale ont formulé 133 459 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 55 974 ont été suivis d'une proposition - soit 42% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	48	5	19	156	18	2	17	12	8	37	
Capacité d'accueil	5 632	830	1 859	4 050	787	185	1 206	1 152	167	685	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	17	12	14	10	2	11	37	6	14	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	46 348	13 941	22 207	54 820	7 937	438	13 712	42 289	986	9 624	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	25 053	3 058	10 079	13 571	3 918	214	5 180	11 619	379	2 181
	%	54%	22%	45%	25%	49%	49%	38%	27%	38%	23%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	26 230	5 116	16 069	30 603	5 789	432	11 008	6 633	517	8 113
	Dont femmes	59%	68%	41%	48%	43%	40%	32%	82%	87%	68%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 351	852	1 711	3 164	572	78	956	1 057	165	515
	Dont femmes	57%	66%	39%	46%	40%	40%	48%	83%	90%	59%
	%	20%	17%	11%	10%	10%	18%	9%	16%	32%	6%

Note de lecture : L'académie de Amiens propose sur Parcoursup 48 formations en licence pouvant accueillir 5 632 candidats. 46 348 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 26 230 candidats (dont 59% de femmes), et 25 053 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 5 351 candidats (dont 57% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Amiens selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	44%	12%	11%	7%	7%	1%	12%	3%	0%	2%	100%
	Technologique	24%	0%	26%	32%	2%	0%	2%	9%	1%	4%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	72%	0%	0%	0%	11%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	49%	1%	10%	17%	1%	0%	4%	10%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	24%	12%	5%	20%	1%	0%	2%	21%	2%	14%	100%
En reprise d'études		43%	1%	8%	25%	0%	0%	0%	16%	3%	4%	100%
Autres		25%	2%	4%	24%	27%	1%	4%	5%	0%	9%	100%
Total		37%	6%	12%	22%	4%	1%	7%	7%	1%	4%	100%

Note de lecture : 44% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Amiens, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	17 874	59%	20%	8 817	60%	5%	5 889	67%	14%	3 859	63%	25%
PASS	4 033	67%	19%	2 571	68%	4%	2 201	69%	20%	692	74%	20%
BUT	11 637	41%	12%	7 537	41%	6%	2 683	47%	9%	2 508	47%	13%
BTS	13 109	51%	18%	6 435	51%	5%	2 655	57%	17%	3 918	57%	21%
CPGE	3 750	41%	12%	2 308	39%	6%	2 534	41%	12%	569	46%	14%
Ecole de Commerce	352	40%	19%	241	39%	9%	141	43%	16%	49	51%	12%
Ecole d'Ingénieurs	9 132	29%	8%	8 504	30%	7%	7 079	31%	8%	611	29%	9%
IFSI	3 064	85%	19%	1 534	86%	7%	752	88%	26%	930	88%	18%
EFTS	241	87%	29%	69	90%	19%	53	83%	38%	45	93%	13%
Autres	4 231	65%	7%	2 717	69%	4%	1 319	80%	6%	936	61%	9%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Amiens, 17 874 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 17 874 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 8 817 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre académie et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 17 874 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 889 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 17 874 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 859 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 25% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Amiens en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Sciences de la vie et de la terre	Carrières juridiques	Support à l'action managériale
4	Droit	Informatique	Commerce International
5	Sciences pour la santé	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Amiens. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Besançon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	9 452	5 566	2 084	1 802	2 602	170	1 251	62	13 537
	Dont femmes	54%	57%	53%	47%	63%	73%	60%	66%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	8 850	5 455	1 899	1 496	2 187	146	910	46	12 139
	Dont femmes	54%	57%	53%	46%	63%	77%	60%	67%	56%
	%	94%	98%	91%	83%	84%	86%	73%	74%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	91%	82%	83%	91%	74%	76%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 285	4 905	1 431	949	1 304	115	655	27	9 386
	Dont femmes	55%	57%	54%	47%	60%	77%	59%	74%	56%
	% parmi les inscrits	77%	88%	69%	53%	50%	68%	52%	44%	69%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82%	90%	75%	63%	60%	79%	72%	59%	77%
	% femmes parmi les inscrites	79%	88%	70%	53%	47%	71%	52%	49%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		108 652	74 515	22 252	11 885	22 114	3 213	10 219	737	144 935
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	11	7	8	19	8	12	11
Propositions reçues	Nombre	41 562	29 194	8 250	4 118	7 618	663	2 278	186	52 307
	%	38%	39%	37%	35%	34%	21%	22%	25%	36%

Note de lecture : Parmi les 9 452 candidats de terminale inscrits de l'académie de Besançon (dont 54% de femmes), 8 850 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 7 285 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 77% des candidats inscrits. Ces 9 452 candidats ont formulé au total 108 652 vœux, dont 41 562 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	38 603	12 111	16 647	24 679	10 868	1 562	4 273	23 253	549	9 457
	Dont femmes	64%	70%	44%	51%	41%	37%	26%	87%	89%	66%
	% hors académie	55%	57%	65%	54%	79%	97%	95%	72%	52%	77%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 347	16	377	784	105	13	17	0	23	251
	Dont femmes	62%	69%	37%	48%	33%	54%	35%		78%	53%
	% hors académie	53%	100%	53%	57%	82%	100%	100%		61%	60%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		39 950	12 127	17 024	25 463	10 973	1 575	4 290	23 253	572	9 708
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	9	4	4	6	8	9	13	2	3
Propositions reçues	Nombre	19 921	3 060	5 800	9 178	4 443	609	1 559	5 511	260	1 966
	Dont femmes	65%	68%	43%	49%	42%	40%	27%	90%	93%	62%
	% hors académie	36%	4%	53%	41%	64%	93%	95%	57%	50%	65%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 821	526	1 144	1 784	628	132	155	557	149	490
	Dont femmes	62%	68%	41%	45%	41%	42%	19%	88%	90%	62%
	% hors académie	28%	2%	33%	25%	47%	83%	77%	29%	39%	56%

Note de lecture : 38 603 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Besançon (dont 64% par des femmes et 55% dans des licences situées dans une autre académie). 1 347 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 62% par des femmes et 53% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 19 921 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 36% dans une autre académie). 3 821 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 28% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Besançon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	10%	11%	6%	11%	2%	3%	2%	1%	5%	100%
	Technologique	20%	0%	26%	35%	3%	0%	0%	8%	1%	5%	100%
	Professionnelle	13%	1%	2%	70%	0%	0%	0%	10%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	50%	1%	12%	15%	1%	1%	0%	10%	3%	7%	100%
	En remise à niveau	12%	0%	4%	18%	0%	2%	1%	41%	6%	16%	100%
En reprise d'études		54%	1%	7%	15%	0%	1%	0%	10%	9%	4%	100%
Autres		52%	0%	15%	11%	0%	4%	0%	11%	4%	4%	100%
Total		41%	6%	12%	19%	7%	1%	2%	6%	2%	5%	100%

Note de lecture : 48% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	6 594	59%	42%	4 317	63%	16%	2 224	62%	33%	1 364	62%	48%
PASS	1 128	67%	46%	633	70%	1%	537	70%	57%	219	70%	41%
BUT	3 494	48%	27%	2 395	48%	13%	873	54%	27%	837	53%	27%
BTS	4 691	48%	31%	2 820	53%	11%	982	53%	33%	1 214	56%	33%
CPGE	1 622	45%	38%	1 214	45%	24%	1 044	48%	46%	241	48%	27%
Ecole de Commerce	165	40%	67%	133	47%	65%	43	44%	60%	22	55%	50%
Ecole d'Ingénieurs	413	23%	37%	363	23%	32%	273	26%	44%	78	22%	23%
IFSI	936	88%	34%	575	90%	14%	254	90%	44%	253	91%	36%
EFTS	118	91%	40%	67	91%	34%	32	97%	44%	23	96%	35%
Autres	2 026	55%	17%	1 368	61%	13%	713	62%	24%	419	57%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Besançon, 6 594 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 42% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 6 594 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 317 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 6 594 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 224 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 6 594 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 364 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Besançon selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Besançon.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 248 formations de l'académie de Besançon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Besançon
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	248
Capacité d'accueil	766 205	11 050
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	60 666
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	135 069
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 818 936	48 363
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	26 160
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	8 751

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	38 149	8 205	681	6 677	6 954	60 666
	Dont femmes	51%	57%	68%	46%	41%	50%
	% hors académie	75%	73%	79%	85%	99%	79%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	20 154	3 801	223	1 386	596	26 160
	Dont femmes	50%	58%	73%	55%	49%	52%
	% hors académie	58%	55%	53%	55%	95%	58%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	6 582	1 246	91	615	217	8 751
	Dont femmes	53%	57%	74%	54%	48%	54%
	% hors académie	21%	31%	30%	36%	92%	25%
Candidats ayant reçu une proposition	% parmi les inscrits	53%	46%	33%	21%	9%	43%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33%	33%	41%	44%	36%	33%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	93 970	17 834	2 033	11 686	9 546	135 069
Propositions reçues	Nombre	38 273	7 014	395	1 979	702	48 363
	%	41%	39%	19%	17%	7%	36%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 38 149 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 20 154 (dont 50% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Besançon et 6 582 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 17% des candidats inscrits et 33% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 38 149 candidats de terminale ont formulé 93 970 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 38 273 ont été suivis d'une proposition - soit 41% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	51	8	21	108	13	1	1	6	4	35	
Capacité d'accueil	4 494	593	1 290	2 528	584	60	280	511	114	596	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	38	12	13	11	2	16	26	4	13	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	32 421	22 794	15 423	32 304	6 262	128	4 577	13 096	425	7 639	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	18 041	3 435	6 761	8 826	3 030	100	2 351	3 982	1 640	
	%	56%	15%	44%	27%	48%	78%	51%	30%	46%	21%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	18 446	5 790	11 414	21 295	4 860	128	4 577	3 288	399	6 747
	Dont femmes	59%	70%	42%	42%	43%	22%	24%	85%	89%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	3 372	574	1 150	1 881	432	51	264	510	115	402
	Dont femmes	60%	68%	41%	42%	38%	29%	16%	90%	89%	60%
	%	18%	10%	10%	9%	9%	40%	6%	16%	29%	6%

Note de lecture : L'académie de Besançon propose sur Parcoursup 51 formations en licence pouvant accueillir 4 494 candidats. 32 421 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 18 446 candidats (dont 59% de femmes), et 18 041 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 3 372 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Besançon selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	46%	12%	12%	7%	8%	1%	6%	2%	0%	4%	100%
	Technologique	22%	0%	26%	36%	2%	0%	0%	7%	1%	4%	100%
	Professionnelle	13%	1%	2%	71%	0%	0%	0%	10%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	47%	1%	14%	15%	1%	0%	1%	11%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	18%	2%	5%	22%	0%	0%	0%	41%	5%	7%	100%
En reprise d'études		49%	1%	10%	20%	0%	0%	0%	8%	8%	4%	100%
Autres		18%	2%	7%	46%	22%	0%	0%	1%	1%	3%	100%
Total		39%	7%	13%	21%	5%	1%	3%	6%	1%	5%	100%

Note de lecture : 46% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Besançon, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	13 074	59%	18%	6 976	60%	5%	4 188	65%	12%	2 632	64%	22%
PASS	4 739	70%	11%	3 676	71%	1%	2 744	72%	11%	737	72%	12%
BUT	8 291	42%	11%	5 522	41%	5%	2 174	49%	10%	1 589	46%	13%
BTS	9 590	45%	15%	5 563	44%	5%	2 049	49%	15%	2 364	53%	16%
CPGE	3 244	43%	11%	1 931	43%	2%	2 219	44%	11%	436	45%	9%
Ecole de Commerce	118	23%	43%	73	30%	38%	43	40%	44%	14	14%	29%
Ecole d'Ingénieurs	3 826	22%	7%	3 633	23%	6%	3 269	24%	7%	243	19%	5%
IFSI	1 735	87%	17%	835	87%	6%	458	89%	22%	444	91%	19%
EFTS	157	91%	18%	60	92%	7%	38	97%	21%	27	89%	4%
Autres	3 874	60%	7%	2 641	64%	4%	1 286	71%	9%	710	61%	6%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Besançon, 13 074 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 13 074 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 6 976 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre académie et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 13 074 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 188 (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 12% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 13 074 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 632 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 22% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Besançon en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Psychologie	Informatique	Management Commercial Opérationnel
3	Sciences de la vie	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
4	Droit	Gestion administrative et commerciale des organisations	Commerce International
5	Administration économique et sociale	Métiers du multimédia et de l'internet	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Besançon. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Négociation et digitalisation de la Relation Client est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Bordeaux. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	26 945	17 279	5 383	4 283	7 853	557	3 639	147	39 141
	Dont femmes	53%	56%	49%	46%	60%	64%	61%	67%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	25 125	16 740	4 810	3 575	6 588	480	2 525	122	34 840
	Dont femmes	54%	57%	49%	45%	60%	65%	59%	65%	55%
	%	93%	97%	89%	83%	84%	86%	69%	83%	89%
	% femmes parmi les inscrites	94%	97%	90%	81%	83%	87%	67%	80%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 927	14 865	3 739	2 323	4 194	369	1 958	83	27 531
	Dont femmes	54%	57%	49%	45%	59%	63%	59%	64%	55%
	% parmi les inscrits	78%	86%	69%	54%	53%	66%	54%	56%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	89%	78%	65%	64%	77%	78%	68%	79%
	% femmes parmi les inscrites	79%	86%	69%	53%	52%	65%	52%	54%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		348 391	253 996	63 208	31 187	72 450	9 247	31 274	1 616	462 978
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	12	7	9	17	9	11	12
Propositions reçues	Nombre	128 307	97 072	20 553	10 682	25 409	1 984	6 849	502	163 051
	%	37%	38%	33%	34%	35%	21%	22%	31%	35%

Note de lecture : Parmi les 26 945 candidats de terminale inscrits de l'académie de Bordeaux (dont 53% de femmes), 25 125 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 20 927 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 78% des candidats inscrits. Ces 26 945 candidats ont formulé au total 348 391 vœux, dont 128 307 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	131 324	37 294	44 423	73 940	36 992	6 867	23 479	67 753	2 161	30 369
	Dont femmes	62%	67%	42%	49%	43%	43%	28%	84%	89%	64%
	% hors académie	41%	69%	61%	35%	61%	76%	84%	47%	40%	68%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 515	62	446	2 288	270	73	67	0	65	590
	Dont femmes	60%	60%	32%	46%	34%	42%	24%		98%	46%
	% hors académie	52%	100%	66%	41%	77%	30%	21%		23%	60%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		135 839	37 356	44 869	76 228	37 262	6 940	23 546	67 753	2 226	30 959
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	12	4	5	7	7	9	18	2	3
Propositions reçues	Nombre	68 952	5 550	13 595	25 749	13 185	3 245	10 049	15 946	802	5 978
	Dont femmes	63%	68%	42%	49%	48%	44%	28%	84%	91%	61%
	% hors académie	29%	18%	62%	30%	50%	63%	86%	43%	30%	58%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 270	1 377	2 517	4 951	1 798	576	859	1 175	411	1 597
	Dont femmes	61%	69%	39%	45%	43%	43%	29%	83%	91%	60%
	% hors académie	24%	9%	37%	19%	33%	25%	57%	29%	18%	52%

Note de lecture : 131 324 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Bordeaux (dont 62% par des femmes et 41% dans des licences situées dans une autre académie). 4 515 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 52% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 68 952 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 29% dans une autre académie). 12 270 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 24% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Bordeaux ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	8%	8%	5%	11%	3%	5%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	17%	0%	25%	41%	3%	2%	1%	5%	1%	5%	100%
	Professionnelle	14%	0%	1%	73%	0%	0%	0%	4%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	1%	7%	14%	1%	2%	1%	8%	3%	6%	100%
	En remise à niveau	28%	8%	3%	21%	2%	1%	1%	16%	2%	18%	100%
En reprise d'études		58%	1%	4%	14%	0%	1%	0%	9%	8%	4%	100%
Autres		61%	1%	5%	11%	1%	1%	1%	5%	2%	11%	100%
Total		45%	5%	9%	18%	7%	2%	3%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 51% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	19 634	57%	44%	11 162	62%	16%	7 162	61%	34%	3 883	62%	52%
PASS	2 651	66%	48%	1 620	69%	5%	1 241	69%	59%	436	69%	55%
BUT	8 923	44%	24%	5 952	43%	13%	2 515	48%	26%	1 737	48%	24%
BTS	11 999	47%	33%	5 914	49%	10%	2 426	53%	34%	3 166	52%	37%
CPGE	4 681	48%	37%	3 322	47%	18%	3 419	50%	44%	581	49%	34%
Ecole de Commerce	876	46%	55%	468	46%	26%	258	61%	52%	113	53%	37%
Ecole d'Ingénieurs	2 222	30%	36%	1 592	29%	29%	1 484	35%	40%	246	28%	25%
IFSI	1 833	84%	34%	969	87%	16%	480	88%	35%	437	88%	29%
EFTS	351	88%	35%	161	93%	15%	69	96%	52%	81	91%	27%
Autres	6 561	55%	18%	3 939	59%	15%	2 834	61%	22%	1 269	56%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Bordeaux, 19 634 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 19 634 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 11 162 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 19 634 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 162 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19 634 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 883 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Bordeaux selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Bordeaux.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 588 formations de l'académie de Bordeaux. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Bordeaux
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	588
Capacité d'accueil	766 205	32 888
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	176 704
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	562 975
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 818 936	176 714
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	77 095
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	28 257

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	117 906	25 447	2 380	17 201	13 770	176 704
	Dont femmes	54%	60%	66%	51%	44%	54%
	% hors académie	77%	73%	79%	82%	98%	78%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	58 595	11 650	875	4 496	1 479	77 095
	Dont femmes	53%	59%	68%	58%	58%	55%
	% hors académie	59%	55%	59%	60%	89%	59%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 808	4 389	380	2 179	501	28 257
	Dont femmes	54%	58%	64%	56%	53%	55%
	% hors académie	24%	34%	37%	42%	83%	29%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	50%	46%	37%	26%	11%	44%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36%	38%	43%	48%	34%	37%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	383 868	90 343	11 019	52 493	25 252	562 975
Propositions reçues	Nombre	135 119	28 993	2 479	7 888	2 235	176 714
	%	35%	32%	22%	15%	9%	31%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 117 906 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 58 595 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Bordeaux et 20 808 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 36% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 117 906 candidats de terminale ont formulé 383 868 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 135 119 ont été suivis d'une proposition - soit 35% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	121	8	34	237	34	12	34	18	12	78	
Capacité d'accueil	14 615	1 400	2 308	6 861	1 844	1 230	782	1 412	516	1 920	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	26	18	16	21	15	28	78	4	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	151 259	37 012	41 104	111 373	38 079	18 165	21 892	110 650	2 098	31 343	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	73 849	6 440	9 607	27 318	11 391	9 625	10 214	21 693	866	5 711
	%	49%	17%	23%	25%	30%	53%	47%	20%	41%	18%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	67 346	9 843	27 952	52 475	19 410	10 756	12 334	10 066	1 383	25 052
	Dont femmes	61%	70%	43%	46%	49%	46%	30%	82%	87%	61%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	12 787	1 388	2 216	5 272	1 598	943	667	1 365	464	1 557
	Dont femmes	59%	69%	41%	44%	43%	42%	28%	83%	89%	62%
	%	19%	14%	8%	10%	8%	9%	5%	14%	34%	6%

Note de lecture : L'académie de Bordeaux propose sur Parcoursup 121 formations en licence pouvant accueillir 14 615 candidats. 151 259 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 67 346 candidats (dont 61% de femmes), et 73 849 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 10 demandes. 12 787 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Bordeaux selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	9%	7%	5%	10%	5%	4%	3%	0%	6%	100%
	Technologique	18%	0%	22%	43%	2%	2%	1%	5%	1%	4%	100%
	Professionnelle	14%	0%	1%	75%	0%	0%	0%	3%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	5%	14%	1%	2%	1%	8%	3%	5%	100%
	En remise à niveau	31%	7%	3%	20%	1%	2%	0%	22%	4%	9%	100%
En reprise d'études		55%	1%	4%	17%	0%	2%	0%	8%	9%	4%	100%
Autres		53%	0%	1%	30%	6%	2%	2%	2%	1%	4%	100%
Total		45%	5%	8%	19%	6%	3%	2%	5%	2%	6%	100%

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Bordeaux, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	46 387	62%	18%	27 966	65%	6%	16 595	68%	14%	9 058	66%	23%
PASS	7 976	70%	16%	5 463	72%	2%	4 549	71%	17%	1 249	75%	19%
BUT	21 489	43%	9%	13 957	43%	4%	6 342	48%	10%	3 421	48%	10%
BTS	26 479	48%	15%	15 245	49%	5%	5 448	54%	15%	7 010	53%	17%
CPGE	15 017	49%	10%	10 813	49%	3%	11 830	50%	11%	1 638	52%	11%
Ecole de Commerce	9 417	46%	8%	8 613	46%	5%	3 774	57%	5%	500	53%	10%
Ecole d'Ingénieurs	10 575	28%	6%	8 894	28%	3%	7 300	33%	6%	884	30%	5%
IFSI	4 563	85%	16%	2 792	85%	9%	1 118	88%	15%	1 128	89%	13%
EFTS	464	87%	27%	171	87%	14%	111	89%	33%	84	92%	30%
Autres	15 911	59%	7%	11 196	61%	5%	8 207	64%	7%	2 651	60%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Bordeaux, 46 387 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 46 387 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 27 966 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre académie et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 46 387 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 16 595 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 46 387 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 9 058 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Bordeaux en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Psychologie	Mesures physiques	Commerce International
5	Economie et gestion	Gestion administrative et commerciale des organisations	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Bordeaux. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Clermont-Ferrand. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	10 343	6 434	2 055	1 854	3 048	217	1 146	45	14 799
	Dont femmes	55%	58%	52%	47%	63%	68%	63%	64%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 902	6 350	1 943	1 609	2 643	183	852	36	13 616
	Dont femmes	55%	58%	52%	46%	62%	71%	62%	67%	57%
	%	96%	99%	95%	87%	87%	84%	74%	80%	92%
	% femmes parmi les inscrites	96%	99%	95%	85%	86%	88%	73%	83%	92%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 462	5 827	1 565	1 070	1 575	144	650	25	10 856
	Dont femmes	56%	58%	52%	46%	59%	70%	61%	64%	57%
	% parmi les inscrits	82%	91%	76%	58%	52%	66%	57%	56%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	92%	81%	67%	60%	79%	76%	69%	80%
	% femmes parmi les inscrites	83%	91%	76%	56%	49%	69%	54%	55%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		120 473	83 308	24 724	12 441	26 844	2 500	9 680	539	160 036
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	12	7	9	12	8	12	11
Propositions reçues	Nombre	47 438	34 648	8 289	4 501	9 446	658	2 256	131	59 929
	%	39%	42%	34%	36%	35%	26%	23%	24%	37%

Note de lecture : Parmi les 10 343 candidats de terminale inscrits de l'académie de Clermont-Ferrand (dont 55% de femmes), 9 902 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 8 462 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 82% des candidats inscrits. Ces 10 343 candidats ont formulé au total 120 473 vœux, dont 47 438 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	44 572	11 607	15 039	27 043	11 252	2 214	7 119	26 961	779	10 702
	Dont femmes	66%	73%	42%	53%	44%	48%	33%	84%	91%	66%
	% hors académie	48%	65%	65%	48%	69%	88%	91%	75%	65%	78%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 548	16	229	704	54	27	7	0	12	151
	Dont femmes	58%	62%	28%	46%	20%	26%	57%		100%	51%
	% hors académie	47%	38%	62%	53%	70%	56%	100%		50%	68%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		46 120	11 623	15 268	27 747	11 306	2 241	7 126	26 961	791	10 853
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	9	4	4	6	6	11	15	2	4
Propositions reçues	Nombre	24 474	2 837	5 158	10 584	4 303	1 033	2 871	6 110	298	2 261
	Dont femmes	64%	71%	39%	53%	46%	47%	34%	87%	92%	63%
	% hors académie	30%	19%	53%	36%	49%	78%	91%	67%	55%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 746	485	1 033	2 179	646	215	222	525	149	656
	Dont femmes	62%	74%	36%	48%	43%	49%	36%	85%	91%	60%
	% hors académie	24%	14%	32%	21%	34%	45%	61%	39%	40%	55%

Note de lecture : 44 572 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Clermont-Ferrand (dont 66% par des femmes et 48% dans des licences situées dans une autre académie). 1 548 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 58% par des femmes et 47% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 24 474 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 30% dans une autre académie). 4 746 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 24% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Clermont-Ferrand ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	8%	9%	6%	10%	3%	4%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	19%	0%	20%	40%	3%	1%	0%	8%	1%	7%	100%
	Professionnelle	12%	0%	2%	72%	0%	0%	0%	5%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	52%	1%	8%	19%	1%	1%	1%	8%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	39%	1%	1%	19%	1%	0%	0%	10%	8%	20%	100%
En reprise d'études		58%	1%	5%	13%	0%	1%	0%	10%	7%	5%	100%
Autres		48%	4%	8%	12%	0%	0%	0%	8%	4%	16%	100%
Total		44%	4%	10%	20%	6%	2%	2%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 52% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	7 645	59%	46%	4 108	65%	19%	2 646	62%	37%	1 596	61%	52%
PASS	1 121	70%	41%	624	73%	9%	585	71%	50%	208	70%	41%
BUT	3 359	44%	26%	2 143	45%	13%	941	49%	26%	656	47%	24%
BTS	4 909	50%	36%	2 647	53%	13%	843	53%	38%	1 370	53%	39%
CPGE	1 624	48%	39%	1 086	49%	20%	1 154	50%	45%	233	47%	33%
Ecole de Commerce	305	48%	64%	163	48%	53%	85	55%	61%	42	55%	38%
Ecole d'Ingénieurs	587	34%	36%	512	34%	26%	418	37%	43%	86	30%	33%
IFSI	942	85%	34%	599	86%	17%	230	89%	38%	207	89%	29%
EFTS	130	85%	41%	73	89%	27%	22	86%	36%	25	88%	36%
Autres	2 141	59%	22%	1 478	64%	17%	792	60%	27%	491	60%	22%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Clermont-Ferrand, 7 645 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 645 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 108 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 19% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 645 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 646 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 645 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 596 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Clermont-Ferrand selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Clermont-Ferrand.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 311 formations de l'académie de Clermont-Ferrand. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Clermont-Ferrand
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	311
Capacité d'accueil	766 205	14 935
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	93 423
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	206 465
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	3 818 936	74 323
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	40 566
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	12 495

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	58 891	14 476	1 550	9 982	8 524	93 423
	Dont femmes	53%	62%	69%	54%	45%	54%
	% hors académie	82%	82%	84%	91%	99%	85%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	30 899	6 204	571	2 130	762	40 566
	Dont femmes	54%	60%	70%	59%	58%	55%
	% hors académie	69%	66%	68%	74%	96%	70%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 149	2 010	223	875	238	12 495
	Dont femmes	56%	57%	62%	56%	55%	56%
	% hors académie	32%	44%	46%	57%	92%	37%
Candidats ayant reçu une proposition	% parmi les inscrits	52%	43%	37%	21%	9%	43%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	30%	32%	39%	41%	31%	31%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	139 725	33 152	4 013	17 376	12 199	206 465
Propositions reçues	Nombre	58 633	10 771	937	3 054	928	74 323
	%	42%	32%	23%	18%	8%	36%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 58 891 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 30 899 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Clermont-Ferrand et 9 149 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 16% des candidats inscrits et 30% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 58 891 candidats de terminale ont formulé 139 725 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 58 633 ont été suivis d'une proposition - soit 42% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	66	9	22	138	21	2	4	6	4	39	
Capacité d'accueil	6 692	600	1 468	3 421	824	200	212	533	153	832	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	35	14	13	16	3	71	39	4	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	57 370	21 149	20 308	44 676	13 481	544	15 126	20 759	611	12 441	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	30 348	3 879	7 724	12 661	5 456	407	5 679	5 285	256	2 628
	%	53%	18%	38%	28%	40%	75%	38%	25%	42%	21%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	31 281	5 369	15 599	27 916	8 556	502	10 504	5 051	563	10 988
	Dont femmes	64%	70%	42%	47%	45%	48%	34%	82%	87%	66%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 592	575	1 329	2 545	679	163	216	531	146	719
	Dont femmes	62%	73%	36%	48%	39%	50%	45%	85%	88%	57%
	%	18%	11%	9%	9%	8%	32%	2%	11%	26%	7%

Note de lecture : L'académie de Clermont-Ferrand propose sur Parcoursup 66 formations en licence pouvant accueillir 6 692 candidats. 57 370 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 31 281 candidats (dont 64% de femmes), et 30 348 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 5 592 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Clermont-Ferrand selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	8%	11%	7%	9%	2%	3%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	21%	0%	20%	38%	2%	1%	0%	10%	1%	7%	100%
	Professionnelle	13%	0%	2%	74%	0%	0%	0%	3%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	1%	10%	19%	1%	1%	0%	5%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	47%	3%	1%	13%	1%	0%	0%	10%	3%	22%	100%
En reprise d'études		57%	2%	6%	17%	0%	0%	0%	7%	5%	6%	100%
Autres		37%	6%	3%	28%	16%	0%	0%	2%	0%	7%	100%
Total		45%	5%	11%	20%	5%	1%	2%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Clermont-Ferrand, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	19 983	64%	19%	13 019	66%	8%	6 618	69%	15%	4 018	68%	22%
PASS	4 273	71%	11%	3 304	71%	3%	2 500	72%	12%	675	72%	13%
BUT	11 420	41%	9%	8 819	41%	5%	3 549	48%	9%	1 844	44%	10%
BTS	13 327	49%	14%	8 940	49%	6%	2 623	52%	13%	3 623	53%	16%
CPGE	5 623	46%	11%	4 243	45%	5%	4 179	47%	11%	670	48%	10%
Ecole de Commerce	415	48%	36%	191	52%	21%	110	62%	37%	45	67%	20%
Ecole d'Ingénieurs	9 092	32%	2%	8 688	32%	1%	6 878	36%	3%	737	32%	3%
IFSI	2 580	85%	13%	1 679	85%	7%	574	89%	15%	584	89%	10%
EFTS	241	88%	23%	138	90%	16%	46	87%	24%	36	89%	31%
Autres	6 188	63%	8%	4 907	65%	5%	2 251	69%	7%	1 229	62%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Clermont-Ferrand, 19 983 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 64% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 19 983 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 13 019 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 19 983 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 6 618 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 19 983 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 018 dont (68% de femmes) sont boursiers du secondaire et 22% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Clermont-Ferrand en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences pour la santé	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Métiers du multimédia et de l'internet	Banque conseiller de clientèle
4	Mathématiques	Techniques de commercialisation	Services informatiques aux organisations
5	Droit	Informatique	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans l'académie de Clermont-Ferrand. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Corse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 164	1 328	502	334	798	39	389	23	3 413
	Dont femmes	55%	57%	55%	47%	61%	59%	58%	26%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 040	1 298	466	276	685	36	275	20	3 056
	Dont femmes	55%	57%	55%	45%	61%	61%	56%	30%	56%
	%	94%	98%	93%	83%	86%	92%	71%	87%	90%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	94%	79%	85%	96%	68%	100%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 736	1 151	379	206	449	26	234	11	2 456
	Dont femmes	55%	58%	54%	46%	58%	54%	56%	36%	56%
	% parmi les inscrits	80%	87%	75%	62%	56%	67%	60%	48%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	89%	81%	75%	66%	72%	85%	55%	80%
	% femmes parmi les inscrites	81%	88%	75%	61%	54%	61%	58%	67%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		22 105	15 808	4 192	2 105	7 443	419	2 811	278	33 056
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	12	8	6	9	11	7	12	10
Propositions reçues	Nombre	8 287	6 014	1 575	698	2 396	109	612	94	11 498
	%	37%	38%	38%	33%	32%	26%	22%	34%	35%

Note de lecture : Parmi les 2 164 candidats de terminale inscrits de l'académie de Corse (dont 55% de femmes), 2 040 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 1 736 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 80% des candidats inscrits. Ces 2 164 candidats ont formulé au total 22 105 vœux, dont 8 287 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	10 442	1 582	2 932	4 321	2 220	565	1 256	6 320	366	2 188
	Dont femmes	63%	68%	47%	48%	43%	31%	31%	75%	92%	61%
	% hors académie	70%	82%	56%	66%	93%	98%	100%	85%	23%	87%
Vœux confirmés en PC	Nombre	492	2	60	173	27	26	4	0	4	76
	Dont femmes	60%	100%	42%	40%	81%	27%	0%		100%	36%
	% hors académie	66%	50%	23%	76%	93%	73%	100%		100%	58%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10 934	1 584	2 992	4 494	2 247	591	1 260	6 320	370	2 264
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	5	3	4	8	7	12	11	3	3
Propositions reçues	Nombre	5 594	294	986	1 590	707	241	445	1 055	83	503
	Dont femmes	63%	70%	47%	48%	45%	35%	29%	80%	90%	67%
	% hors académie	52%	12%	41%	48%	84%	95%	100%	74%	24%	54%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 218	119	244	375	108	39	29	143	37	144
	Dont femmes	58%	69%	44%	42%	43%	33%	28%	80%	89%	68%
	% hors académie	42%	2%	18%	31%	60%	82%	100%	35%	24%	48%

Note de lecture : 10 442 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Corse (dont 63% par des femmes et 70% dans des licences situées dans une autre académie). 492 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 66% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 5 594 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 52% dans une autre académie). 1 218 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 58% acceptées par des femmes et 42% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Corse ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	9%	8%	5%	9%	2%	2%	3%	1%	6%	100%
	Technologique	38%	2%	21%	27%	0%	0%	1%	4%	2%	5%	100%
	Professionnelle	21%	0%	2%	66%	0%	0%	0%	4%	4%	2%	100%
Etudiants	En réorientation	53%	1%	12%	9%	1%	1%	0%	11%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	38%	4%	4%	27%	0%	4%	0%	4%	0%	19%	100%
En reprise d'études		60%	2%	4%	10%	0%	2%	0%	13%	3%	5%	100%
Autres		45%	0%	0%	9%	0%	0%	0%	36%	0%	9%	100%
Total		50%	5%	10%	15%	4%	2%	1%	6%	2%	6%	100%

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	1 669	58%	49%	1 047	62%	29%	606	64%	45%	426	62%	53%
PASS	273	70%	40%	141	69%	1%	151	73%	47%	63	81%	40%
BUT	823	50%	22%	364	47%	9%	218	56%	25%	207	53%	20%
BTS	917	50%	33%	507	49%	16%	184	56%	33%	275	56%	37%
CPGE	256	47%	40%	206	47%	30%	196	47%	46%	42	57%	31%
Ecole de Commerce	58	59%	47%	53	60%	45%	23	70%	39%	11	73%	27%
Ecole d'Ingénieurs	80	35%	34%	80	35%	34%	60	43%	33%	14	36%	21%
IFSI	256	81%	22%	126	85%	10%	78	85%	32%	84	87%	17%
EFTS	74	92%	28%	19	95%	11%	15	93%	53%	16	94%	31%
Autres	504	60%	18%	371	58%	12%	203	67%	21%	119	62%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Corse, 1 669 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 49% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 1 669 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 047 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 29% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1 669 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 606 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 45% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 669 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 426 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Corse selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Corse.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 69 formations de l'académie de Corse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Corse
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	69
Capacité d'accueil	766 205	2 427
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	9 771
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	16 725
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	16
Nombre de propositions reçues	3 818 936	8 351
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	5 397
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	1 841

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	6 030	1 738	155	1 158	690	9 771
	Dont femmes	57%	62%	63%	53%	43%	57%
	% hors académie	67%	67%	85%	76%	95%	70%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	3 813	1 001	69	381	133	5 397
	Dont femmes	58%	63%	68%	61%	56%	60%
	% hors académie	52%	53%	75%	58%	80%	54%
	% parmi les inscrits	63%	58%	45%	33%	19%	55%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 282	336	12	173	38	1 841
	Dont femmes	55%	57%	50%	59%	47%	56%
	% hors académie	11%	22%	25%	31%	61%	16%
	% parmi les inscrits	21%	19%	8%	15%	6%	19%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34%	34%	17%	45%	29%	34%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11 075	2 955	215	1 667	813	16 725
Propositions reçues	Nombre	6 181	1 438	87	479	166	8 351
	%	56%	49%	40%	29%	20%	50%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 6 030 (dont 57% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 3 813 (dont 58% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Corse et 1 282 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 21% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 6 030 candidats de terminale ont formulé 11 075 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 6 181 ont été suivis d'une proposition - soit 56% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	21	1	7	21	2	1	0	2	6	8	
Capacité d'accueil	1 220	140	300	394	66	25	0	99	36	147	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	5	5	9	8	5	12		18	13	4	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	6 441	714	2 759	3 276	303	302	0	1 812	470	648	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	4 489	398	1 102	1 184	164	212	0	329	99	374
	%	70%	56%	40%	36%	54%	70%		18%	21%	58%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 544	714	2 265	2 412	301	302	0	1 008	215	635
	Dont femmes	62%	70%	46%	47%	38%	43%		80%	90%	61%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	862	138	242	302	46	7	0	99	37	108
	Dont femmes	58%	70%	47%	39%	41%	29%		79%	92%	63%
	%	19%	19%	11%	13%	15%	2%		10%	17%	17%

Note de lecture : L'académie de Corse propose sur Parcoursup 21 formations en licence pouvant accueillir 1 220 candidats. 6 441 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 4 544 candidats (dont 62% de femmes), et 4 489 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 5 demandes. 862 candidats (dont 58% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits. Bilans académiques Parcoursup 2022 | 35

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Corse selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	14%	11%	6%	6%	0%	0%	3%	1%	4%	100%
	Technologique	37%	2%	24%	25%	0%	0%	0%	4%	2%	5%	100%
	Professionnelle	24%	1%	2%	63%	0%	1%	0%	3%	5%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	51%	2%	17%	7%	1%	0%	0%	8%	3%	10%	100%
	En remise à niveau	50%	8%	17%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
En reprise d'études		47%	5%	8%	16%	0%	2%	0%	13%	3%	7%	100%
Autres		45%	13%	3%	5%	3%	0%	0%	11%	3%	18%	100%
Total		47%	7%	13%	16%	2%	0%	0%	5%	2%	6%	100%

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Corse, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 968	63%	20%	1 604	67%	4%	857	73%	16%	646	64%	23%
PASS	549	71%	20%	305	71%	3%	273	73%	25%	102	82%	25%
BUT	1 579	46%	11%	881	43%	2%	384	56%	9%	301	47%	10%
BTS	1 266	50%	19%	592	50%	4%	236	55%	18%	344	54%	22%
CPGE	196	41%	22%	66	45%	2%	135	41%	24%	26	46%	15%
Ecole de Commerce	254	43%	1%	243	43%	0%	71	61%	0%	17	35%	0%
Ecole d'Ingénieurs	0			0			0			0		
IFSI	419	81%	11%	178	80%	1%	115	86%	18%	113	86%	9%
EFTS	101	90%	19%	32	88%	3%	18	89%	33%	20	95%	25%
Autres	355	65%	15%	157	69%	6%	95	78%	13%	77	61%	13%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Corse, 2 968 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 2 968 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 604 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre académie et 4% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 968 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 857 (dont 73% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 968 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 646 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Corse en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Droit	Métiers du multimédia et de l'internet	Comptabilité et gestion
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Support à l'action managériale
4	Arts	Génie civil - Construction durable	Tourisme
5	Economie et gestion	Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies	Gestion et protection de la nature

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences de la vie est la plus demandée dans l'académie de Corse. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Négociation et digitalisation de la Relation Client est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Créteil. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	41 817	24 243	9 878	7 696	14 393	1 181	7 348	185	64 924
	Dont femmes	53%	57%	51%	44%	58%	56%	57%	64%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	37 152	23 163	8 253	5 736	11 134	885	4 438	148	53 757
	Dont femmes	55%	58%	53%	44%	60%	59%	59%	65%	56%
	%	89%	96%	84%	75%	77%	75%	60%	80%	83%
	% femmes parmi les inscrites	91%	97%	86%	75%	79%	78%	62%	81%	85%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	31 705	21 053	6 560	4 092	7 232	700	3 377	110	43 124
	Dont femmes	55%	58%	53%	45%	59%	57%	59%	65%	56%
	% parmi les inscrits	76%	87%	66%	53%	50%	59%	46%	59%	66%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	91%	79%	71%	65%	79%	76%	74%	80%
	% femmes parmi les inscrites	79%	88%	69%	54%	51%	60%	48%	60%	68%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		649 642	419 428	147 761	82 453	163 587	18 840	85 138	2 432	919 639
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		16	17	15	11	11	16	12	13	14
Propositions reçues	Nombre	184 400	133 125	32 186	19 089	38 725	3 672	10 956	508	238 261
	%	28%	32%	22%	23%	24%	19%	13%	21%	26%

Note de lecture : Parmi les 41 817 candidats de terminale inscrits de l'académie de Créteil (dont 53% de femmes), 37 152 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 31 705 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 76% des candidats inscrits. Ces 41 817 candidats ont formulé au total 649 642 vœux, dont 184 400 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 16 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	250 951	73 486	87 736	198 815	66 631	18 420	36 079	99 180	2 127	47 171
	Dont femmes	61%	70%	43%	47%	44%	50%	27%	88%	87%	62%
	% hors académie	63%	76%	38%	49%	79%	97%	84%	58%	57%	82%
Vœux confirmés en PC	Nombre	15 731	221	2 593	14 297	1 430	397	486	0	260	3 628
	Dont femmes	59%	70%	29%	41%	33%	46%	23%		92%	48%
	% hors académie	68%	100%	60%	53%	59%	98%	35%		79%	62%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		266 682	73 707	90 329	213 112	68 061	18 817	36 565	99 180	2 387	50 799
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	14	4	7	8	9	12	17	2	3
Propositions reçues	Nombre	92 189	8 395	18 664	43 546	19 688	7 693	17 392	21 009	932	8 753
	Dont femmes	65%	72%	44%	49%	49%	53%	28%	88%	90%	60%
	% hors académie	56%	79%	43%	44%	62%	97%	79%	47%	62%	71%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 086	1 289	3 575	8 634	2 555	909	1 187	2 011	401	2 477
	Dont femmes	63%	72%	43%	43%	43%	50%	28%	88%	88%	60%
	% hors académie	54%	85%	32%	37%	55%	96%	50%	37%	57%	71%

Note de lecture : 250 951 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Créteil (dont 61% par des femmes et 63% dans des licences situées dans une autre académie). 15 731 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 68% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 92 189 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 56% dans une autre académie). 20 086 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 54% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Créteil ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	58%	5%	7%	5%	10%	3%	5%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	22%	0%	22%	36%	4%	1%	1%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	73%	0%	0%	0%	8%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	7%	18%	1%	1%	1%	7%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	23%	9%	2%	41%	1%	0%	0%	9%	0%	15%	100%
En reprise d'études		55%	1%	4%	19%	0%	1%	0%	11%	3%	6%	100%
Autres		59%	6%	2%	10%	1%	2%	1%	9%	2%	8%	100%
Total		47%	3%	8%	20%	6%	2%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 58% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	30 186	58%	46%	26 212	60%	27%	9 294	64%	40%	9 077	62%	49%
PASS	4 288	70%	25%	4 072	70%	22%	1 825	70%	44%	1 400	76%	28%
BUT	15 930	48%	18%	9 338	46%	10%	3 040	57%	23%	5 641	52%	19%
BTS	20 982	48%	30%	16 790	49%	13%	3 372	57%	35%	8 193	52%	33%
CPGE	7 295	47%	34%	6 304	47%	21%	4 359	52%	41%	1 792	49%	28%
Ecole de Commerce	1 697	53%	46%	1 590	53%	47%	463	65%	54%	309	56%	28%
Ecole d'Ingénieurs	2 570	29%	43%	2 161	30%	26%	1 348	36%	47%	568	32%	26%
IFSI	2 895	88%	38%	2 241	88%	17%	591	92%	50%	1 241	91%	35%
EFTS	540	88%	34%	317	89%	30%	84	94%	38%	209	91%	22%
Autres	10 958	53%	16%	9 231	55%	13%	3 795	62%	19%	3 356	55%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Créteil, 30 186 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 30 186 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 26 212 (dont 60% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 27% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 30 186 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 294 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 40% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 30 186 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 077 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Créteil selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Créteil.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 735 formations de l'académie de Créteil. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Créteil
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	735
Capacité d'accueil	766 205	40 357
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	224 313
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	857 162
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	19
Nombre de propositions reçues	3 818 936	227 824
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	108 498
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	37 590

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
			En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	145 290	38 019	3 248	24 118	13 638	224 313	
	Dont femmes	53%	57%	61%	54%	48%	54%	
	% hors académie	71%	69%	70%	75%	98%	73%	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	81 784	17 747	1 212	6 250	1 505	108 498	
	Dont femmes	54%	60%	62%	60%	59%	55%	
	% hors académie	62%	59%	57%	60%	93%	62%	
	% parmi les inscrits	56%	47%	37%	26%	11%	48%	
	Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	27 337	6 075	520	3 086	572	37 590
		Dont femmes	51%	56%	56%	58%	55%	52%
% hors académie		41%	47%	41%	52%	90%	43%	
	% parmi les inscrits	19%	16%	16%	13%	4%	17%	
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33%	34%	43%	49%	38%	35%	
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	579 869	138 951	15 154	93 494	29 694	857 162	
Propositions reçues	Nombre	177 936	34 351	3 084	10 452	2 001	227 824	
	%	31%	25%	20%	11%	7%	27%	

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 145 290 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 81 784 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Créteil et 27 337 (dont 51% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 19% des candidats inscrits et 33% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 145 290 candidats de terminale ont formulé 579 869 vœux au sein de cette académie en PP et en PC, dont 177 936 ont été suivis d'une proposition - soit 31% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		168	11	60	276	53	5	42	23	9	88
Capacité d'accueil		18 188	355	4 460	8 195	2 116	170	2 488	2 275	304	1 806
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		13	186	29	25	16	28	19	46	7	17
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		231 847	65 896	129 023	208 354	33 356	4 744	46 227	104 935	2 188	30 592
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	89 782	5 331	23 968	35 397	13 287	1 489	29 369	22 864	695	5 642
	%	39%	8%	19%	17%	40%	31%	64%	22%	32%	18%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	108 153	12 173	56 316	70 510	18 916	4 245	15 967	16 814	1 809	23 463
	Dont femmes	58%	70%	46%	46%	45%	50%	26%	86%	86%	59%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	17 413	339	4 462	7 147	1 694	158	2 460	2 217	272	1 428
	Dont femmes	60%	73%	41%	41%	44%	53%	21%	88%	88%	53%
	%	16%	3%	8%	10%	9%	4%	15%	13%	15%	6%

Note de lecture : L'académie de Créteil propose sur Parcoursup 168 formations en licence pouvant accueillir 18 188 candidats. 231 847 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 108 153 candidats (dont 58% de femmes), et 89 782 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 13 demandes. 17 413 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 16% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Créteil selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	58%	2%	10%	4%	8%	0%	13%	2%	0%	3%	100%
	Technologique	22%	0%	30%	30%	3%	0%	2%	8%	1%	4%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	73%	0%	0%	0%	7%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	0%	10%	17%	1%	0%	2%	9%	1%	4%	100%
	En remise à niveau	28%	2%	4%	42%	1%	0%	1%	16%	1%	5%	100%
En reprise d'études		51%	0%	5%	19%	0%	0%	1%	16%	3%	5%	100%
Autres		54%	0%	3%	16%	17%	1%	2%	5%	0%	3%	100%
Total		46%	1%	12%	19%	5%	0%	7%	6%	1%	4%	100%

Note de lecture : 58% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Créteil, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	70 805	58%	17%	45 515	59%	11%	23 792	64%	10%	18 359	64%	20%
PASS	9 405	70%	3%	6 511	69%	2%	4 971	71%	4%	2 411	76%	5%
BUT	39 375	46%	9%	24 639	45%	7%	8 727	53%	10%	11 981	53%	11%
BTS	36 880	48%	14%	19 020	49%	5%	5 800	54%	15%	14 605	52%	15%
CPGE	13 695	46%	11%	8 049	46%	5%	8 827	49%	11%	2 523	48%	10%
Ecole de Commerce	3 568	49%	3%	3 152	49%	3%	1 292	60%	1%	297	55%	4%
Ecole d'Ingénieurs	13 786	25%	17%	11 975	25%	15%	8 633	29%	14%	1 505	29%	13%
IFSI	6 706	88%	16%	3 988	88%	9%	1 422	92%	17%	2 824	92%	14%
EFTS	910	88%	14%	476	88%	7%	166	94%	11%	342	90%	10%
Autres	15 369	60%	6%	10 566	64%	4%	5 471	73%	6%	3 768	57%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Créteil, 70 805 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 58% de femmes) et 17% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 70 805 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 45 515 (dont 59% de femmes) viennent d'une autre académie et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 70 805 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 23 792 (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 70 805 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 18 359 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 20% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Créteil en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
3	Droit	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Administration et Echanges internationaux	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME
5	Psychologie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Commerce International

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Economie et gestion est la plus demandée dans l'académie de Créteil. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Dijon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	12 495	7 684	2 555	2 256	3 919	179	1 522	68	18 183
	Dont femmes	56%	59%	53%	49%	60%	65%	58%	59%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	11 691	7 482	2 355	1 854	3 359	148	1 099	55	16 352
	Dont femmes	56%	59%	53%	49%	60%	64%	57%	58%	57%
	%	94%	97%	92%	82%	86%	83%	72%	81%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	93%	82%	86%	82%	71%	80%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 754	6 711	1 856	1 187	1 915	102	813	38	12 622
	Dont femmes	57%	59%	53%	50%	58%	64%	57%	61%	57%
	% parmi les inscrits	78%	87%	73%	53%	49%	57%	53%	56%	69%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	90%	79%	64%	57%	69%	74%	69%	77%
	% femmes parmi les inscrites	79%	88%	73%	53%	47%	56%	52%	57%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		161 259	114 966	30 747	15 546	35 605	2 739	12 602	761	212 966
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	12	7	9	15	8	11	12
Propositions reçues	Nombre	57 647	42 346	10 157	5 144	12 482	594	2 804	260	73 787
	%	36%	37%	33%	33%	35%	22%	22%	34%	35%

Note de lecture : Parmi les 12 495 candidats de terminale inscrits de l'académie de Dijon (dont 56% de femmes), 11 691 (dont 56% de femmes) ont reçu une proposition et 9 754 (dont 57% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 78% des candidats inscrits. Ces 12 495 candidats ont formulé au total 161 259 vœux, dont 57 647 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	56 326	24 383	24 299	37 286	14 090	2 013	9 577	27 876	808	11 904
	Dont femmes	65%	69%	46%	53%	47%	51%	34%	84%	90%	65%
	% hors académie	60%	61%	65%	56%	74%	88%	92%	61%	57%	85%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 942	32	366	1 491	110	58	19	0	49	337
	Dont femmes	55%	53%	39%	51%	53%	38%	37%		82%	54%
	% hors académie	57%	100%	69%	64%	67%	67%	53%		63%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		58 268	24 415	24 665	38 777	14 200	2 071	9 596	27 876	857	12 241
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	15	4	5	6	5	14	14	2	3
Propositions reçues	Nombre	27 818	4 092	7 934	13 109	5 484	988	4 191	7 342	333	2 496
	Dont femmes	66%	68%	44%	54%	49%	54%	34%	86%	89%	59%
	% hors académie	45%	14%	60%	43%	61%	78%	92%	51%	52%	70%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 371	722	1 292	2 559	770	239	259	565	180	665
	Dont femmes	62%	68%	40%	49%	42%	52%	29%	86%	87%	61%
	% hors académie	35%	8%	41%	27%	37%	45%	72%	32%	38%	70%

Note de lecture : 56 326 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Dijon (dont 65% par des femmes et 60% dans des licences situées dans une autre académie). 1 942 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 55% par des femmes et 57% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 27 818 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 45% dans une autre académie). 5 371 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 35% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Dijon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	10%	9%	7%	10%	2%	3%	2%	1%	5%	100%
	Technologique	17%	1%	26%	38%	3%	2%	1%	6%	1%	4%	100%
	Professionnelle	10%	0%	1%	74%	1%	1%	0%	8%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	52%	1%	8%	18%	1%	2%	1%	8%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	30%	10%	3%	21%	6%	0%	1%	14%	3%	13%	100%
En reprise d'études		56%	2%	5%	18%	0%	1%	0%	7%	7%	4%	100%
Autres		32%	8%	5%	13%	3%	3%	5%	11%	8%	13%	100%
Total		43%	6%	10%	20%	6%	2%	2%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 51% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	8 629	61%	45%	5 883	65%	21%	2 993	64%	37%	1 783	64%	51%
PASS	1 442	67%	47%	876	68%	6%	666	68%	58%	258	68%	49%
BUT	4 749	49%	23%	3 146	49%	14%	1 225	54%	23%	1 026	53%	23%
BTS	6 153	51%	33%	3 860	54%	13%	1 191	56%	31%	1 620	55%	36%
CPGE	1 976	49%	38%	1 361	50%	20%	1 349	51%	46%	273	51%	34%
Ecole de Commerce	308	53%	64%	221	54%	40%	89	51%	61%	37	54%	51%
Ecole d'Ingénieurs	590	28%	41%	514	30%	33%	378	32%	46%	83	34%	25%
IFSI	1 054	85%	33%	634	89%	15%	270	87%	39%	273	86%	31%
EFTS	198	89%	39%	125	90%	24%	36	92%	56%	51	92%	29%
Autres	2 426	57%	19%	1 902	60%	18%	861	66%	25%	477	57%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Dijon, 8 629 (dont 61% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 8 629 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 883 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 8 629 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 993 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 8 629 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 783 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Dijon selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Dijon.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 321 formations de l'académie de Dijon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Dijon
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	321
Capacité d'accueil	766 205	13 472
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	83 608
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	218 874
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	22
Nombre de propositions reçues	3 818 936	70 415
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	35 405
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	11 588

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	54 221	10 647	860	8 495	9 385	83 608
	Dont femmes	50%	56%	62%	47%	42%	50%
	% hors académie	77%	71%	86%	87%	99%	80%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	27 880	5 078	244	1 579	624	35 405
	Dont femmes	49%	56%	64%	57%	52%	50%
	% hors académie	62%	52%	64%	59%	92%	61%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 869	1 646	90	745	238	11 588
	Dont femmes	54%	52%	69%	56%	46%	54%
	% hors académie	26%	29%	47%	44%	88%	29%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	51%	48%	28%	19%	7%	42%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	32%	32%	37%	47%	38%	33%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	149 944	31 391	4 224	19 030	14 285	218 874
Propositions reçues	Nombre	55 837	10 535	623	2 564	856	70 415
	%	37%	34%	15%	13%	6%	32%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 54 221 (dont 50% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 27 880 (dont 49% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Dijon et 8 869 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 16% des candidats inscrits et 32% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 54 221 candidats de terminale ont formulé 149 944 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 55 837 ont été suivis d'une proposition - soit 37% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	54	16	20	146	25	3	9	11	4	33	
Capacité d'accueil	4 925	770	1 455	3 247	1 028	230	321	734	145	617	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	40	18	14	15	3	53	49	4	11	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	40 724	30 603	26 121	44 609	15 868	614	16 973	36 103	602	6 657	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	21 235	4 477	8 346	12 086	5 893	500	7 007	8 866	256	1 749
	%	52%	15%	32%	27%	37%	81%	41%	25%	43%	26%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	22 661	5 660	19 310	26 586	11 451	599	8 022	5 802	541	6 090
	Dont femmes	61%	69%	44%	44%	43%	47%	26%	84%	88%	55%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	4 325	759	1 269	2 588	876	211	238	708	156	458
	Dont femmes	60%	69%	37%	45%	39%	51%	19%	86%	88%	53%
	%	19%	13%	7%	10%	8%	35%	3%	12%	29%	8%

Note de lecture : L'académie de Dijon propose sur Parcoursup 54 formations en licence pouvant accueillir 4 925 candidats. 40 724 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 22 661 candidats (dont 61% de femmes), et 21 235 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 4 325 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Dijon selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	11%	10%	7%	12%	2%	4%	2%	1%	4%	100%
	Technologique	15%	1%	26%	37%	3%	2%	0%	9%	1%	4%	100%
	Professionnelle	8%	0%	1%	72%	2%	1%	0%	12%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	49%	1%	10%	19%	1%	2%	1%	9%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	26%	11%	6%	17%	4%	0%	0%	29%	1%	7%	100%
En reprise d'études		42%	3%	6%	25%	1%	1%	0%	10%	6%	4%	100%
Autres		18%	10%	1%	36%	26%	1%	0%	3%	1%	3%	100%
Total		37%	7%	11%	22%	8%	2%	2%	6%	1%	4%	100%

Note de lecture : 48% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Dijon, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	15 849	62%	20%	8 239	63%	6%	5 110	67%	15%	3 056	66%	24%
PASS	4 514	69%	15%	3 171	70%	2%	2 260	71%	17%	724	72%	16%
BUT	14 306	43%	7%	10 510	43%	4%	3 885	53%	6%	2 435	48%	9%
BTS	11 635	47%	17%	6 543	45%	7%	2 267	51%	17%	3 117	53%	18%
CPGE	8 087	43%	9%	6 371	42%	5%	5 938	45%	10%	904	44%	9%
Ecole de Commerce	492	48%	34%	293	44%	21%	121	58%	31%	44	52%	36%
Ecole d'Ingénieurs	6 839	24%	3%	6 512	24%	2%	4 626	27%	4%	627	25%	3%
IFSI	2 895	86%	16%	1 885	87%	10%	687	89%	19%	720	89%	15%
EFTS	235	89%	27%	81	86%	20%	47	94%	43%	46	96%	30%
Autres	4 156	55%	7%	3 074	57%	5%	1 811	63%	6%	730	58%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Dijon, 15 849 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 15 849 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 8 239 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 15 849 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 110 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 15 849 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 056 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 24% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Dijon en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Services informatiques aux organisations
3	Droit	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Chimie	Gestion administrative et commerciale des organisations	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Dijon. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Grenoble. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	28 761	17 945	6 559	4 257	8 072	636	3 568	300	41 337
	Dont femmes	54%	57%	50%	48%	60%	69%	62%	64%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	26 794	17 367	5 890	3 537	6 925	552	2 548	259	37 078
	Dont femmes	54%	57%	50%	49%	59%	68%	61%	63%	56%
	%	93%	97%	90%	83%	86%	87%	71%	86%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	97%	90%	84%	85%	86%	70%	85%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 565	14 993	4 413	2 159	4 021	407	1 852	156	28 001
	Dont femmes	55%	57%	50%	49%	59%	68%	62%	58%	56%
	% parmi les inscrits	75%	84%	67%	51%	50%	64%	52%	52%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80%	86%	75%	61%	58%	74%	73%	60%	76%
	% femmes parmi les inscrites	76%	83%	68%	52%	49%	63%	52%	47%	68%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		382 753	272 105	77 612	33 036	79 281	11 307	33 525	3 995	510 861
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	12	8	10	18	9	13	12
Propositions reçues	Nombre	139 223	101 493	26 539	11 191	26 553	2 289	7 028	1 123	176 216
	%	36%	37%	34%	34%	33%	20%	21%	28%	34%

Note de lecture : Parmi les 28 761 candidats de terminale inscrits de l'académie de Grenoble (dont 54% de femmes), 26 794 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 21 565 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 75% des candidats inscrits. Ces 28 761 candidats ont formulé au total 382 753 vœux, dont 139 223 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	139 454	37 581	64 680	77 401	36 979	10 089	31 444	71 516	2 231	30 538
	Dont femmes	65%	69%	41%	52%	41%	47%	27%	86%	89%	66%
	% hors académie	57%	81%	57%	49%	67%	96%	87%	66%	55%	81%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 479	88	796	2 605	227	132	48	0	33	540
	Dont femmes	60%	60%	26%	44%	40%	49%	31%		91%	59%
	% hors académie	65%	61%	60%	56%	68%	65%	100%		79%	79%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		143 933	37 669	65 476	80 006	37 206	10 221	31 492	71 516	2 264	31 078
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	12	4	5	7	10	13	18	3	4
Propositions reçues	Nombre	64 910	6 078	21 400	29 249	13 830	4 244	13 429	16 011	803	6 262
	Dont femmes	65%	70%	39%	52%	45%	47%	31%	89%	89%	67%
	% hors académie	43%	39%	53%	36%	52%	93%	87%	59%	46%	71%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 728	1 308	3 720	4 952	1 608	599	891	1 288	291	1 616
	Dont femmes	63%	69%	39%	48%	39%	47%	27%	88%	89%	67%
	% hors académie	42%	31%	35%	25%	41%	79%	68%	37%	42%	69%

Note de lecture : 139 454 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Grenoble (dont 65% par des femmes et 57% dans des licences situées dans une autre académie). 4 479 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 65% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 64 910 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 43% dans une autre académie). 11 728 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 42% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Grenoble ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	8%	12%	4%	10%	3%	6%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	16%	0%	30%	35%	2%	1%	1%	6%	1%	6%	100%
	Professionnelle	12%	0%	2%	72%	0%	0%	0%	8%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	52%	1%	10%	18%	1%	1%	1%	8%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	28%	14%	2%	19%	1%	0%	0%	15%	3%	17%	100%
En reprise d'études		54%	1%	5%	20%	0%	1%	0%	10%	5%	4%	100%
Autres		53%	4%	6%	10%	3%	2%	1%	12%	3%	7%	100%
Total		42%	5%	13%	18%	6%	2%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	20 522	58%	41%	13 909	63%	24%	8 280	61%	34%	3 458	64%	48%
PASS	2 649	68%	44%	1 984	70%	17%	1 439	71%	53%	411	67%	50%
BUT	11 538	44%	28%	7 830	45%	14%	3 812	46%	32%	2 044	51%	27%
BTS	12 437	49%	30%	7 477	51%	12%	2 567	52%	26%	3 002	55%	37%
CPGE	4 461	43%	35%	3 553	44%	18%	3 433	45%	40%	506	48%	31%
Ecole de Commerce	875	50%	60%	734	50%	57%	304	62%	58%	105	60%	38%
Ecole d'Ingénieurs	2 210	28%	39%	2 027	29%	29%	1 709	31%	42%	235	31%	30%
IFSI	1 976	86%	37%	1 345	87%	17%	505	89%	48%	428	87%	33%
EFTS	328	91%	34%	254	91%	19%	63	95%	37%	58	95%	22%
Autres	5 987	59%	20%	4 707	62%	17%	2 647	65%	25%	1 053	61%	19%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Grenoble, 20 522 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 41% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 20 522 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 13 909 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 24% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 20 522 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 280 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20 522 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 458 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Grenoble selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Grenoble.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 587 formations de l'académie de Grenoble. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Grenoble
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	587
Capacité d'accueil	766 205	38 062
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	139 804
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	409 131
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	3 818 936	145 758
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	66 768
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	23 006

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	91 141	20 434	2 102	14 273	11 854	139 804
	Dont femmes	51%	57%	65%	52%	44%	51%
	% hors académie	69%	68%	76%	81%	97%	73%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	49 562	10 187	828	4 109	2 082	66 768
	Dont femmes	52%	59%	67%	59%	52%	53%
	% hors académie	52%	52%	59%	62%	89%	54%
	% parmi les inscrits	54%	50%	39%	29%	18%	48%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	16 723	3 397	350	1 807	729	23 006
	Dont femmes	52%	58%	64%	57%	49%	53%
	% hors académie	21%	33%	43%	50%	88%	27%
	% parmi les inscrits	18%	17%	17%	13%	6%	16%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34%	33%	42%	44%	35%	34%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		283 263	60 733	7 478	36 717	20 940	409 131
Propositions reçues	Nombre	113 675	21 080	1 654	6 459	2 890	145 758
	%	40%	35%	22%	18%	14%	36%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 91 141 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 49 562 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Grenoble et 16 723 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 91 141 candidats de terminale ont formulé 283 263 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 113 675 ont été suivis d'une proposition - soit 40% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		152	5	49	249	39	6	7	14	9	57
Capacité d'accueil		9 830	1 300	3 385	18 331	1 606	315	452	1 115	240	1 488
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		10	15	17	5	20	3	63	59	7	11
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		100 360	18 971	56 409	88 041	31 454	893	28 633	65 741	1 765	16 864
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	49 129	5 841	17 589	31 364	12 163	611	10 715	13 722	683	3 941
	%	49%	31%	31%	36%	39%	68%	37%	21%	39%	23%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	48 230	6 591	30 280	45 772	14 963	822	12 550	12 435	1 040	13 654
	Dont femmes	58%	68%	40%	46%	40%	44%	27%	84%	89%	55%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	8 355	1 167	3 208	5 979	1 325	159	461	1 120	220	1 012
	Dont femmes	59%	70%	36%	48%	36%	47%	24%	88%	90%	59%
	%	17%	18%	11%	13%	9%	19%	4%	9%	21%	7%

Note de lecture : L'académie de Grenoble propose sur Parcoursup 152 formations en licence pouvant accueillir 9 830 candidats. 100 360 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 48 230 candidats (dont 58% de femmes), et 49 129 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 10 demandes. 8 355 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 17% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Grenoble selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	9%	14%	6%	11%	1%	4%	2%	0%	4%	100%
	Technologique	14%	1%	29%	41%	2%	1%	0%	7%	1%	5%	100%
	Professionnelle	9%	0%	4%	74%	1%	0%	0%	9%	0%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	45%	1%	11%	28%	1%	1%	0%	7%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	25%	9%	3%	35%	2%	0%	0%	13%	4%	9%	100%
En reprise d'études		31%	2%	5%	42%	0%	1%	0%	11%	5%	4%	100%
Autres		26%	8%	2%	53%	3%	0%	1%	3%	1%	3%	100%
Total		36%	5%	14%	26%	6%	1%	2%	5%	1%	4%	100%

Note de lecture : 49% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Grenoble, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	33 849	59%	18%	16 230	61%	5%	13 188	63%	14%	5 856	65%	20%
PASS	5 080	68%	19%	2 941	67%	5%	2 797	70%	19%	823	70%	21%
BUT	22 854	39%	12%	13 375	37%	5%	7 184	41%	14%	3 989	45%	12%
BTS	22 989	48%	16%	12 250	48%	7%	4 802	52%	14%	6 051	54%	19%
CPGE	11 062	39%	11%	7 510	38%	4%	8 824	40%	12%	1 208	41%	10%
Ecole de Commerce	663	44%	19%	358	40%	7%	141	64%	20%	104	62%	13%
Ecole d'Ingénieurs	10 947	25%	4%	9 457	25%	2%	8 269	28%	5%	985	26%	4%
IFSI	5 558	85%	11%	3 696	85%	4%	1 350	89%	15%	1 462	88%	9%
EFTS	451	91%	16%	180	92%	4%	91	96%	12%	72	90%	12%
Autres	9 023	54%	8%	5 796	54%	6%	4 058	62%	9%	1 700	56%	9%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Grenoble, 33 849 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 33 849 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 16 230 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 33 849 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 13 188 (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 33 849 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 856 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 20% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Grenoble en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Gestion de la PME
3	Economie et gestion	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Psychologie	Génie civil - Construction durable	Comptabilité et gestion
5	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Commerce International

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Grenoble. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	34 909	21 102	7 428	6 379	11 620	573	4 519	388	52 009
	Dont femmes	53%	56%	50%	48%	58%	63%	55%	63%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	33 032	20 622	6 829	5 581	10 148	492	3 416	316	47 404
	Dont femmes	53%	56%	50%	47%	59%	64%	56%	64%	55%
	%	95%	98%	92%	87%	87%	86%	76%	81%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	92%	86%	88%	88%	76%	83%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	28 133	18 610	5 534	3 989	6 777	368	2 610	214	38 102
	Dont femmes	53%	56%	49%	47%	56%	62%	55%	61%	54%
	% parmi les inscrits	81%	88%	75%	63%	58%	64%	58%	55%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	90%	81%	71%	67%	75%	76%	68%	80%
	% femmes parmi les inscrites	81%	88%	74%	61%	56%	63%	58%	53%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		342 554	240 998	67 968	33 588	86 979	5 221	30 838	3 578	469 170
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	11	9	5	7	9	7	9	9
Propositions reçues	Nombre	152 389	112 764	24 808	14 817	33 261	1 720	8 584	979	196 933
	%	44%	47%	36%	44%	38%	33%	28%	27%	42%

Note de lecture : Parmi les 34 909 candidats de terminale inscrits de l'académie de Lille (dont 53% de femmes), 33 032 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 28 133 (dont 53% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 81% des candidats inscrits. Ces 34 909 candidats ont formulé au total 342 554 vœux, dont 152 389 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	142 660	36 272	31 720	84 030	29 461	6 164	22 154	70 367	1 878	29 720
	Dont femmes	60%	66%	41%	50%	41%	42%	24%	78%	82%	63%
	% hors académie	17%	30%	20%	11%	40%	67%	69%	18%	11%	48%
Vœux confirmés en PC	Nombre	7 965	93	1 000	4 354	213	56	69	0	81	913
	Dont femmes	56%	63%	33%	44%	38%	55%	16%		81%	50%
	% hors académie	16%	48%	17%	11%	37%	43%	38%		11%	23%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		150 625	36 365	32 720	88 384	29 674	6 220	22 223	70 367	1 959	30 633
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	8	2	4	6	5	9	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	86 725	11 155	11 398	33 938	12 019	2 610	10 597	20 307	767	7 417
	Dont femmes	62%	65%	40%	50%	45%	45%	27%	83%	85%	61%
	% hors académie	9%	8%	17%	7%	25%	59%	66%	16%	9%	30%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 418	1 556	2 747	8 233	1 712	578	1 181	2 184	489	2 004
	Dont femmes	59%	65%	37%	43%	41%	43%	28%	83%	86%	59%
	% hors académie	7%	6%	7%	4%	20%	16%	25%	6%	4%	23%

Note de lecture : 142 660 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Lille (dont 60% par des femmes et 17% dans des licences situées dans une autre académie). 7 965 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 56% par des femmes et 16% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 86 725 ont été suivis d'une proposition (dont 62% par des femmes et 9% dans une autre académie). 17 418 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 59% acceptées par des femmes et 7% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Lille ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	8%	6%	6%	8%	3%	6%	3%	1%	5%	100%
	Technologique	21%	0%	18%	40%	1%	1%	1%	11%	1%	6%	100%
	Professionnelle	9%	0%	1%	78%	0%	0%	0%	8%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	1%	7%	18%	1%	1%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	35%	2%	2%	26%	1%	0%	1%	11%	8%	13%	100%
En reprise d'études		59%	2%	4%	17%	0%	0%	0%	8%	4%	5%	100%
Autres		54%	2%	3%	11%	1%	2%	2%	14%	2%	7%	100%
Total		46%	4%	7%	22%	4%	2%	3%	6%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	24 509	57%	48%	6 248	65%	10%	9 781	62%	42%	6 454	60%	53%
PASS	4 135	65%	35%	1 386	69%	5%	2 151	68%	49%	1 048	66%	34%
BUT	10 084	44%	21%	1 907	39%	7%	2 752	49%	22%	2 918	48%	22%
BTS	17 164	48%	38%	2 384	50%	9%	3 672	55%	35%	6 312	53%	42%
CPGE	4 538	46%	36%	2 011	46%	16%	3 516	48%	41%	793	45%	30%
Ecole de Commerce	1 092	46%	48%	511	45%	17%	479	53%	48%	123	53%	33%
Ecole d'Ingénieurs	2 206	27%	51%	1 314	31%	21%	1 512	31%	55%	369	25%	29%
IFSI	4 156	80%	35%	708	84%	7%	1 149	85%	43%	1 468	82%	34%
EFTS	551	82%	38%	45	93%	11%	144	91%	50%	151	84%	28%
Autres	7 574	57%	19%	2 634	62%	12%	2 856	66%	22%	2 151	58%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Lille, 24 509 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 24 509 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 248 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 10% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 24 509 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 781 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 42% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 24 509 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 454 (dont 60% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Lille selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lille.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 940 formations de l'académie de Lille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Lille
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	940
Capacité d'accueil	766 205	57 974
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	204 822
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	758 309
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 818 936	273 690
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	107 252
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	48 431

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
			En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	129 944	31 863	2 722	20 376	19 917	204 822	
	Dont femmes	54%	59%	66%	49%	45%	53%	
	% hors académie	72%	65%	80%	80%	97%	74%	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	78 049	18 209	1 140	6 560	3 294	107 252	
	Dont femmes	54%	59%	66%	57%	55%	55%	
	% hors académie	57%	47%	60%	53%	86%	56%	
	% parmi les inscrits	60%	57%	42%	32%	17%	52%	
	Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	34 617	8 445	507	3 439	1 423	48 431
		Dont femmes	54%	56%	61%	55%	52%	54%
% hors académie		25%	27%	36%	35%	77%	28%	
	% parmi les inscrits	27%	27%	19%	17%	7%	24%	
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44%	46%	44%	52%	43%	45%	
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	506 197	121 838	12 175	66 572	51 527	758 309	
Propositions reçues	Nombre	208 105	43 746	3 139	13 269	5 431	273 690	
	%	41%	36%	26%	20%	11%	36%	

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 129 944 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 78 049 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Lille et 34 617 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 27% des candidats inscrits et 44% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 129 944 candidats de terminale ont formulé 506 197 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 208 105 ont été suivis d'une proposition - soit 41% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	231	13	46	391	58	9	35	24	18	115	
Capacité d'accueil	27 693	1 690	3 728	12 193	2 632	1 755	1 947	2 444	571	3 321	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	41	13	13	15	12	27	44	4	13	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	216 632	68 694	49 056	155 644	40 694	20 439	52 697	108 444	2 185	43 824	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	118 148	14 138	15 895	39 352	14 825	8 231	24 171	28 544	872	9 514
	%	55%	21%	32%	25%	36%	40%	46%	26%	40%	22%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	88 772	12 612	30 682	60 537	16 815	11 450	21 266	12 831	1 484	33 404
	Dont femmes	60%	69%	48%	46%	46%	45%	30%	79%	82%	61%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	22 934	1 702	3 291	9 142	2 081	2 057	1 682	2 428	544	2 570
	Dont femmes	60%	65%	38%	43%	43%	44%	28%	82%	85%	60%
	%	26%	13%	11%	15%	12%	18%	8%	19%	37%	8%

Note de lecture : L'académie de Lille propose sur Parcoursup 231 formations en licence pouvant accueillir 27 693 candidats. 216 632 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 88 772 candidats (dont 60% de femmes), et 118 148 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 22 934 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 26% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Lille selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	6%	5%	5%	7%	7%	6%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	21%	0%	19%	38%	1%	1%	1%	11%	1%	7%	100%
	Professionnelle	9%	0%	1%	77%	0%	0%	0%	9%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	7%	16%	1%	1%	1%	6%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	38%	2%	2%	24%	1%	1%	1%	13%	7%	12%	100%
En reprise d'études		59%	1%	4%	18%	0%	1%	0%	8%	4%	5%	100%
Autres		43%	3%	2%	25%	16%	2%	2%	3%	1%	3%	100%
Total		47%	4%	7%	19%	4%	4%	3%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Lille, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	58 085	61%	26%	34 566	64%	11%	23 843	68%	23%	11 557	63%	32%
PASS	9 859	69%	14%	5 956	71%	2%	5 618	70%	18%	1 786	70%	19%
BUT	21 491	48%	12%	11 787	51%	4%	5 914	55%	12%	4 666	52%	15%
BTS	26 069	49%	26%	9 263	50%	5%	5 484	54%	24%	8 587	54%	32%
CPGE	11 147	47%	14%	7 245	48%	6%	8 578	49%	16%	1 330	47%	16%
Ecole de Commerce	10 130	45%	19%	9 105	45%	16%	4 714	55%	20%	449	53%	15%
Ecole d'Ingénieurs	17 755	28%	9%	15 832	29%	4%	12 977	32%	9%	1 593	28%	8%
IFSI	6 222	81%	24%	2 111	85%	6%	1 640	85%	32%	2 046	83%	26%
EFTS	663	82%	35%	124	82%	23%	171	88%	47%	171	86%	25%
Autres	21 509	61%	8%	15 016	62%	4%	11 320	66%	6%	3 975	62%	10%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Lille, 58 085 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 26% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 58 085 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 34 566 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre académie et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 58 085 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 23 843 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 23% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 58 085 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 11 557 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 32% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Lille en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Commerce International
4	Sciences de la vie	Carrières juridiques	Support à l'action managériale
5	Science politique	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Lille. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Limoges. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	5 228	3 098	1 199	931	1 795	114	686	23	7 846
	Dont femmes	53%	58%	51%	40%	59%	55%	63%	57%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 952	3 047	1 110	795	1 570	91	468	17	7 098
	Dont femmes	54%	58%	52%	39%	59%	55%	61%	53%	55%
	%	95%	98%	93%	85%	87%	80%	68%	74%	90%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	93%	82%	86%	79%	66%	69%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 263	2 795	942	526	984	65	348	13	5 673
	Dont femmes	54%	58%	52%	40%	58%	54%	59%	62%	55%
	% parmi les inscrits	82%	90%	79%	56%	55%	57%	51%	57%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	92%	85%	66%	63%	71%	74%	76%	80%
	% femmes parmi les inscrites	83%	90%	80%	56%	53%	56%	48%	62%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		58 848	38 570	13 880	6 398	16 370	1 147	5 326	260	81 951
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	12	7	9	10	8	11	10
Propositions reçues	Nombre	22 923	16 024	4 841	2 058	5 535	351	1 036	64	29 909
	%	39%	42%	35%	32%	34%	31%	19%	25%	36%

Note de lecture : Parmi les 5 228 candidats de terminale inscrits de l'académie de Limoges (dont 53% de femmes), 4 952 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 4 263 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 82% des candidats inscrits. Ces 5 228 candidats ont formulé au total 58 848 vœux, dont 22 923 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	21 659	5 527	9 084	14 966	5 150	608	2 192	14 897	444	5 678
	Dont femmes	63%	68%	43%	49%	47%	52%	30%	79%	88%	67%
	% hors académie	62%	52%	68%	61%	78%	95%	94%	64%	59%	75%
Vœux confirmés en PC	Nombre	835	11	158	562	43	14	6	0	8	109
	Dont femmes	52%	73%	34%	48%	44%	50%	67%		50%	59%
	% hors académie	52%	64%	54%	67%	88%	71%	83%		100%	55%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		22 494	5 538	9 242	15 528	5 193	622	2 198	14 897	452	5 787
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	8	4	4	6	6	10	14	2	3
Propositions reçues	Nombre	11 951	1 859	3 123	5 373	1 996	237	872	3 168	181	1 149
	Dont femmes	64%	63%	43%	47%	49%	47%	27%	82%	88%	68%
	% hors académie	49%	6%	54%	47%	64%	86%	90%	49%	45%	59%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 287	335	652	1 130	326	57	81	338	102	365
	Dont femmes	61%	65%	38%	42%	47%	40%	33%	84%	85%	63%
	% hors académie	41%	2%	31%	29%	43%	67%	65%	26%	31%	55%

Note de lecture : 21 659 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Limoges (dont 63% par des femmes et 62% dans des licences situées dans une autre académie). 835 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 52% par des femmes et 52% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 11 951 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 49% dans une autre académie). 2 287 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 41% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Limoges ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	11%	10%	6%	11%	1%	2%	3%	1%	6%	100%
	Technologique	16%	1%	27%	36%	1%	1%	0%	9%	2%	6%	100%
	Professionnelle	12%	1%	1%	75%	0%	0%	0%	4%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	50%	1%	9%	15%	1%	1%	1%	12%	3%	8%	100%
	En remise à niveau	31%	0%	2%	28%	0%	0%	0%	11%	5%	25%	100%
En reprise d'études		54%	2%	4%	17%	0%	1%	0%	8%	7%	7%	100%
Autres		31%	0%	8%	15%	0%	8%	0%	15%	0%	23%	100%
Total		40%	6%	11%	20%	6%	1%	1%	6%	2%	6%	100%

Note de lecture : 49% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	3 704	59%	43%	2 339	66%	26%	1 227	63%	35%	857	67%	49%
PASS	638	67%	50%	325	73%	1%	287	66%	53%	126	75%	47%
BUT	1 898	45%	29%	1 267	48%	13%	465	46%	31%	442	50%	25%
BTS	2 570	47%	35%	1 638	48%	14%	463	48%	35%	766	54%	40%
CPGE	733	50%	44%	558	53%	25%	526	52%	49%	113	58%	35%
Ecole de Commerce	79	44%	61%	59	47%	56%	25	64%	76%	12	50%	33%
Ecole d'Ingénieurs	185	34%	38%	158	39%	30%	130	38%	44%	38	26%	16%
IFSI	525	81%	35%	306	84%	14%	100	82%	41%	146	83%	33%
EFTS	88	89%	53%	53	91%	23%	18	83%	78%	17	94%	41%
Autres	1 202	61%	20%	813	63%	17%	364	68%	29%	293	64%	19%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Limoges, 3 704 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 3 704 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 339 (dont 66% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 26% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 3 704 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 227 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 3 704 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 857 (dont 67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Limoges selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Limoges.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 194 formations de l'académie de Limoges. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Limoges
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	194
Capacité d'accueil	766 205	8 693
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	57 390
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	123 664
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	23
Nombre de propositions reçues	3 818 936	45 144
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	26 486
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	6 960

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	36 331	8 559	761	6 095	5 644	57 390
	Dont femmes	49%	60%	66%	48%	42%	50%
	% hors académie	86%	83%	88%	92%	100%	87%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	20 335	4 199	265	1 214	473	26 486
	Dont femmes	49%	59%	66%	58%	52%	52%
	% hors académie	78%	73%	77%	79%	97%	77%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 085	1 220	78	427	150	6 960
	Dont femmes	52%	59%	56%	58%	45%	54%
	% hors académie	44%	50%	58%	63%	97%	48%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	56%	49%	35%	20%	8%	46%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	25%	29%	29%	35%	32%	26%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	81 718	20 212	2 425	11 741	7 568	123 664
Propositions reçues	Nombre	34 257	8 016	492	1 729	650	45 144
	%	42%	40%	20%	15%	9%	37%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 36 331 (dont 49% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 20 335 (dont 49% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Limoges et 5 085 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 14% des candidats inscrits et 25% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 36 331 candidats de terminale ont formulé 81 718 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 34 257 ont été suivis d'une proposition - soit 42% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	35	11	13	77	10	1	5	8	3	31	
Capacité d'accueil	3 619	600	944	1 830	329	40	110	520	124	577	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	6	33	13	14	15	1	63	43	3	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	23 370	19 621	11 874	25 299	4 905	48	6 918	22 593	408	8 628	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	14 643	4 252	4 910	7 025	1 986	44	4 132	5 964	225	1 963
	%	63%	22%	41%	28%	40%	92%	60%	26%	55%	23%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	15 218	4 507	9 747	18 085	3 769	48	6 461	3 880	378	7 839
	Dont femmes	58%	68%	35%	45%	38%	33%	28%	81%	88%	66%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	2 504	643	881	1 438	295	21	81	491	126	480
	Dont femmes	58%	67%	34%	41%	43%	29%	26%	84%	87%	60%
	%	16%	14%	9%	8%	8%	44%	1%	13%	33%	6%

Note de lecture : L'académie de Limoges propose sur Parcoursup 35 formations en licence pouvant accueillir 3 619 candidats. 23 370 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 15 218 candidats (dont 58% de femmes), et 14 643 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 6 demandes. 2 504 candidats (dont 58% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 16% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Limoges selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	44%	17%	13%	7%	8%	0%	2%	3%	1%	5%	100%
	Technologique	16%	1%	27%	34%	2%	1%	0%	12%	2%	6%	100%
	Professionnelle	11%	1%	2%	73%	0%	0%	0%	6%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	46%	1%	9%	14%	0%	0%	1%	13%	3%	11%	100%
	En remise à niveau	32%	10%	1%	21%	0%	0%	0%	15%	10%	10%	100%
En reprise d'études		43%	3%	2%	24%	0%	0%	0%	10%	6%	11%	100%
Autres		18%	11%	2%	55%	1%	0%	0%	3%	0%	10%	100%
Total		36%	9%	13%	21%	4%	0%	1%	7%	2%	7%	100%

Note de lecture : 44% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Limoges, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	10 467	58%	16%	7 283	58%	10%	3 064	64%	12%	2 140	64%	19%
PASS	3 680	69%	16%	3 074	70%	9%	2 042	70%	14%	568	74%	16%
BUT	7 401	33%	10%	5 867	31%	6%	1 806	36%	9%	1 300	41%	11%
BTS	7 996	48%	13%	5 831	49%	7%	1 520	53%	12%	2 219	55%	16%
CPGE	2 787	38%	10%	2 210	35%	5%	2 019	40%	11%	365	40%	10%
Ecole de Commerce	38	26%	45%	12	17%	17%	7	43%	57%	5	40%	60%
Ecole d'Ingénieurs	5 403	26%	1%	5 305	26%	1%	4 158	28%	1%	490	26%	1%
IFSI	1 874	84%	15%	1 362	85%	10%	365	88%	17%	436	88%	15%
EFTS	156	89%	31%	82	91%	18%	34	88%	38%	24	96%	17%
Autres	4 053	65%	7%	3 352	67%	5%	1 161	81%	7%	838	63%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Limoges, 10 467 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 58% de femmes) et 16% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 10 467 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 7 283 (dont 58% de femmes) viennent d'une autre académie et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 10 467 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 064 (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 12% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 10 467 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 140 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 19% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Limoges en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Analyses de biologie médicale
2	Droit	Techniques de commercialisation	Economie sociale familiale
3	Sciences de la vie et de la terre	Métiers du multimédia et de l'internet	Management Commercial Opérationnel
4	Sciences de l'éducation	Informatique	Comptabilité et gestion
5	Economie et gestion	Génie civil - Construction durable	Négociation et digitalisation de la Relation Client

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Limoges. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Analyses de biologie médicale est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lyon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	28 208	17 505	6 594	4 109	8 488	651	3 937	213	41 497
	Dont femmes	54%	57%	50%	49%	60%	63%	61%	59%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	25 989	16 893	5 843	3 253	7 071	569	2 671	167	36 467
	Dont femmes	54%	57%	50%	49%	60%	63%	59%	57%	56%
	%	92%	97%	89%	79%	83%	87%	68%	78%	88%
	% femmes parmi les inscrites	93%	97%	89%	78%	83%	88%	66%	75%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 486	14 998	4 460	2 028	3 963	420	1 942	117	27 928
	Dont femmes	55%	57%	51%	50%	57%	63%	60%	56%	56%
	% parmi les inscrits	76%	86%	68%	49%	47%	65%	49%	55%	67%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	89%	76%	62%	56%	74%	73%	70%	77%
	% femmes parmi les inscrites	77%	86%	69%	50%	44%	65%	49%	52%	67%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		419 865	297 720	87 930	34 215	89 088	11 316	41 572	2 409	564 250
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	17	13	8	10	17	11	11	14
Propositions reçues	Nombre	145 836	109 016	26 251	10 569	27 335	2 361	7 000	668	183 200
	%	35%	37%	30%	31%	31%	21%	17%	28%	32%

Note de lecture : Parmi les 28 208 candidats de terminale inscrits de l'académie de Lyon (dont 54% de femmes), 25 989 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 21 486 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 76% des candidats inscrits. Ces 28 208 candidats ont formulé au total 419 865 vœux, dont 145 836 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	146 697	48 124	57 709	87 656	44 036	13 668	43 806	75 711	1 621	33 681
	Dont femmes	65%	67%	41%	50%	43%	46%	26%	84%	91%	65%
	% hors académie	27%	38%	44%	25%	41%	80%	79%	50%	40%	57%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 018	164	1 085	3 731	350	158	89	0	36	910
	Dont femmes	59%	57%	27%	44%	32%	42%	37%		83%	54%
	% hors académie	49%	95%	57%	34%	61%	21%	43%		56%	43%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		151 715	48 288	58 794	91 387	44 386	13 826	43 895	75 711	1 657	34 591
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	12	4	5	8	10	14	16	3	3
Propositions reçues	Nombre	66 955	7 393	17 503	27 000	14 570	6 019	20 458	15 635	552	7 115
	Dont femmes	66%	68%	37%	50%	47%	48%	29%	86%	91%	66%
	% hors académie	20%	14%	47%	29%	39%	67%	80%	45%	39%	49%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 944	1 661	2 906	4 542	1 614	775	1 284	1 244	238	1 720
	Dont femmes	63%	69%	36%	46%	44%	46%	30%	85%	90%	66%
	% hors académie	15%	7%	28%	20%	27%	32%	32%	25%	20%	39%

Note de lecture : 146 697 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Lyon (dont 65% par des femmes et 27% dans des licences situées dans une autre académie). 5 018 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 49% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 66 955 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 20% dans une autre académie). 11 944 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 15% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Lyon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	10%	9%	4%	9%	4%	8%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	19%	0%	26%	34%	4%	2%	1%	7%	1%	5%	100%
	Professionnelle	18%	0%	1%	66%	1%	1%	0%	7%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	53%	1%	9%	17%	1%	2%	1%	7%	1%	8%	100%
	En remise à niveau	26%	12%	2%	23%	2%	1%	1%	9%	1%	23%	100%
En reprise d'études		55%	2%	4%	18%	0%	1%	0%	9%	5%	6%	100%
Autres		56%	6%	1%	9%	1%	6%	4%	8%	4%	5%	100%
Total		43%	6%	10%	16%	6%	3%	5%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 49% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	20 656	58%	42%	8 719	62%	12%	7 291	61%	31%	4 570	63%	50%
PASS	3 534	66%	43%	1 527	70%	5%	1 503	69%	59%	890	71%	41%
BUT	11 399	44%	22%	5 378	41%	13%	3 044	47%	24%	2 710	50%	19%
BTS	12 835	49%	26%	5 217	48%	12%	2 342	53%	25%	4 020	54%	33%
CPGE	5 044	47%	31%	2 927	44%	14%	3 610	48%	37%	714	49%	28%
Ecole de Commerce	1 168	48%	59%	798	49%	28%	364	61%	50%	112	49%	28%
Ecole d'Ingénieurs	2 744	29%	45%	2 144	28%	19%	1 858	32%	48%	403	29%	25%
IFSI	2 349	85%	31%	1 440	86%	11%	508	89%	38%	748	88%	28%
EFTS	238	91%	34%	123	90%	12%	40	95%	45%	46	85%	30%
Autres	6 953	59%	17%	3 715	60%	12%	2 658	63%	22%	1 604	63%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Lyon, 20 656 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 42% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 20 656 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 719 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 12% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 20 656 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 291 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 31% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20 656 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 570 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Lyon selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lyon.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 790 formations de l'académie de Lyon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Lyon
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	790
Capacité d'accueil	766 205	53 717
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	231 526
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	940 822
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	3 818 936	254 800
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	103 241
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	39 720

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	161 831	35 456	3 342	17 734	13 163	231 526
	Dont femmes	55%	62%	69%	55%	48%	56%
	% hors académie	82%	77%	82%	80%	98%	82%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	78 574	15 925	1 285	5 362	2 095	103 241
	Dont femmes	54%	61%	67%	59%	57%	56%
	% hors académie	68%	62%	66%	63%	90%	67%
	% parmi les inscrits	49%	45%	38%	30%	16%	45%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	29 628	5 836	597	2 809	850	39 720
	Dont femmes	57%	60%	64%	59%	55%	58%
	% hors académie	41%	48%	52%	53%	84%	44%
	% parmi les inscrits	18%	16%	18%	16%	6%	17%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38%	37%	46%	52%	41%	38%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		686 612	141 159	17 251	66 958	28 842	940 822
Propositions reçues	Nombre	199 892	38 292	3 244	9 939	3 433	254 800
	%	29%	27%	19%	15%	12%	27%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 161 831 (dont 55% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 78 574 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Lyon et 29 628 (dont 57% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 38% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 161 831 candidats de terminale ont formulé 686 612 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 199 892 ont été suivis d'une proposition - soit 29% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	268	22	40	225	69	14	27	16	12	97	
Capacité d'accueil	17 864	2 225	3 694	17 258	3 077	2 220	2 316	1 514	380	3 169	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	14	44	22	8	32	10	28	69	6	21	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	256 890	97 433	80 977	144 836	97 542	22 498	65 448	104 903	2 422	67 873	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	93 777	11 657	21 065	34 862	24 825	12 199	24 679	20 235	798	10 703
	%	37%	12%	26%	24%	25%	54%	38%	19%	33%	16%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	90 435	14 757	44 930	54 872	34 011	11 059	27 886	13 630	1 501	43 954
	Dont femmes	64%	69%	46%	51%	48%	46%	30%	84%	90%	66%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	16 961	2 216	3 585	5 902	2 737	1 499	2 259	1 518	366	2 677
	Dont femmes	64%	69%	39%	49%	48%	48%	33%	85%	91%	65%
	%	19%	15%	8%	11%	8%	14%	8%	11%	24%	6%

Note de lecture : L'académie de Lyon propose sur Parcoursup 268 formations en licence pouvant accueillir 17 864 candidats. 256 890 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 90 435 candidats (dont 64% de femmes), et 93 777 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 14 demandes. 16 961 candidats (dont 64% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Lyon selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	9%	7%	3%	11%	5%	9%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	19%	0%	27%	32%	4%	3%	1%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	19%	0%	1%	66%	1%	1%	0%	7%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	1%	7%	17%	1%	2%	1%	7%	1%	9%	100%
	En remise à niveau	34%	13%	2%	15%	2%	1%	1%	9%	1%	22%	100%
En reprise d'études		51%	2%	4%	23%	0%	1%	0%	7%	5%	6%	100%
Autres		48%	2%	1%	34%	2%	3%	2%	2%	1%	5%	100%
Total		43%	6%	9%	15%	7%	4%	6%	4%	1%	7%	100%

Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Lyon, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	62 346	64%	19%	42 581	67%	10%	25 339	68%	14%	12 060	68%	24%
PASS	11 579	69%	17%	8 159	71%	7%	6 393	71%	20%	2 151	72%	19%
BUT	33 537	45%	9%	22 876	46%	6%	10 137	50%	11%	6 630	51%	10%
BTS	30 136	53%	13%	18 274	55%	6%	5 607	58%	12%	9 249	58%	16%
CPGE	25 265	48%	9%	20 563	48%	6%	20 370	49%	10%	2 774	49%	11%
Ecole de Commerce	9 791	46%	13%	8 719	45%	10%	4 132	55%	9%	529	55%	18%
Ecole d'Ingénieurs	23 198	28%	8%	20 677	28%	5%	17 400	30%	8%	2 321	28%	7%
IFSI	6 229	86%	14%	3 934	87%	7%	1 462	89%	17%	1 747	89%	13%
EFTS	604	91%	20%	383	91%	14%	112	93%	27%	108	89%	16%
Autres	29 100	65%	6%	23 319	66%	4%	15 623	68%	6%	4 950	67%	6%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Lyon, 62 346 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 64% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 62 346 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 42 581 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre académie et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 62 346 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 25 339 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 62 346 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 12 060 dont (68% de femmes) sont boursiers du secondaire et 24% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Lyon en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
3	Langues étrangères appliquées	Gestion administrative et commerciale des organisations	Management Commercial Opérationnel
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Comptabilité et gestion
5	Economie et gestion	Carrières juridiques	Communication

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Lyon. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Négociation et digitalisation de la Relation Client est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Montpellier. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	22 299	13 344	5 307	3 648	7 620	399	3 509	129	33 956
	Dont femmes	54%	55%	52%	50%	60%	65%	63%	66%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	20 986	13 046	4 884	3 056	6 528	330	2 456	105	30 405
	Dont femmes	54%	56%	53%	50%	59%	66%	60%	66%	56%
	%	94%	98%	92%	84%	86%	83%	70%	81%	90%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	93%	84%	85%	84%	66%	81%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 532	11 702	3 803	2 027	4 239	259	1 897	77	24 004
	Dont femmes	55%	56%	52%	52%	59%	65%	58%	64%	56%
	% parmi les inscrits	79%	88%	72%	56%	56%	65%	54%	60%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	90%	78%	66%	65%	78%	77%	73%	79%
	% femmes parmi les inscrites	80%	88%	72%	58%	55%	64%	50%	58%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		310 261	207 621	71 073	31 567	77 126	7 841	39 434	1 664	436 326
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	13	9	10	20	11	13	13
Propositions reçues	Nombre	113 282	81 390	22 354	9 538	24 469	1 572	8 090	419	147 832
	%	37%	39%	31%	30%	32%	20%	21%	25%	34%

Note de lecture : Parmi les 22 299 candidats de terminale inscrits de l'académie de Montpellier (dont 54% de femmes), 20 986 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 17 532 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 79% des candidats inscrits. Ces 22 299 candidats ont formulé au total 310 261 vœux, dont 113 282 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	107 527	43 928	37 806	62 677	30 087	5 195	18 956	93 601	1 916	25 213
	Dont femmes	62%	66%	44%	51%	44%	51%	29%	81%	83%	62%
	% hors académie	42%	49%	54%	36%	71%	88%	91%	64%	38%	73%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 019	91	603	2 512	315	49	46	0	27	758
	Dont femmes	56%	60%	39%	46%	39%	39%	22%		81%	49%
	% hors académie	41%	33%	49%	43%	71%	53%	54%		74%	62%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		112 546	44 019	38 409	65 189	30 402	5 244	19 002	93 601	1 943	25 971
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	15	4	5	7	7	12	21	3	3
Propositions reçues	Nombre	59 869	12 044	11 927	20 690	10 735	2 341	7 531	17 393	490	4 812
	Dont femmes	63%	65%	42%	51%	47%	51%	33%	85%	84%	59%
	% hors académie	29%	10%	54%	31%	59%	81%	91%	67%	40%	61%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 844	1 265	1 878	4 041	1 393	404	523	1 170	250	1 236
	Dont femmes	60%	67%	40%	45%	43%	45%	31%	84%	84%	60%
	% hors académie	23%	8%	37%	19%	41%	47%	68%	46%	32%	54%

Note de lecture : 107 527 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Montpellier (dont 62% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre académie). 5 019 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 56% par des femmes et 41% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 59 869 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 29% dans une autre académie). 11 844 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 23% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Montpellier ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	9%	8%	4%	11%	3%	4%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	28%	1%	15%	39%	2%	1%	1%	7%	0%	5%	100%
	Professionnelle	25%	0%	1%	62%	0%	0%	0%	7%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	61%	2%	6%	14%	1%	1%	1%	6%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	29%	4%	3%	16%	6%	0%	0%	24%	2%	16%	100%
En reprise d'études		61%	4%	2%	12%	0%	1%	0%	11%	5%	4%	100%
Autres		51%	4%	5%	10%	1%	10%	0%	10%	4%	4%	100%
Total		49%	5%	8%	17%	6%	2%	2%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	17 080	57%	47%	9 176	60%	18%	6 113	62%	37%	5 294	61%	52%
PASS	2 443	64%	44%	1 265	66%	7%	1 206	67%	50%	683	70%	47%
BUT	7 842	46%	20%	4 445	43%	12%	2 393	52%	27%	2 546	51%	19%
BTS	10 179	50%	31%	4 919	50%	11%	2 091	57%	31%	4 031	54%	34%
CPGE	3 779	47%	35%	2 694	46%	20%	2 672	49%	42%	791	47%	28%
Ecole de Commerce	608	48%	56%	401	51%	40%	211	60%	50%	108	51%	35%
Ecole d'Ingénieurs	1 342	30%	37%	1 215	30%	28%	962	33%	41%	298	27%	30%
IFSI	2 174	81%	30%	1 278	81%	19%	591	87%	42%	763	86%	23%
EFTS	285	87%	22%	138	88%	14%	69	88%	38%	88	92%	17%
Autres	5 236	52%	16%	3 355	57%	13%	2 158	56%	21%	1 500	53%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Montpellier, 17 080 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 17 080 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 176 (dont 60% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 18% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 17 080 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 113 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 17 080 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 294 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Montpellier selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Montpellier.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 520 formations de l'académie de Montpellier. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Montpellier
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	520
Capacité d'accueil	766 205	31 495
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	181 206
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	577 147
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 818 936	171 295
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	80 607
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	27 301

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	116 957	29 157	2 642	18 382	14 068	181 206
	Dont femmes	55%	61%	68%	54%	46%	55%
	% hors académie	81%	77%	87%	84%	98%	82%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	58 994	13 479	853	5 273	2 008	80 607
	Dont femmes	55%	60%	67%	59%	60%	56%
	% hors académie	66%	61%	74%	66%	92%	66%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	18 639	5 113	308	2 539	702	27 301
	Dont femmes	56%	59%	63%	58%	60%	57%
	% hors académie	30%	42%	58%	51%	83%	36%
Candidats ayant reçu une proposition	% parmi les inscrits	50%	46%	32%	29%	14%	44%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	32%	38%	36%	48%	35%	34%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	388 126	95 096	11 912	56 270	25 743	577 147
Propositions reçues	Nombre	129 100	27 461	1 704	10 028	3 002	171 295
	%	33%	29%	14%	18%	12%	30%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 116 957 (dont 55% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 58 994 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Montpellier et 18 639 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 16% des candidats inscrits et 32% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 116 957 candidats de terminale ont formulé 388 126 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 129 100 ont été suivis d'une proposition - soit 33% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	124	22	31	219	32	3	10	15	12	52	
Capacité d'accueil	16 376	1 800	2 107	6 061	1 602	490	452	936	321	1 350	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	42	26	17	18	3	56	111	8	18	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	157 647	76 106	54 553	103 171	28 391	1 664	25 100	103 771	2 722	24 022	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	76 480	16 896	14 058	24 648	9 510	1 072	10 035	13 239	663	4 694
	%	49%	22%	26%	24%	33%	64%	40%	13%	24%	20%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	79 257	12 072	34 952	49 837	17 805	1 437	15 329	12 329	1 558	19 477
	Dont femmes	62%	69%	47%	49%	49%	44%	30%	84%	86%	59%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	14 753	1 716	1 939	4 511	1 259	321	395	942	311	1 154
	Dont femmes	61%	67%	39%	46%	44%	45%	30%	85%	84%	60%
	%	19%	14%	6%	9%	7%	22%	3%	8%	20%	6%

Note de lecture : L'académie de Montpellier propose sur Parcoursup 124 formations en licence pouvant accueillir 16 376 candidats. 157 647 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 79 257 candidats (dont 62% de femmes), et 76 480 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 10 demandes. 14 753 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Montpellier selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	59%	10%	8%	4%	8%	2%	3%	1%	0%	4%	100%
	Technologique	30%	1%	16%	39%	3%	1%	1%	5%	0%	4%	100%
	Professionnelle	26%	0%	0%	63%	0%	0%	0%	6%	1%	2%	100%
Etudiants	En réorientation	67%	2%	5%	13%	1%	1%	0%	3%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	39%	8%	3%	23%	3%	0%	0%	11%	4%	8%	100%
En reprise d'études		63%	6%	2%	11%	0%	1%	0%	8%	6%	4%	100%
Autres		62%	13%	1%	12%	7%	1%	1%	1%	1%	2%	100%
Total		54%	6%	7%	17%	5%	1%	1%	3%	1%	4%	100%

Note de lecture : 59% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Montpellier, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	52 865	63%	17%	36 969	65%	8%	18 501	68%	13%	12 813	66%	23%
PASS	9 359	69%	14%	7 092	71%	5%	5 220	71%	13%	1 901	74%	18%
BUT	26 080	46%	6%	19 122	47%	3%	8 027	53%	8%	5 797	53%	8%
BTS	25 069	52%	14%	15 799	53%	5%	4 890	58%	14%	8 447	57%	17%
CPGE	12 588	50%	9%	9 346	51%	4%	9 397	52%	9%	1 803	49%	9%
Ecole de Commerce	1 177	44%	22%	762	42%	10%	291	59%	20%	160	52%	23%
Ecole d'Ingénieurs	13 032	28%	3%	12 119	28%	2%	9 386	32%	3%	1 228	30%	5%
IFSI	5 654	85%	9%	3 568	88%	4%	1 405	89%	18%	1 734	88%	9%
EFTS	580	88%	12%	342	89%	7%	139	91%	19%	132	93%	11%
Autres	10 921	56%	7%	7 608	59%	5%	4 004	62%	7%	2 649	57%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Montpellier, 52 865 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 17% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 52 865 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 36 969 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 52 865 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 18 501 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 13% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 52 865 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 12 813 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Montpellier en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Droit	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Comptabilité et gestion
4	Sciences de la vie	Chimie	Commerce International
5	Administration économique et sociale	Informatique	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans l'académie de Montpellier. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nancy-Metz. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	18 293	10 977	4 160	3 156	5 876	256	2 163	150	26 738
	Dont femmes	54%	57%	51%	47%	59%	63%	57%	56%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	17 371	10 797	3 903	2 671	5 079	217	1 565	129	24 361
	Dont femmes	54%	57%	52%	48%	59%	66%	55%	55%	55%
	%	95%	98%	94%	85%	86%	85%	72%	86%	91%
	% femmes parmi les inscrites	96%	98%	95%	85%	87%	89%	70%	85%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 597	9 747	3 084	1 766	3 181	138	1 154	95	19 165
	Dont femmes	55%	57%	52%	48%	57%	63%	55%	51%	55%
	% parmi les inscrits	80%	89%	74%	56%	54%	54%	53%	63%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	90%	79%	66%	63%	64%	74%	74%	79%
	% femmes parmi les inscrites	81%	89%	75%	57%	53%	54%	51%	57%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		188 570	129 545	41 235	17 790	45 448	2 419	15 119	1 682	253 238
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	12	10	6	8	9	7	11	9
Propositions reçues	Nombre	78 366	56 133	15 450	6 783	17 899	846	3 952	487	101 550
	%	42%	43%	37%	38%	39%	35%	26%	29%	40%

Note de lecture : Parmi les 18 293 candidats de terminale inscrits de l'académie de Nancy-Metz (dont 54% de femmes), 17 371 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 14 597 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 80% des candidats inscrits. Ces 18 293 candidats ont formulé au total 188 570 vœux, dont 78 366 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	72 062	9 611	27 763	46 448	17 029	5 066	14 196	37 903	880	15 723
	Dont femmes	63%	74%	43%	50%	45%	47%	26%	80%	86%	65%
	% hors académie	33%	75%	31%	26%	58%	92%	81%	37%	24%	64%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 144	26	685	2 107	190	62	34	0	15	294
	Dont femmes	58%	73%	36%	43%	38%	29%	29%		80%	53%
	% hors académie	35%	100%	24%	28%	65%	61%	44%		0%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		75 206	9 637	28 448	48 555	17 219	5 128	14 230	37 903	895	16 017
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	4	3	4	5	8	11	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	42 768	1 804	10 484	17 636	6 999	2 252	5 423	10 632	318	3 234
	Dont femmes	63%	66%	42%	51%	47%	48%	25%	85%	88%	61%
	% hors académie	20%	13%	23%	20%	42%	85%	71%	27%	25%	50%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 268	955	2 143	3 675	1 028	403	525	1 169	195	804
	Dont femmes	61%	66%	38%	46%	43%	48%	24%	83%	87%	59%
	% hors académie	16%	3%	12%	12%	27%	50%	35%	11%	17%	44%

Note de lecture : 72 062 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Nancy-Metz (dont 63% par des femmes et 33% dans des licences situées dans une autre académie). 3 144 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 58% par des femmes et 35% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 42 768 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 20% dans une autre académie). 8 268 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 16% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nancy-Metz ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	10%	10%	5%	10%	3%	5%	3%	0%	4%	100%
	Technologique	21%	0%	23%	41%	2%	1%	1%	8%	1%	3%	100%
	Professionnelle	15%	0%	2%	67%	0%	0%	0%	10%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	0%	10%	17%	1%	2%	1%	8%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	36%	3%	1%	30%	1%	2%	0%	11%	1%	15%	100%
En reprise d'études		56%	0%	6%	18%	0%	1%	0%	12%	4%	3%	100%
Autres		54%	0%	14%	11%	2%	3%	0%	9%	0%	7%	100%
Total		43%	5%	11%	19%	5%	2%	3%	6%	1%	4%	100%

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	13 142	59%	44%	6 110	66%	13%	4 668	63%	34%	2 961	63%	50%
PASS	2 152	66%	43%	741	72%	2%	1 102	68%	59%	404	69%	39%
BUT	7 023	46%	25%	2 317	50%	9%	1 872	54%	24%	1 628	49%	27%
BTS	9 037	49%	32%	3 093	52%	10%	1 929	58%	31%	2 707	52%	36%
CPGE	2 796	49%	36%	1 641	48%	17%	1 992	51%	42%	403	47%	31%
Ecole de Commerce	485	51%	69%	325	53%	53%	181	67%	65%	49	71%	63%
Ecole d'Ingénieurs	1 142	28%	44%	814	30%	22%	735	31%	50%	180	28%	34%
IFSI	2 077	82%	36%	650	86%	10%	592	88%	41%	555	84%	35%
EFTS	289	86%	31%	60	90%	20%	57	89%	46%	65	85%	28%
Autres	3 907	57%	15%	2 195	62%	10%	1 613	63%	18%	815	56%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Nancy-Metz, 13 142 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 13 142 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 110 (dont 66% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 13% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 13 142 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 668 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 13 142 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 961 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Nancy-Metz selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nancy-Metz.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 432 formations de l'académie de Nancy-Metz. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Nancy-Metz
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	432
Capacité d'accueil	766 205	23 949
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	101 725
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	309 314
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 818 936	121 871
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	50 050
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	20 354

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	60 064	15 588	1 204	11 757	13 112	101 725
	Dont femmes	51%	58%	65%	46%	44%	51%
	% hors académie	69%	66%	81%	84%	99%	74%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	36 866	8 658	495	2 911	1 120	50 050
	Dont femmes	51%	58%	68%	55%	53%	53%
	% hors académie	53%	49%	64%	57%	89%	54%
	% parmi les inscrits	61%	56%	41%	25%	9%	49%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 884	3 509	192	1 375	394	20 354
	Dont femmes	54%	57%	67%	53%	52%	54%
	% hors académie	17%	27%	51%	40%	79%	22%
	% parmi les inscrits	25%	23%	16%	12%	3%	20%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40%	41%	39%	47%	35%	41%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		202 672	50 943	3 789	29 170	22 740	309 314
Propositions reçues	Nombre	92 801	20 772	1 261	5 315	1 722	121 871
	%	46%	41%	33%	18%	8%	39%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 60 064 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 36 866 (dont 51% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Nancy-Metz et 14 884 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 25% des candidats inscrits et 40% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 60 064 candidats de terminale ont formulé 202 672 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 92 801 ont été suivis d'une proposition - soit 46% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		96	1	42	185	24	3	11	15	7	48
Capacité d'accueil		10 478	950	2 990	4 760	1 293	275	635	1 283	223	1 062
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		8	5	13	16	15	3	38	39	4	14
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		80 657	4 468	40 311	73 799	19 411	777	24 160	50 209	910	14 612
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	48 145	1 577	14 959	18 124	7 929	563	13 326	13 697	326	3 225
	%	60%	35%	37%	25%	41%	72%	55%	27%	36%	22%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	35 695	4 468	22 865	35 987	10 371	757	10 251	6 499	655	11 956
	Dont femmes	61%	67%	44%	44%	45%	45%	26%	82%	85%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	8 938	935	2 483	3 759	1 076	228	587	1 273	207	868
	Dont femmes	61%	66%	37%	44%	40%	46%	21%	84%	85%	61%
	%	25%	21%	11%	10%	10%	30%	6%	20%	32%	7%

Note de lecture : L'académie de Nancy-Metz propose sur Parcoursup 96 formations en licence pouvant accueillir 10 478 candidats. 80 657 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 35 695 candidats (dont 61% de femmes), et 48 145 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 8 938 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 25% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Nancy-Metz selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	9%	12%	5%	9%	2%	5%	3%	0%	5%	100%
	Technologique	21%	0%	24%	39%	2%	1%	1%	9%	1%	3%	100%
	Professionnelle	17%	0%	3%	65%	0%	0%	0%	10%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	0%	11%	16%	1%	1%	1%	8%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	35%	0%	4%	16%	2%	1%	1%	18%	2%	22%	100%
En reprise d'études		57%	0%	8%	18%	0%	0%	0%	11%	3%	2%	100%
Autres		52%	0%	6%	19%	15%	1%	2%	4%	0%	3%	100%
Total		44%	5%	12%	18%	5%	1%	3%	6%	1%	4%	100%

Note de lecture : 50% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Nancy-Metz, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	23 192	62%	25%	10 821	65%	8%	7 650	67%	19%	5 214	65%	30%
PASS	3 463	67%	26%	1 412	67%	0%	1 830	69%	33%	596	68%	26%
BUT	16 013	43%	12%	9 420	43%	4%	4 551	53%	11%	3 127	46%	15%
BTS	15 172	48%	19%	6 618	47%	4%	3 275	54%	18%	4 348	52%	22%
CPGE	6 320	45%	14%	3 891	44%	6%	4 700	46%	16%	794	46%	13%
Ecole de Commerce	611	45%	30%	291	42%	7%	177	62%	24%	44	64%	50%
Ecole d'Ingénieurs	8 757	24%	6%	7 869	25%	3%	6 313	28%	6%	825	24%	7%
IFSI	3 315	84%	23%	1 280	88%	7%	898	88%	28%	929	86%	22%
EFTS	347	86%	27%	72	86%	22%	73	90%	37%	72	83%	25%
Autres	7 033	61%	8%	4 296	64%	5%	3 131	67%	10%	1 372	60%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Nancy-Metz, 23 192 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 25% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 23 192 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 10 821 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 23 192 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 7 650 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 23 192 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 214 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 30% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Nancy-Metz en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Psychologie	Informatique	Commerce International
4	Sciences de la vie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Génie mécanique et productique	Systèmes numériques - Option informatique et réseaux

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Nancy-Metz. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nantes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	31 836	20 238	6 530	5 068	7 775	602	3 544	156	43 913
	Dont femmes	54%	57%	49%	50%	63%	69%	61%	71%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	29 461	19 661	5 811	3 989	6 702	523	2 675	127	39 488
	Dont femmes	55%	57%	50%	50%	62%	70%	60%	69%	57%
	%	93%	97%	89%	79%	86%	87%	75%	81%	90%
	% femmes parmi les inscrites	93%	97%	90%	80%	86%	88%	74%	80%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 350	17 525	4 394	2 431	4 034	417	1 995	89	30 885
	Dont femmes	55%	57%	49%	52%	61%	70%	58%	71%	57%
	% parmi les inscrits	76%	87%	67%	48%	52%	69%	56%	57%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	89%	76%	61%	60%	80%	75%	70%	78%
	% femmes parmi les inscrites	78%	87%	67%	50%	51%	70%	54%	57%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		356 960	253 224	70 146	33 590	65 993	7 470	27 774	1 698	459 895
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	11	7	8	12	8	11	10
Propositions reçues	Nombre	143 794	107 400	25 361	11 033	23 966	1 997	6 769	407	176 933
	%	40%	42%	36%	33%	36%	27%	24%	24%	38%

Note de lecture : Parmi les 31 836 candidats de terminale inscrits de l'académie de Nantes (dont 54% de femmes), 29 461 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 24 350 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 76% des candidats inscrits. Ces 31 836 candidats ont formulé au total 356 960 vœux, dont 143 794 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	135 966	21 801	49 958	83 006	32 136	8 506	29 698	55 333	3 164	31 952
	Dont femmes	64%	72%	42%	49%	40%	50%	24%	87%	90%	66%
	% hors académie	42%	49%	57%	35%	62%	82%	78%	59%	50%	73%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 400	33	488	2 416	239	42	54	0	32	671
	Dont femmes	58%	70%	37%	49%	36%	60%	17%		100%	55%
	% hors académie	50%	85%	77%	47%	63%	60%	48%		94%	51%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		140 366	21 834	50 446	85 422	32 375	8 548	29 752	55 333	3 196	32 623
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	7	4	5	7	8	12	14	3	4
Propositions reçues	Nombre	73 012	4 907	15 250	30 084	11 854	4 003	14 980	14 553	983	7 307
	Dont femmes	65%	69%	40%	50%	43%	52%	27%	88%	91%	64%
	% hors académie	30%	10%	55%	27%	46%	72%	75%	59%	58%	56%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 824	1 384	2 666	5 764	1 653	674	1 108	1 415	423	1 974
	Dont femmes	63%	70%	37%	47%	39%	47%	24%	87%	91%	65%
	% hors académie	25%	3%	36%	15%	34%	38%	39%	37%	49%	49%

Note de lecture : 135 966 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Nantes (dont 64% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre académie). 4 400 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 58% par des femmes et 50% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 73 012 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 30% dans une autre académie). 13 824 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 25% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nantes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	7%	8%	6%	9%	3%	6%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	18%	1%	23%	40%	1%	1%	2%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	13%	0%	1%	71%	0%	0%	0%	9%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	1%	6%	17%	1%	1%	1%	8%	3%	7%	100%
	En remise à niveau	19%	1%	2%	24%	2%	0%	1%	17%	14%	19%	100%
En reprise d'études		55%	2%	4%	17%	0%	1%	0%	9%	6%	6%	100%
Autres		58%	1%	2%	12%	1%	2%	0%	11%	2%	9%	100%
Total		45%	4%	9%	19%	5%	2%	4%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 53% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	22 446	58%	46%	13 063	64%	17%	8 255	61%	39%	3 821	63%	54%
PASS	2 607	69%	50%	1 298	75%	3%	1 345	70%	56%	379	72%	55%
BUT	9 853	43%	24%	6 560	44%	12%	2 794	46%	28%	1 649	49%	24%
BTS	14 133	48%	33%	6 567	50%	9%	2 902	53%	30%	3 105	52%	38%
CPGE	4 157	44%	38%	3 065	44%	18%	3 098	47%	44%	397	44%	33%
Ecole de Commerce	935	48%	65%	638	50%	37%	344	60%	62%	75	55%	49%
Ecole d'Ingénieurs	2 180	24%	48%	1 779	25%	23%	1 455	28%	51%	222	21%	39%
IFSI	2 070	86%	40%	1 367	89%	19%	581	88%	47%	413	91%	37%
EFTS	400	88%	32%	234	88%	23%	108	95%	38%	59	86%	19%
Autres	6 368	57%	23%	4 333	62%	15%	2 746	61%	26%	983	58%	23%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Nantes, 22 446 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 22 446 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 13 063 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 17% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 22 446 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 255 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 39% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 22 446 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 821 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Nantes selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nantes.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 795 formations de l'académie de Nantes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Nantes
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	795
Capacité d'accueil	766 205	39 158
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	186 920
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	569 638
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	19
Nombre de propositions reçues	3 818 936	205 648
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	90 972
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	32 563

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
			En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	126 790	25 498	2 631	16 754	15 247	186 920	
	Dont femmes	52%	59%	68%	49%	44%	53%	
	% hors académie	75%	73%	80%	83%	98%	77%	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	71 309	12 603	1 170	4 293	1 597	90 972	
	Dont femmes	52%	58%	73%	57%	55%	54%	
	% hors académie	61%	58%	67%	59%	91%	61%	
	% parmi les inscrits	56%	49%	44%	26%	10%	49%	
	Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	25 312	4 210	505	1 983	553	32 563
		Dont femmes	54%	56%	71%	56%	51%	55%
% hors académie		27%	36%	50%	42%	83%	30%	
	% parmi les inscrits	20%	17%	19%	12%	4%	17%	
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35%	33%	43%	46%	35%	36%	
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	417 615	74 238	8 221	40 853	28 711	569 638	
Propositions reçues	Nombre	168 388	26 033	2 042	7 054	2 131	205 648	
	%	40%	35%	25%	17%	7%	36%	

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 126 790 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 71 309 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Nantes et 25 312 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 20% des candidats inscrits et 35% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 126 790 candidats de terminale ont formulé 417 615 vœux au sein de cette académie en PP et en PC, dont 168 388 ont été suivis d'une proposition - soit 40% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		198	13	35	327	43	8	58	16	8	89
Capacité d'accueil		16 717	1 572	2 959	8 786	2 089	1 000	1 863	1 317	318	2 537
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		9	23	20	15	17	8	32	37	8	13
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		156 115	35 911	57 816	131 473	35 839	7 999	60 513	49 089	2 427	32 456
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	81 076	6 804	16 443	34 111	12 818	4 737	30 436	10 942	597	7 684
	%	52%	19%	28%	26%	36%	59%	50%	22%	25%	24%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	71 341	8 700	33 561	59 318	19 471	5 989	17 930	9 034	1 308	25 331
	Dont femmes	61%	69%	43%	46%	44%	42%	26%	85%	89%	64%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	14 129	1 554	2 747	6 682	1 683	809	1 386	1 312	280	1 981
	Dont femmes	62%	70%	37%	45%	39%	44%	22%	86%	90%	63%
	%	20%	18%	8%	11%	9%	14%	8%	15%	21%	8%

Note de lecture : L'académie de Nantes propose sur Parcoursup 198 formations en licence pouvant accueillir 16 717 candidats. 156 115 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 71 341 candidats (dont 61% de femmes), et 81 076 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 14 129 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Nantes selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	8%	7%	7%	8%	4%	6%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	17%	1%	23%	42%	1%	1%	3%	5%	1%	6%	100%
	Professionnelle	12%	0%	1%	72%	0%	0%	0%	9%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	6%	20%	1%	1%	2%	6%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	23%	3%	2%	21%	2%	0%	1%	11%	8%	27%	100%
En reprise d'études		50%	3%	3%	24%	0%	1%	0%	9%	4%	6%	100%
Autres		36%	6%	2%	39%	5%	1%	1%	3%	1%	6%	100%
Total		43%	5%	8%	21%	5%	2%	4%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Nantes, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	51 316	62%	20%	30 487	64%	7%	18 929	67%	16%	8 643	67%	23%
PASS	6 886	69%	20%	4 453	69%	3%	4 095	69%	19%	897	73%	24%
BUT	26 222	42%	9%	17 601	42%	5%	8 240	47%	10%	3 666	47%	11%
BTS	30 424	47%	17%	17 072	47%	6%	6 263	51%	15%	6 840	52%	18%
CPGE	14 729	44%	10%	10 992	44%	5%	11 323	45%	11%	1 346	46%	9%
Ecole de Commerce	5 483	42%	13%	4 712	42%	8%	2 300	53%	11%	204	55%	19%
Ecole d'Ingénieurs	15 732	25%	8%	13 946	25%	5%	10 743	28%	8%	1 256	26%	8%
IFSI	4 580	88%	17%	2 573	88%	8%	1 199	91%	24%	967	91%	13%
EFTS	531	89%	16%	180	91%	8%	142	92%	21%	74	89%	8%
Autres	16 612	63%	8%	12 381	66%	5%	7 165	69%	8%	2 507	62%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Nantes, 51 316 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 51 316 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 30 487 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 51 316 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 18 929 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 51 316 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 8 643 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Nantes en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie mécanique et productique	Commerce International
4	Economie et gestion	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Comptabilité et gestion
5	Sciences de la vie et de la terre	Informatique	Services informatiques aux organisations

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Nantes. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nice. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	16 632	10 829	3 393	2 410	5 331	350	2 535	147	24 995
	Dont femmes	53%	56%	51%	46%	58%	63%	61%	60%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	15 511	10 565	3 017	1 929	4 499	307	1 694	118	22 129
	Dont femmes	54%	56%	52%	45%	58%	63%	59%	58%	55%
	%	93%	98%	89%	80%	84%	88%	67%	80%	89%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	90%	79%	84%	87%	65%	77%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 017	9 335	2 351	1 331	2 830	240	1 268	85	17 440
	Dont femmes	54%	56%	51%	45%	57%	62%	59%	58%	55%
	% parmi les inscrits	78%	86%	69%	55%	53%	69%	50%	58%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	88%	78%	69%	63%	78%	75%	72%	79%
	% femmes parmi les inscrites	79%	86%	70%	55%	52%	67%	49%	56%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		217 104	162 288	37 892	16 924	52 032	5 421	23 787	1 488	299 832
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	11	7	10	15	9	10	12
Propositions reçues	Nombre	79 541	62 531	11 956	5 054	17 080	1 240	4 672	451	102 984
	%	37%	39%	32%	30%	33%	23%	20%	30%	34%

Note de lecture : Parmi les 16 632 candidats de terminale inscrits de l'académie de Nice (dont 53% de femmes), 15 511 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 13 017 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 78% des candidats inscrits. Ces 16 632 candidats ont formulé au total 217 104 vœux, dont 79 541 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	83 653	17 882	25 683	40 553	27 092	9 227	20 308	49 794	1 057	18 115
	Dont femmes	62%	70%	42%	49%	44%	43%	28%	83%	90%	66%
	% hors académie	49%	100%	52%	32%	66%	78%	93%	67%	34%	77%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 836	81	431	1 270	255	85	32	0	17	461
	Dont femmes	60%	60%	30%	46%	46%	39%	22%		82%	48%
	% hors académie	50%	100%	46%	51%	70%	62%	53%		35%	60%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		87 489	17 963	26 114	41 823	27 347	9 312	20 340	49 794	1 074	18 576
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	12	3	4	7	10	13	16	2	3
Propositions reçues	Nombre	43 603	1 344	8 297	13 678	9 625	3 542	8 681	10 156	298	3 760
	Dont femmes	63%	69%	43%	51%	49%	46%	28%	85%	89%	61%
	% hors académie	36%	100%	48%	27%	50%	69%	92%	61%	30%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 637	185	1 465	2 755	1 312	549	511	822	159	1 045
	Dont femmes	60%	68%	41%	44%	43%	49%	29%	84%	92%	58%
	% hors académie	27%	100%	26%	17%	36%	31%	61%	37%	21%	51%

Note de lecture : 83 653 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Nice (dont 62% par des femmes et 49% dans des licences situées dans une autre académie). 3 836 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 50% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 43 603 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 36% dans une autre académie). 8 637 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 27% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nice ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	2%	7%	5%	12%	5%	5%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	26%	0%	22%	32%	4%	2%	1%	6%	1%	6%	100%
	Professionnelle	23%	0%	1%	64%	0%	0%	0%	4%	2%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	0%	8%	14%	1%	1%	1%	9%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	30%	2%	2%	24%	2%	0%	2%	15%	1%	21%	100%
En reprise d'études		62%	0%	4%	13%	0%	1%	0%	10%	3%	6%	100%
Autres		58%	4%	9%	12%	1%	2%	0%	7%	1%	6%	100%
Total		50%	1%	8%	16%	8%	3%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	12 866	57%	47%	7 388	63%	20%	4 934	60%	41%	2 827	60%	54%
PASS	1 196	68%	13%	1 196	68%	13%	654	68%	16%	226	69%	12%
BUT	5 855	45%	20%	2 944	43%	9%	1 766	50%	24%	1 326	49%	23%
BTS	7 629	48%	28%	2 811	49%	11%	1 595	53%	28%	2 201	52%	32%
CPGE	3 280	46%	38%	2 243	48%	20%	2 391	49%	45%	478	47%	31%
Ecole de Commerce	836	49%	61%	589	49%	26%	335	62%	57%	103	53%	46%
Ecole d'Ingénieurs	1 312	29%	36%	1 139	31%	26%	940	33%	38%	205	29%	32%
IFSI	1 431	83%	29%	1 051	84%	11%	340	87%	39%	406	87%	26%
EFTS	305	90%	26%	84	93%	11%	51	90%	35%	93	91%	18%
Autres	3 758	58%	19%	2 678	60%	14%	1 584	66%	22%	763	60%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Nice, 12 866 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 12 866 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 388 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 20% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 12 866 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 934 candidats (dont 60% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 41% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 12 866 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 827 (dont 60% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Nice selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nice.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 346 formations de l'académie de Nice. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Nice
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	346
Capacité d'accueil	766 205	19 591
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	114 481
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	294 364
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	22
Nombre de propositions reçues	3 818 936	98 945
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	49 326
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	16 958

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	75 249	17 069	1 791	11 233	9 139	114 481
	Dont femmes	52%	59%	67%	53%	46%	53%
	% hors académie	78%	73%	84%	82%	98%	79%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	37 532	7 498	597	2 618	1 081	49 326
	Dont femmes	53%	58%	67%	59%	61%	54%
	% hors académie	61%	53%	67%	57%	89%	61%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 416	2 719	253	1 224	346	16 958
	Dont femmes	53%	56%	66%	57%	60%	54%
	% hors académie	24%	31%	48%	39%	76%	28%
Candidats ayant reçu une proposition	% parmi les inscrits	50%	44%	33%	23%	12%	43%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33%	36%	42%	47%	32%	34%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	202 955	45 507	4 606	27 085	14 211	294 364
Propositions reçues	Nombre	77 665	14 624	1 123	4 053	1 480	98 945
	%	38%	32%	24%	15%	10%	34%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 75 249 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 37 532 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Nice et 12 416 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 16% des candidats inscrits et 33% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 75 249 candidats de terminale ont formulé 202 955 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 77 665 ont été suivis d'une proposition - soit 38% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		76	0	22	133	28	9	17	9	6	46
Capacité d'accueil		9 365	0	1 709	3 521	1 451	1 045	514	663	193	1 130
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		9		19	18	16	21	29	57	6	13
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		85 152	0	31 828	63 099	22 991	22 078	15 083	37 779	1 184	15 170
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	40 754	0	9 108	14 580	8 498	9 131	6 799	6 412	329	3 334
	%	48%		29%	23%	37%	41%	45%	17%	28%	22%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	43 510	0	21 284	32 457	12 149	9 022	10 730	6 461	889	12 593
	Dont femmes	59%		49%	49%	44%	46%	27%	83%	90%	67%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	8 185	0	1 631	2 923	1 152	936	308	666	173	984
	Dont femmes	57%		45%	46%	40%	49%	19%	87%	91%	61%
	%	19%		8%	9%	9%	10%	3%	10%	19%	8%

Note de lecture : L'académie de Nice propose sur Parcoursup 76 formations en licence pouvant accueillir 9 365 candidats. 85 152 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 43 510 candidats (dont 59% de femmes), et 40 754 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 8 185 candidats (dont 57% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits dans les académies Parcoursup 2022 | 75

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Nice selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	0%	9%	6%	12%	9%	3%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	25%	0%	24%	33%	4%	3%	1%	4%	1%	6%	100%
	Professionnelle	21%	0%	1%	66%	0%	0%	0%	4%	2%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	0%	9%	14%	2%	2%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	35%	0%	2%	27%	0%	0%	1%	12%	2%	21%	100%
En reprise d'études		62%	0%	5%	15%	0%	1%	0%	5%	4%	7%	100%
Autres		60%	0%	4%	24%	2%	3%	1%	2%	1%	3%	100%
Total		48%	0%	10%	17%	7%	6%	2%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Nice, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	29 001	59%	19%	17 338	61%	5%	10 088	65%	16%	6 093	62%	23%
PASS	0			0			0			0		
BUT	15 530	48%	8%	10 490	50%	4%	4 693	55%	10%	2 978	52%	12%
BTS	16 227	51%	14%	9 193	54%	4%	3 439	55%	14%	4 838	56%	15%
CPGE	8 406	44%	12%	5 665	45%	5%	6 301	46%	13%	1 110	45%	11%
Ecole de Commerce	8 013	46%	10%	7 281	46%	7%	3 442	56%	10%	420	54%	13%
Ecole d'Ingénieurs	9 165	25%	3%	8 297	25%	1%	6 394	29%	3%	893	26%	5%
IFSI	2 670	85%	14%	1 325	87%	6%	602	89%	21%	761	87%	11%
EFTS	452	92%	18%	156	94%	8%	86	92%	23%	130	94%	15%
Autres	7 733	65%	8%	5 641	68%	5%	3 614	73%	7%	1 453	65%	9%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Nice, 29 001 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 29 001 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 17 338 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 29 001 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 088 (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 29 001 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 6 093 dont (62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Nice en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
3	Psychologie	Information communication Parcours journalisme	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Economie et gestion	Information communication Parcours communication des organisations	Tourisme
5	Sciences de la vie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Nice. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Normandie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	27 031	16 473	5 910	4 648	8 286	450	3 383	126	39 276
	Dont femmes	54%	57%	51%	49%	59%	68%	60%	68%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	25 369	16 081	5 409	3 879	7 047	376	2 426	100	35 318
	Dont femmes	54%	57%	51%	48%	59%	68%	58%	70%	56%
	%	94%	98%	92%	83%	85%	84%	72%	79%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	92%	81%	85%	83%	70%	81%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 119	14 599	4 137	2 383	4 461	285	1 818	64	27 747
	Dont femmes	55%	57%	51%	47%	57%	68%	57%	73%	55%
	% parmi les inscrits	78%	89%	70%	51%	54%	63%	54%	51%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	91%	76%	61%	63%	76%	75%	64%	79%
	% femmes parmi les inscrites	79%	89%	70%	49%	52%	63%	51%	55%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		293 522	204 392	61 161	27 969	63 893	5 655	24 112	1 187	388 369
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	10	6	8	13	7	9	10
Propositions reçues	Nombre	119 531	86 613	22 350	10 568	24 112	1 534	6 162	409	151 748
	%	41%	42%	37%	38%	38%	27%	26%	34%	39%

Note de lecture : Parmi les 27 031 candidats de terminale inscrits de l'académie de Normandie (dont 54% de femmes), 25 369 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 21 119 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 78% des candidats inscrits. Ces 27 031 candidats ont formulé au total 293 522 vœux, dont 119 531 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	114 782	16 590	47 190	71 529	26 356	9 019	21 209	45 498	1 666	25 421
	Dont femmes	63%	69%	45%	52%	44%	40%	28%	85%	88%	68%
	% hors académie	42%	66%	40%	34%	64%	87%	86%	47%	46%	72%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 922	29	727	2 475	186	80	55	0	56	579
	Dont femmes	59%	45%	29%	46%	35%	48%	27%		84%	56%
	% hors académie	42%	100%	46%	44%	59%	66%	58%		54%	51%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		119 704	16 619	47 917	74 004	26 542	9 099	21 264	45 498	1 722	26 000
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	3	4	6	11	11	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	64 950	2 796	15 943	26 620	10 100	3 569	8 992	12 777	567	5 434
	Dont femmes	64%	69%	42%	52%	48%	43%	30%	87%	91%	62%
	% hors académie	26%	19%	33%	24%	45%	81%	84%	32%	45%	57%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 990	642	2 941	5 078	1 572	505	817	1 385	314	1 503
	Dont femmes	60%	69%	42%	46%	46%	42%	28%	85%	90%	63%
	% hors académie	20%	10%	16%	16%	28%	52%	56%	16%	35%	52%

Note de lecture : 114 782 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Normandie (dont 63% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre académie). 4 922 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 64 950 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 26% dans une autre académie). 12 990 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 20% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Normandie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56%	4%	9%	5%	10%	3%	5%	3%	0%	5%	100%
	Technologique	19%	0%	25%	37%	2%	1%	1%	7%	1%	5%	100%
	Professionnelle	10%	0%	2%	77%	0%	0%	0%	7%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	1%	9%	14%	1%	1%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	25%	2%	3%	21%	1%	0%	1%	16%	7%	24%	100%
En reprise d'études		59%	1%	4%	16%	0%	1%	0%	9%	5%	5%	100%
Autres		62%	2%	2%	9%	2%	5%	2%	12%	2%	3%	100%
Total		47%	2%	11%	18%	6%	2%	3%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 56% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	19 171	58%	48%	9 851	63%	17%	6 794	62%	40%	3 919	63%	55%
PASS	2 022	69%	30%	1 008	73%	4%	1 028	70%	40%	405	73%	34%
BUT	10 472	48%	23%	4 504	45%	9%	2 755	51%	27%	2 304	55%	22%
BTS	12 929	50%	32%	5 306	52%	11%	2 515	54%	31%	3 427	54%	35%
CPGE	4 185	48%	37%	2 558	49%	17%	2 905	51%	44%	610	51%	32%
Ecole de Commerce	721	44%	61%	528	44%	43%	231	59%	58%	87	53%	45%
Ecole d'Ingénieurs	1 650	30%	47%	1 373	30%	31%	1 117	34%	50%	230	31%	29%
IFSI	2 279	85%	37%	919	88%	10%	558	88%	44%	621	89%	35%
EFTS	288	89%	37%	121	92%	31%	49	92%	41%	55	95%	44%
Autres	5 350	59%	20%	3 480	60%	15%	2 175	64%	26%	1 055	61%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Normandie, 19 171 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 19 171 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 851 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 17% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 19 171 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 794 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 40% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19 171 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 919 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 55% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Normandie selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Normandie.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 601 formations de l'académie de Normandie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Normandie
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	601
Capacité d'accueil	766 205	33 153
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	139 922
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	399 841
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	3 818 936	160 218
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	70 245
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	27 325

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	87 223	20 988	1 806	15 011	14 894	139 922
	Dont femmes	51%	59%	68%	49%	44%	52%
	% hors académie	69%	65%	79%	81%	99%	73%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	52 068	11 583	724	4 377	1 493	70 245
	Dont femmes	51%	58%	69%	58%	54%	53%
	% hors académie	53%	49%	63%	59%	92%	54%
	% parmi les inscrits	60%	55%	40%	29%	10%	50%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	19 770	4 632	292	2 101	530	27 325
	Dont femmes	55%	56%	67%	56%	54%	55%
	% hors académie	15%	28%	39%	42%	86%	21%
	% parmi les inscrits	23%	22%	16%	14%	4%	20%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38%	40%	40%	48%	35%	39%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		271 158	61 827	5 331	35 294	26 231	399 841
Propositions reçues	Nombre	123 947	25 394	1 545	7 332	2 000	160 218
	%	46%	41%	29%	21%	8%	40%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 87 223 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 52 068 (dont 51% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Normandie et 19 770 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 38% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 87 223 candidats de terminale ont formulé 271 158 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 123 947 ont été suivis d'une proposition - soit 46% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		120	5	55	274	31	7	24	17	10	58
Capacité d'accueil		15 317	631	3 612	6 940	1 663	540	1 017	1 508	282	1 643
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		7	18	15	14	12	23	33	32	4	13
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		102 629	11 288	54 714	94 197	19 874	12 363	33 882	48 507	1 206	21 181
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	63 399	2 807	18 592	25 789	7 898	6 108	15 768	14 815	412	4 630
	%	62%	25%	34%	27%	40%	49%	47%	31%	34%	22%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	46 284	4 419	31 392	44 767	11 900	6 256	17 786	7 791	914	15 942
	Dont femmes	59%	69%	50%	45%	47%	42%	31%	82%	86%	68%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	12 814	629	3 164	5 042	1 346	432	721	1 502	254	1 421
	Dont femmes	59%	69%	44%	45%	45%	45%	29%	84%	90%	66%
	%	28%	14%	10%	11%	11%	7%	4%	19%	28%	9%

Note de lecture : L'académie de Normandie propose sur Parcoursup 120 formations en licence pouvant accueillir 15 317 candidats. 102 629 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 46 284 candidats (dont 59% de femmes), et 63 399 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 12 814 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 28% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Normandie selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56%	4%	10%	5%	9%	2%	5%	3%	0%	5%	100%
	Technologique	19%	0%	27%	36%	2%	1%	1%	7%	1%	5%	100%
	Professionnelle	10%	0%	2%	77%	0%	0%	0%	7%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	0%	10%	13%	0%	1%	1%	8%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	28%	1%	7%	18%	0%	0%	0%	18%	6%	23%	100%
En reprise d'études		59%	0%	5%	18%	0%	0%	0%	9%	3%	5%	100%
Autres		43%	3%	2%	32%	9%	1%	1%	2%	1%	7%	100%
Total		47%	2%	12%	18%	5%	2%	3%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 56% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Normandie, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	29 959	60%	28%	12 232	63%	7%	10 104	65%	23%	5 911	64%	34%
PASS	3 433	69%	16%	1 753	70%	2%	1 829	70%	20%	662	75%	19%
BUT	22 748	49%	11%	12 897	51%	4%	6 184	55%	12%	4 151	57%	12%
BTS	19 896	49%	19%	7 819	48%	4%	4 003	53%	18%	5 156	53%	22%
CPGE	7 534	48%	16%	3 924	49%	4%	5 371	51%	18%	957	52%	17%
Ecole de Commerce	5 686	42%	7%	5 141	42%	3%	2 302	55%	5%	235	50%	12%
Ecole d'Ingénieurs	15 011	28%	4%	13 701	28%	2%	11 369	32%	4%	1 252	29%	4%
IFSI	3 734	85%	24%	1 521	85%	10%	872	88%	30%	996	89%	23%
EFTS	327	87%	26%	78	86%	21%	65	91%	29%	58	91%	31%
Autres	9 545	66%	10%	6 224	69%	6%	4 344	71%	11%	1 684	66%	10%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Normandie, 29 959 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 28% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 29 959 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 12 232 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 29 959 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 104 (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 23% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 29 959 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 911 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 34% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Normandie en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Carrières juridiques	Gestion de la PME
4	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Commerce International
5	Chimie	Métiers du multimédia et de l'internet	Négociation et digitalisation de la Relation Client

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Normandie. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Orléans-Tours. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	20 890	12 607	4 681	3 602	6 275	324	2 847	96	30 432
	Dont femmes	54%	57%	51%	50%	60%	67%	60%	68%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	19 560	12 340	4 298	2 922	5 349	280	2 032	80	27 301
	Dont femmes	55%	57%	52%	49%	60%	69%	59%	65%	56%
	%	94%	98%	92%	81%	85%	86%	71%	83%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	92%	80%	85%	89%	70%	80%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	16 475	11 180	3 415	1 880	3 245	206	1 493	58	21 477
	Dont femmes	55%	57%	51%	49%	58%	69%	59%	69%	56%
	% parmi les inscrits	79%	89%	73%	52%	52%	64%	52%	60%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	91%	79%	64%	61%	74%	73%	72%	79%
	% femmes parmi les inscrites	80%	89%	73%	52%	50%	66%	51%	62%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		264 132	181 351	55 266	27 515	58 296	4 766	24 538	1 120	352 852
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	14	12	8	9	15	9	12	12
Propositions reçues	Nombre	97 998	71 375	18 252	8 371	20 028	1 134	5 499	314	124 973
	%	37%	39%	33%	30%	34%	24%	22%	28%	35%

Note de lecture : Parmi les 20 890 candidats de terminale inscrits de l'académie de Orléans-Tours (dont 54% de femmes), 19 560 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 16 475 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 79% des candidats inscrits. Ces 20 890 candidats ont formulé au total 264 132 vœux, dont 97 998 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	98 952	24 647	42 837	66 359	22 720	6 149	18 649	39 798	1 316	22 606
	Dont femmes	62%	64%	43%	51%	44%	45%	27%	86%	85%	68%
	% hors académie	58%	57%	67%	48%	72%	95%	90%	55%	53%	81%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 959	27	809	3 120	190	60	35	0	55	564
	Dont femmes	63%	63%	33%	51%	34%	40%	23%		93%	47%
	% hors académie	62%	93%	64%	60%	74%	58%	80%		71%	78%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		102 911	24 674	43 646	69 479	22 910	6 209	18 684	39 798	1 371	23 170
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	10	4	5	7	11	13	14	2	4
Propositions reçues	Nombre	51 816	4 984	13 301	21 536	8 513	2 570	7 559	9 674	532	4 488
	Dont femmes	64%	63%	40%	51%	48%	48%	32%	89%	86%	65%
	% hors académie	42%	9%	62%	38%	60%	92%	88%	41%	52%	72%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 545	916	2 281	4 164	1 168	338	580	1 027	280	1 178
	Dont femmes	61%	66%	40%	46%	43%	48%	25%	86%	85%	66%
	% hors académie	36%	8%	41%	25%	42%	80%	69%	26%	39%	68%

Note de lecture : 98 952 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Orléans-Tours (dont 62% par des femmes et 58% dans des licences situées dans une autre académie). 3 959 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 63% par des femmes et 62% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 51 816 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 42% dans une autre académie). 9 545 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 36% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Orléans-Tours ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	8%	9%	6%	9%	2%	5%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	20%	0%	24%	38%	3%	1%	1%	6%	1%	6%	100%
	Professionnelle	14%	0%	1%	70%	0%	0%	0%	8%	2%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	53%	1%	9%	18%	1%	1%	1%	8%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	28%	6%	1%	17%	1%	0%	1%	18%	6%	21%	100%
En reprise d'études		51%	1%	6%	20%	0%	1%	0%	11%	6%	4%	100%
Autres		52%	3%	9%	7%	3%	3%	0%	12%	3%	7%	100%
Total		44%	4%	11%	19%	5%	2%	3%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 54% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	15 022	58%	46%	9 932	63%	24%	5 613	62%	39%	3 120	64%	52%
PASS	2 000	65%	42%	1 144	70%	5%	1 009	67%	57%	403	70%	40%
BUT	7 311	45%	26%	5 045	45%	15%	1 964	47%	30%	1 608	52%	26%
BTS	9 761	49%	33%	5 712	51%	13%	1 948	53%	33%	2 656	55%	34%
CPGE	2 897	45%	39%	2 197	46%	21%	2 125	47%	45%	442	48%	32%
Ecole de Commerce	499	51%	60%	421	53%	57%	177	67%	59%	59	63%	41%
Ecole d'Ingénieurs	1 229	25%	45%	1 114	26%	35%	813	29%	52%	194	22%	29%
IFSI	1 483	86%	39%	786	89%	17%	395	90%	46%	417	89%	36%
EFTS	273	90%	40%	139	88%	24%	60	95%	52%	64	88%	39%
Autres	4 160	59%	21%	3 249	60%	18%	1 653	65%	25%	886	60%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Orléans-Tours, 15 022 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 15 022 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 932 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 24% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 15 022 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 613 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 39% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 15 022 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 120 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Orléans-Tours selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Orléans-Tours.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 436 formations de l'académie de Orléans-Tours. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Orléans-Tours
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	436
Capacité d'accueil	766 205	22 653
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	121 263
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	322 447
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	3 818 936	119 691
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	57 312
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	18 775

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	77 237	17 383	1 740	12 409	121 263	
	Dont femmes	52%	60%	72%	49%	42%	52%
	% hors académie	73%	71%	86%	83%	99%	77%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	44 129	8 576	719	2 958	930	57 312
	Dont femmes	52%	58%	73%	59%	51%	54%
	% hors académie	60%	54%	75%	57%	91%	59%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 881	2 939	278	1 383	294	18 775
	Dont femmes	53%	58%	73%	59%	48%	55%
	% hors académie	22%	35%	62%	42%	84%	27%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	57%	49%	41%	24%	7%	47%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	31%	34%	39%	47%	32%	33%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	216 831	49 079	5 619	30 201	20 717	322 447
Propositions reçues	Nombre	93 523	18 104	1 547	5 229	1 288	119 691
	%	43%	37%	28%	17%	6%	37%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 77 237 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 44 129 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Orléans-Tours et 13 881 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 31% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 77 237 candidats de terminale ont formulé 216 831 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 93 523 ont été suivis d'une proposition - soit 43% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	85	15	32	209	24	4	6	14	7	40	
Capacité d'accueil	9 750	955	2 056	5 142	1 383	320	574	1 240	297	936	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	26	16	15	15	3	46	40	4	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	72 260	25 074	33 341	77 909	20 471	1 035	26 372	49 649	1 204	15 132	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	44 126	6 099	10 231	19 463	7 473	650	13 759	14 435	494	2 961
	%	61%	24%	31%	25%	37%	63%	52%	29%	41%	20%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	37 545	6 017	23 181	39 496	12 963	722	15 310	6 877	1 033	12 845
	Dont femmes	61%	68%	43%	46%	42%	43%	27%	85%	87%	74%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	8 085	944	1 913	3 838	1 078	98	548	1 246	282	743
	Dont femmes	59%	65%	38%	45%	37%	43%	22%	87%	88%	72%
	%	22%	16%	8%	10%	8%	14%	4%	18%	27%	6%

Note de lecture : L'académie de Orléans-Tours propose sur Parcoursup 85 formations en licence pouvant accueillir 9 750 candidats. 72 260 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 37 545 candidats (dont 61% de femmes), et 44 126 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 8 085 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Orléans-Tours selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	9%	10%	6%	10%	1%	5%	2%	0%	3%	100%
	Technologique	19%	0%	23%	38%	3%	0%	1%	11%	1%	4%	100%
	Professionnelle	13%	0%	1%	72%	0%	0%	0%	9%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	1%	8%	17%	1%	1%	1%	10%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	23%	5%	1%	11%	1%	0%	0%	23%	9%	27%	100%
En reprise d'études		48%	1%	6%	20%	0%	0%	0%	15%	6%	4%	100%
Autres		47%	4%	2%	25%	14%	0%	3%	2%	1%	2%	100%
Total		43%	5%	10%	20%	6%	1%	3%	7%	2%	4%	100%

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Orléans-Tours, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	26 101	62%	21%	12 921	66%	8%	9 034	67%	16%	5 147	67%	26%
PASS	4 796	68%	17%	2 970	70%	2%	2 738	69%	21%	775	72%	21%
BUT	17 343	43%	9%	11 291	43%	4%	4 784	50%	11%	2 980	49%	10%
BTS	18 074	50%	16%	9 485	51%	5%	3 458	54%	17%	4 850	55%	17%
CPGE	8 749	43%	11%	6 369	43%	5%	6 591	44%	11%	1 002	45%	11%
Ecole de Commerce	617	43%	12%	434	44%	4%	157	54%	8%	43	63%	12%
Ecole d'Ingénieurs	12 957	25%	4%	12 106	25%	3%	9 799	28%	4%	1 197	26%	4%
IFSI	3 302	87%	20%	1 873	88%	12%	819	92%	23%	864	90%	20%
EFTS	408	91%	25%	186	92%	13%	95	97%	31%	66	86%	30%
Autres	6 624	72%	7%	4 629	77%	4%	2 367	81%	9%	1 285	68%	6%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Orléans-Tours, 26 101 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 21% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 26 101 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 12 921 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 26 101 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 9 034 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 26 101 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 147 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Orléans-Tours en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
4	Psychologie	Informatique	Commerce International
5	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Communication

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Orléans-Tours. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Paris. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	20 988	15 573	2 988	2 427	6 649	756	2 893	230	31 516
	Dont femmes	52%	53%	48%	47%	57%	62%	58%	50%	54%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	19 440	14 951	2 615	1 874	5 161	557	1 856	191	27 205
	Dont femmes	53%	54%	49%	48%	58%	64%	59%	50%	54%
	%	93%	96%	88%	77%	78%	74%	64%	83%	86%
	% femmes parmi les inscrites	94%	96%	89%	79%	79%	76%	65%	83%	87%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	16 782	13 321	2 117	1 344	3 270	390	1 464	129	22 035
	Dont femmes	52%	53%	50%	49%	57%	61%	58%	51%	54%
	% parmi les inscrits	80%	86%	71%	55%	49%	52%	51%	56%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	89%	81%	72%	63%	70%	79%	68%	81%
	% femmes parmi les inscrites	81%	85%	73%	58%	49%	51%	51%	57%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		413 052	338 127	47 899	27 026	74 367	9 855	29 842	2 821	529 937
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		20	22	16	11	11	13	10	12	17
Propositions reçues	Nombre	131 484	113 882	11 528	6 074	17 834	1 795	4 764	689	156 566
	%	32%	34%	24%	22%	24%	18%	16%	24%	30%

Note de lecture : Parmi les 20 988 candidats de terminale inscrits de l'académie de Paris (dont 52% de femmes), 19 440 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 16 782 (dont 52% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 80% des candidats inscrits. Ces 20 988 candidats ont formulé au total 413 052 vœux, dont 131 484 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 20 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	141 788	54 803	24 673	57 954	86 640	40 993	43 414	27 126	799	36 478
	Dont femmes	59%	65%	38%	45%	45%	41%	27%	87%	81%	59%
	% hors académie	38%	64%	85%	32%	24%	69%	90%	65%	48%	39%
Vœux confirmés en PC	Nombre	7 813	170	610	3 804	762	323	212	0	100	1 475
	Dont femmes	56%	71%	35%	37%	28%	50%	25%		85%	43%
	% hors académie	67%	100%	97%	64%	64%	33%	87%		17%	52%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		149 601	54 973	25 283	61 758	87 402	41 316	43 626	27 126	899	37 953
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	18	4	7	11	15	16	17	3	3
Propositions reçues	Nombre	52 678	8 113	5 361	12 272	25 491	16 276	22 274	6 470	345	7 286
	Dont femmes	62%	69%	37%	47%	49%	44%	27%	87%	87%	59%
	% hors académie	47%	48%	88%	38%	22%	67%	89%	65%	37%	43%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 762	1 048	901	2 421	2 987	1 398	992	520	138	1 868
	Dont femmes	61%	66%	39%	43%	44%	43%	25%	86%	83%	59%
	% hors académie	43%	25%	78%	28%	20%	71%	72%	47%	36%	32%

Note de lecture : 141 788 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Paris (dont 59% par des femmes et 38% dans des licences situées dans une autre académie). 7 813 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 56% par des femmes et 67% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 52 678 ont été suivis d'une proposition (dont 62% par des femmes et 47% dans une autre académie). 9 762 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 43% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Paris ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45%	7%	2%	2%	21%	8%	7%	0%	0%	7%	100%
	Technologique	20%	0%	20%	31%	4%	6%	3%	5%	1%	10%	100%
	Professionnelle	12%	0%	1%	68%	0%	1%	0%	7%	1%	9%	100%
Etudiants	En réorientation	63%	2%	4%	10%	2%	4%	1%	4%	1%	9%	100%
	En remise à niveau	28%	8%	1%	24%	1%	1%	1%	4%	1%	33%	100%
En reprise d'études		64%	1%	2%	12%	0%	1%	0%	7%	3%	8%	100%
Autres		61%	12%	0%	5%	4%	5%	3%	3%	0%	7%	100%
Total		44%	5%	4%	11%	14%	6%	5%	2%	1%	8%	100%

Note de lecture : 45% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	16 971	54%	39%	12 491	55%	21%	8 678	58%	32%	2 888	60%	48%
PASS	2 419	64%	38%	1 893	67%	12%	1 443	66%	51%	467	68%	36%
BUT	4 532	42%	16%	4 026	42%	14%	1 168	48%	20%	1 326	52%	19%
BTS	6 295	47%	29%	3 984	44%	11%	1 418	54%	29%	2 363	54%	34%
CPGE	7 043	48%	41%	4 781	46%	12%	5 432	50%	47%	789	50%	33%
Ecole de Commerce	2 324	47%	54%	1 947	44%	47%	900	56%	45%	170	56%	41%
Ecole d'Ingénieurs	2 372	29%	40%	2 294	29%	29%	1 577	33%	35%	243	36%	27%
IFSI	677	88%	39%	561	90%	20%	217	91%	46%	304	92%	44%
EFTS	162	85%	36%	122	84%	13%	48	96%	48%	60	88%	18%
Autres	8 435	51%	16%	4 016	55%	10%	4 976	55%	17%	1 327	54%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Paris, 16 971 (dont 54% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 39% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 16 971 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 491 (dont 55% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 16 971 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 678 candidats (dont 58% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 32% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 16 971 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 888 (dont 60% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Paris selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Paris.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 985 formations de l'académie de Paris. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Paris
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	985
Capacité d'accueil	766 205	63 305
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	294 960
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	1 460 125
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	19
Nombre de propositions reçues	3 818 936	328 060
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	129 930
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	57 730

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	194 889	53 057	5 100	27 328	14 586	294 960
	Dont femmes	57%	63%	68%	58%	52%	58%
	% hors académie	89%	88%	86%	91%	97%	89%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	95 635	22 521	2 078	7 279	2 417	129 930
	Dont femmes	58%	66%	72%	65%	65%	60%
	% hors académie	83%	84%	83%	86%	92%	83%
	% parmi les inscrits	49%	42%	41%	27%	17%	44%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	41 759	9 581	1 072	4 039	1 279	57 730
	Dont femmes	61%	66%	70%	63%	65%	62%
	% hors académie	75%	81%	79%	83%	91%	77%
	% parmi les inscrits	21%	18%	21%	15%	9%	20%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44%	43%	52%	55%	53%	44%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		1 058 117	231 741	25 213	102 301	42 753	1 460 125
Propositions reçues	Nombre	261 985	46 070	4 079	11 897	4 029	328 060
	%	25%	20%	16%	12%	9%	22%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 194 889 (dont 57% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 95 635 (dont 58% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Paris et 41 759 (dont 61% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 21% des candidats inscrits et 44% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 194 889 candidats de terminale ont formulé 1 058 117 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 261 985 ont été suivis d'une proposition - soit 25% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		423	12	10	176	117	43	13	10	14	167
Capacité d'accueil		30 843	3 300	914	6 446	7 301	3 948	1 190	1 255	656	7 452
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		16	35	25	35	36	21	27	72	5	19
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		481 723	115 359	22 409	226 234	264 650	84 337	32 133	90 054	3 440	139 786
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	130 867	18 225	3 160	31 057	59 158	33 777	15 308	14 224	1 393	20 891
	%	27%	16%	14%	14%	22%	40%	48%	16%	40%	15%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	166 659	19 873	18 440	75 894	51 757	15 738	15 944	15 698	1 902	69 059
	Dont femmes	63%	69%	46%	52%	47%	49%	28%	86%	87%	60%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	28 607	3 279	903	5 708	6 977	2 492	1 171	1 243	515	6 835
	Dont femmes	68%	70%	52%	50%	47%	51%	25%	88%	86%	65%
	%	17%	16%	5%	8%	13%	16%	7%	8%	27%	10%

Note de lecture : L'académie de Paris propose sur Parcoursup 423 formations en licence pouvant accueillir 30 843 candidats. 481 723 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 166 659 candidats (dont 63% de femmes), et 130 867 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 16 demandes. 28 607 candidats (dont 68% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 17% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Paris selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	8%	1%	2%	19%	5%	3%	0%	0%	10%	100%
	Technologique	23%	0%	8%	34%	5%	7%	1%	5%	1%	17%	100%
	Professionnelle	17%	0%	0%	63%	0%	1%	0%	8%	2%	9%	100%
Etudiants	En réorientation	62%	3%	1%	10%	2%	3%	0%	4%	1%	14%	100%
	En remise à niveau	27%	13%	0%	22%	1%	1%	0%	4%	1%	32%	100%
En reprise d'études		64%	2%	1%	9%	0%	2%	0%	6%	4%	12%	100%
Autres		63%	8%	0%	5%	6%	5%	1%	1%	1%	9%	100%
Total		50%	6%	2%	10%	12%	4%	2%	2%	1%	12%	100%

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Paris, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	108 242	62%	17%	92 774	63%	16%	49 810	66%	19%	21 491	67%	19%
PASS	15 021	69%	17%	12 755	70%	14%	8 238	70%	26%	3 311	75%	19%
BUT	14 004	45%	5%	11 639	46%	5%	3 924	50%	10%	3 605	52%	6%
BTS	41 950	53%	10%	36 242	54%	7%	7 599	61%	12%	15 202	57%	10%
CPGE	39 092	47%	15%	32 614	47%	11%	30 847	48%	16%	4 852	50%	15%
Ecole de Commerce	13 190	49%	15%	11 280	50%	15%	4 854	60%	10%	1 060	59%	17%
Ecole d'Ingénieurs	14 072	26%	8%	12 412	26%	7%	9 720	30%	7%	1 458	32%	6%
IFSI	6 285	88%	10%	5 655	89%	8%	1 481	92%	16%	2 508	92%	10%
EFTS	808	88%	26%	701	89%	24%	175	92%	32%	183	93%	21%
Autres	44 581	58%	10%	37 513	59%	9%	24 686	60%	11%	7 994	62%	11%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Paris, 108 242 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 17% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 108 242 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 92 774 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 108 242 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 49 810 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 108 242 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 21 491 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 19% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Paris en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
2	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
3	Sciences et technologies	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Psychologie	Mesures physiques	Comptabilité et gestion
5	Histoire	Statistique et informatique décisionnelle	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Paris. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Commerce International est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Poitiers. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	15 856	10 697	3 066	2 093	4 088	286	2 044	100	22 374
	Dont femmes	55%	58%	52%	44%	59%	66%	61%	64%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	14 935	10 402	2 776	1 757	3 547	239	1 540	86	20 347
	Dont femmes	55%	58%	53%	43%	60%	68%	59%	63%	56%
	%	94%	97%	91%	84%	87%	84%	75%	86%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	92%	82%	87%	86%	74%	84%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 346	9 182	2 139	1 025	2 340	188	1 181	67	16 122
	Dont femmes	56%	57%	54%	42%	58%	66%	60%	64%	56%
	% parmi les inscrits	78%	86%	70%	49%	57%	66%	58%	67%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	88%	77%	58%	66%	79%	77%	78%	79%
	% femmes parmi les inscrites	79%	85%	72%	48%	56%	65%	57%	67%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		171 286	126 002	32 335	12 949	34 236	3 529	16 551	1 242	226 844
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	11	6	8	12	8	12	10
Propositions reçues	Nombre	69 340	53 761	10 860	4 719	12 081	815	4 590	435	87 261
	%	40%	43%	34%	36%	35%	23%	28%	35%	38%

Note de lecture : Parmi les 15 856 candidats de terminale inscrits de l'académie de Poitiers (dont 55% de femmes), 14 935 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 12 346 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 78% des candidats inscrits. Ces 15 856 candidats ont formulé au total 171 286 vœux, dont 69 340 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	79 370	11 791	23 375	35 565	15 531	3 296	8 970	27 139	896	15 763
	Dont femmes	63%	70%	43%	49%	42%	40%	29%	85%	90%	63%
	% hors académie	66%	100%	68%	57%	83%	95%	97%	74%	67%	80%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 044	29	347	1 038	154	72	31	0	18	415
	Dont femmes	59%	83%	32%	48%	21%	47%	32%		100%	45%
	% hors académie	74%	100%	67%	70%	87%	96%	90%		94%	74%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		82 414	11 820	23 722	36 603	15 685	3 368	9 001	27 139	914	16 178
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	10	4	4	7	8	11	15	2	3
Propositions reçues	Nombre	43 633	2 442	7 127	12 951	5 427	1 308	4 122	6 888	299	3 064
	Dont femmes	63%	66%	42%	49%	48%	40%	30%	85%	92%	60%
	% hors académie	54%	100%	59%	45%	66%	94%	95%	65%	67%	71%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 866	268	1 426	2 537	768	218	347	634	168	890
	Dont femmes	61%	71%	40%	46%	44%	41%	30%	86%	91%	60%
	% hors académie	44%	100%	41%	32%	59%	90%	82%	37%	54%	66%

Note de lecture : 79 370 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Poitiers (dont 63% par des femmes et 66% dans des licences situées dans une autre académie). 3 044 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 74% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 43 633 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 54% dans une autre académie). 8 866 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 44% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Poitiers ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	65%	2%	8%	5%	8%	2%	3%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	29%	0%	22%	33%	2%	1%	1%	6%	1%	6%	100%
	Professionnelle	12%	0%	1%	77%	0%	0%	0%	4%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	7%	15%	1%	1%	1%	8%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	34%	5%	2%	25%	2%	0%	1%	13%	4%	15%	100%
En reprise d'études		61%	2%	4%	14%	0%	1%	0%	6%	7%	4%	100%
Autres		73%	6%	1%	4%	3%	0%	0%	6%	0%	6%	100%
Total		55%	2%	9%	16%	5%	1%	2%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 65% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	12 087	59%	55%	8 784	63%	30%	4 275	63%	52%	2 101	63%	59%
PASS	1 005	70%	22%	1 005	70%	22%	548	71%	22%	156	79%	23%
BUT	4 623	44%	26%	3 445	47%	14%	1 214	51%	33%	796	48%	24%
BTS	6 240	48%	31%	4 114	51%	14%	1 219	55%	30%	1 458	52%	36%
CPGE	1 927	46%	38%	1 593	48%	27%	1 387	48%	44%	209	55%	44%
Ecole de Commerce	355	43%	52%	327	44%	51%	98	49%	57%	27	59%	33%
Ecole d'Ingénieurs	705	29%	46%	679	30%	39%	454	33%	50%	59	31%	31%
IFSI	959	85%	36%	647	88%	21%	235	87%	37%	240	87%	32%
EFTS	140	85%	29%	105	84%	26%	33	88%	45%	26	88%	27%
Autres	3 418	54%	19%	2 680	57%	15%	1 334	61%	22%	584	56%	19%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Poitiers, 12 087 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 55% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 12 087 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 784 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 30% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 12 087 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 275 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 52% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 12 087 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 101 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 59% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Poitiers selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Poitiers.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 335 formations de l'académie de Poitiers. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Poitiers
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	335
Capacité d'accueil	766 205	21 236
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	104 273
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	205 218
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	19
Nombre de propositions reçues	3 818 936	77 167
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	46 568
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	13 840

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	67 699	14 561	1 581	10 587	9 845	104 273
	Dont femmes	52%	59%	66%	47%	42%	52%
	% hors académie	80%	80%	87%	88%	99%	83%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	35 306	7 027	532	2 636	1 067	46 568
	Dont femmes	51%	58%	67%	51%	49%	52%
	% hors académie	67%	68%	76%	71%	97%	68%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 948	2 237	211	1 100	344	13 840
	Dont femmes	53%	54%	62%	51%	47%	53%
	% hors académie	30%	47%	64%	56%	94%	37%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	52%	48%	34%	25%	11%	45%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	28%	32%	40%	42%	32%	30%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	139 125	29 107	3 360	19 470	14 156	205 218
Propositions reçues	Nombre	59 477	11 964	780	3 673	1 273	77 167
	%	43%	41%	23%	19%	9%	38%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 67 699 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 35 306 (dont 51% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Poitiers et 9 948 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 15% des candidats inscrits et 28% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 67 699 candidats de terminale ont formulé 139 125 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 59 477 ont été suivis d'une proposition - soit 43% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		81	0	22	146	17	3	4	7	4	51
Capacité d'accueil		7 686	0	1 617	9 106	690	140	192	699	140	966
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		7		17	6	15	44	26	37	4	17
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		56 313	0	27 782	56 332	10 449	6 212	5 019	26 098	623	16 390
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	33 945	0	9 033	15 490	4 739	1 462	3 318	5 966	191	3 023
	%	60%		33%	27%	45%	24%	66%	23%	31%	18%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	34 890	0	20 251	35 661	7 323	3 966	4 149	5 441	599	13 802
	Dont femmes	61%		38%	45%	42%	42%	19%	86%	89%	63%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	6 854	0	1 477	3 130	518	100	165	703	114	779
	Dont femmes	59%		35%	44%	37%	37%	15%	83%	88%	61%
	%	20%		7%	9%	7%	3%	4%	13%	19%	6%

Note de lecture : L'académie de Poitiers propose sur Parcoursup 81 formations en licence pouvant accueillir 7 686 candidats. 56 313 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 34 890 candidats (dont 61% de femmes), et 33 945 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 6 854 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits dans les académies Parcoursup 2022 | 91

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Poitiers selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	64%	0%	11%	6%	6%	1%	2%	3%	0%	6%	100%
	Technologique	23%	0%	25%	36%	3%	1%	1%	7%	0%	5%	100%
	Professionnelle	12%	0%	1%	79%	0%	0%	0%	1%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	52%	0%	7%	22%	1%	0%	0%	11%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	31%	0%	2%	33%	1%	0%	0%	13%	1%	19%	100%
En reprise d'études		45%	0%	4%	34%	0%	0%	0%	7%	5%	3%	100%
Autres		25%	0%	3%	62%	4%	0%	0%	1%	0%	3%	100%
Total		50%	0%	11%	23%	4%	1%	1%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 64% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Poitiers, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	24 993	62%	20%	15 831	65%	6%	8 515	68%	18%	4 690	68%	22%
PASS	0			0			0			0		
BUT	15 978	37%	8%	12 595	37%	4%	4 700	46%	9%	2 272	41%	8%
BTS	16 441	48%	12%	11 477	48%	5%	3 489	52%	10%	3 902	52%	14%
CPGE	5 207	41%	9%	3 911	41%	5%	3 762	43%	8%	615	47%	13%
Ecole de Commerce	3 585	42%	2%	3 481	43%	2%	1 357	55%	1%	143	48%	2%
Ecole d'Ingénieurs	3 920	19%	4%	3 741	19%	3%	2 436	23%	3%	232	18%	5%
IFSI	2 904	88%	12%	2 086	89%	7%	761	91%	8%	682	91%	12%
EFTS	244	89%	11%	143	92%	9%	67	93%	9%	34	88%	12%
Autres	8 447	63%	6%	6 775	66%	4%	3 743	70%	7%	1 433	63%	6%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Poitiers, 24 993 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 24 993 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 15 831 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre académie et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 24 993 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 8 515 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 24 993 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 690 dont (68% de femmes) sont boursiers du secondaire et 22% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Poitiers en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Services informatiques aux organisations
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie civil - Construction durable	Comptabilité et gestion
4	Psychologie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Langues étrangères appliquées	Génie mécanique et productique	Commerce International

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Poitiers. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Reims. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	10 360	6 074	2 242	2 044	3 146	193	1 302	53	15 054
	Dont femmes	55%	58%	52%	47%	62%	71%	59%	58%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 862	5 949	2 111	1 802	2 720	166	952	46	13 746
	Dont femmes	55%	58%	52%	47%	62%	71%	60%	61%	57%
	%	95%	98%	94%	88%	86%	86%	73%	87%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	95%	87%	87%	86%	73%	90%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 363	5 347	1 726	1 290	1 785	130	703	33	11 014
	Dont femmes	55%	58%	52%	45%	59%	68%	59%	67%	56%
	% parmi les inscrits	81%	88%	77%	63%	57%	67%	54%	62%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	90%	82%	72%	66%	78%	74%	72%	80%
	% femmes parmi les inscrites	81%	87%	78%	60%	55%	65%	54%	71%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		107 807	72 814	22 438	12 555	25 845	1 945	8 901	494	144 992
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	12	10	6	8	10	7	9	10
Propositions reçues	Nombre	42 239	29 336	7 998	4 905	9 337	518	2 418	139	54 651
	%	39%	40%	36%	39%	36%	27%	27%	28%	38%

Note de lecture : Parmi les 10 360 candidats de terminale inscrits de l'académie de Reims (dont 55% de femmes), 9 862 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 8 363 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 81% des candidats inscrits. Ces 10 360 candidats ont formulé au total 107 807 vœux, dont 42 239 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	41 776	5 812	16 626	27 389	10 265	4 757	5 339	19 549	452	8 791
	Dont femmes	65%	71%	46%	53%	43%	50%	32%	86%	89%	66%
	% hors académie	58%	100%	58%	45%	74%	85%	94%	67%	54%	82%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 898	20	374	1 374	125	47	44	0	40	314
	Dont femmes	60%	40%	35%	47%	38%	49%	18%		75%	53%
	% hors académie	59%	100%	56%	54%	66%	49%	75%		65%	58%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		43 674	5 832	17 000	28 763	10 390	4 804	5 383	19 549	492	9 105
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	9	3	4	6	13	10	12	2	3
Propositions reçues	Nombre	22 660	221	5 774	10 837	3 974	1 850	2 282	4 975	180	1 898
	Dont femmes	66%	67%	47%	52%	45%	52%	36%	89%	93%	62%
	% hors académie	40%	100%	48%	31%	58%	78%	92%	57%	55%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 945	44	1 254	2 518	617	240	219	539	106	532
	Dont femmes	63%	70%	42%	47%	37%	51%	30%	86%	93%	60%
	% hors académie	31%	100%	25%	19%	38%	59%	69%	23%	42%	58%

Note de lecture : 41 776 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Reims (dont 65% par des femmes et 58% dans des licences situées dans une autre académie). 1 898 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 59% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 22 660 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 40% dans une autre académie). 4 945 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 31% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Reims ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	58%	1%	10%	7%	10%	3%	3%	2%	0%	4%	100%
	Technologique	20%	0%	28%	37%	2%	1%	1%	7%	1%	4%	100%
	Professionnelle	10%	0%	1%	74%	0%	0%	0%	8%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	51%	0%	10%	21%	1%	1%	1%	8%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	28%	2%	3%	35%	0%	1%	0%	15%	1%	15%	100%
En reprise d'études		59%	0%	4%	17%	0%	2%	0%	9%	4%	6%	100%
Autres		48%	0%	6%	9%	3%	6%	3%	9%	6%	9%	100%
Total		45%	0%	11%	23%	6%	2%	2%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 58% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	7 045	60%	51%	4 339	63%	23%	2 330	64%	48%	1 602	63%	56%
PASS	563	68%	6%	563	68%	6%	294	70%	9%	97	65%	9%
BUT	3 690	48%	28%	2 126	49%	12%	831	53%	29%	935	51%	30%
BTS	5 231	50%	38%	2 522	51%	13%	894	57%	38%	1 541	53%	41%
CPGE	1 447	44%	41%	992	46%	23%	976	48%	48%	221	40%	40%
Ecole de Commerce	291	52%	70%	245	51%	50%	80	65%	69%	26	62%	54%
Ecole d'Ingénieurs	428	27%	46%	378	29%	35%	248	31%	49%	65	23%	32%
IFSI	901	84%	35%	512	88%	12%	198	89%	49%	270	86%	34%
EFTS	121	87%	32%	57	86%	28%	27	89%	56%	19	79%	16%
Autres	1 870	56%	20%	1 300	61%	16%	682	65%	27%	435	52%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Reims, 7 045 (dont 60% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 51% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 045 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 339 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 23% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 045 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 330 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 48% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 045 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 602 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 56% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Reims selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Reims.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 299 formations de l'académie de Reims. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Reims
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	299
Capacité d'accueil	766 205	15 110
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	82 745
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	168 014
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	22
Nombre de propositions reçues	3 818 936	66 780
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	37 953
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	12 274

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
			En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	52 799	9 796	644	9 066	10 440	82 745	
	Dont femmes	49%	55%	64%	45%	42%	49%	
	% hors académie	80%	74%	76%	89%	99%	83%	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	29 873	5 168	285	1 898	729	37 953	
	Dont femmes	49%	58%	70%	56%	52%	51%	
	% hors académie	69%	60%	58%	66%	93%	68%	
	% parmi les inscrits	57%	53%	44%	21%	7%	46%	
	Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 086	1 913	130	868	277	12 274
		Dont femmes	53%	55%	68%	56%	52%	54%
% hors académie		34%	39%	40%	51%	88%	37%	
% parmi les inscrits		17%	20%	20%	10%	3%	15%	
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	30%	37%	46%	46%	38%	32%	
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	113 690	22 181	1 538	15 684	14 921	168 014	
Propositions reçues	Nombre	53 278	9 091	485	2 976	950	66 780	
	%	47%	41%	32%	19%	6%	40%	

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 52 799 (dont 49% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 29 873 (dont 49% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Reims et 9 086 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 17% des candidats inscrits et 30% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 52 799 candidats de terminale ont formulé 113 690 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 53 278 ont été suivis d'une proposition - soit 47% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		54	0	21	138	16	9	7	7	4	43
Capacité d'accueil		6 302	0	1 630	3 582	774	465	474	636	102	1 145
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		6		12	13	13	37	22	25	4	9
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		36 761	0	20 216	46 712	9 749	17 355	10 384	15 962	366	10 509
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	23 454	0	7 802	11 872	4 050	7 183	5 307	4 780	137	2 195
	%	64%		39%	25%	42%	41%	51%	30%	37%	21%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	22 169	0	14 560	28 655	6 523	6 006	8 888	3 765	339	9 695
	Dont femmes	61%		42%	45%	41%	44%	23%	83%	89%	63%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 128	0	1 560	2 660	607	398	413	623	86	799
	Dont femmes	61%		40%	46%	34%	50%	20%	85%	94%	63%
	%	23%		11%	9%	9%	7%	5%	17%	25%	8%

Note de lecture : L'académie de Reims propose sur Parcoursup 54 formations en licence pouvant accueillir 6 302 candidats. 36 761 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 22 169 candidats (dont 61% de femmes), et 23 454 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 6 demandes. 5 128 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits dans les académies Parcoursup 2022 | 95

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Reims selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	0%	11%	7%	9%	5%	6%	1%	0%	9%	100%
	Technologique	20%	0%	30%	35%	2%	1%	1%	7%	0%	3%	100%
	Professionnelle	10%	0%	2%	73%	0%	0%	0%	9%	0%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	51%	0%	12%	20%	1%	2%	1%	8%	1%	4%	100%
	En remise à niveau	37%	0%	4%	31%	1%	2%	0%	20%	1%	5%	100%
En reprise d'études		50%	0%	7%	19%	0%	1%	0%	13%	3%	6%	100%
Autres		40%	0%	6%	23%	16%	3%	0%	3%	0%	9%	100%
Total		42%	0%	13%	22%	5%	3%	3%	5%	1%	7%	100%

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Reims, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	14 843	62%	24%	8 574	63%	11%	4 642	67%	20%	3 259	65%	29%
PASS	0			0			0			0		
BUT	10 688	42%	12%	7 630	41%	6%	2 435	48%	10%	2 211	49%	14%
BTS	10 784	49%	19%	6 038	48%	6%	2 047	57%	16%	3 090	53%	22%
CPGE	4 199	40%	13%	2 981	40%	6%	2 927	42%	13%	534	40%	13%
Ecole de Commerce	5 462	44%	6%	5 238	44%	5%	2 310	56%	5%	216	50%	7%
Ecole d'Ingénieurs	7 664	22%	5%	7 423	22%	4%	5 800	24%	5%	484	21%	5%
IFSI	1 828	86%	18%	970	87%	7%	438	90%	24%	537	89%	20%
EFTS	153	88%	20%	55	87%	15%	32	97%	38%	23	78%	9%
Autres	7 057	65%	7%	6 014	67%	6%	4 392	70%	7%	1 212	62%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Reims, 14 843 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 24% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 14 843 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 8 574 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 14 843 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 642 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 20% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 14 843 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 259 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 29% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Reims en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences pour la santé	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Psychologie	Carrières juridiques	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Commerce International
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences pour la santé est la plus demandée dans l'académie de Reims. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Rennes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	29 626	17 762	6 808	5 056	8 764	532	3 847	179	42 948
	Dont femmes	53%	57%	49%	44%	61%	70%	61%	66%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	28 018	17 421	6 301	4 296	7 554	462	2 846	149	39 029
	Dont femmes	53%	57%	50%	44%	61%	70%	60%	65%	56%
	%	95%	98%	93%	85%	86%	87%	74%	83%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	93%	84%	86%	86%	72%	82%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	23 603	15 843	5 002	2 758	4 596	360	2 168	102	30 829
	Dont femmes	54%	57%	49%	45%	60%	72%	60%	66%	55%
	% parmi les inscrits	80%	89%	73%	55%	52%	68%	56%	57%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	91%	79%	64%	61%	78%	76%	68%	79%
	% femmes parmi les inscrites	81%	89%	73%	55%	52%	69%	55%	57%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		377 168	258 884	82 324	35 960	79 725	7 720	31 619	2 006	498 238
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	12	7	9	15	8	11	12
Propositions reçues	Nombre	155 907	112 200	30 004	13 703	29 241	2 042	7 746	564	195 500
	%	41%	43%	36%	38%	37%	26%	24%	28%	39%

Note de lecture : Parmi les 29 626 candidats de terminale inscrits de l'académie de Rennes (dont 53% de femmes), 28 018 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 23 603 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 80% des candidats inscrits. Ces 29 626 candidats ont formulé au total 377 168 vœux, dont 155 907 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	128 665	30 552	65 613	89 116	38 574	7 929	30 730	64 940	2 898	32 190
	Dont femmes	64%	71%	44%	49%	45%	46%	27%	84%	88%	67%
	% hors académie	36%	31%	50%	33%	53%	94%	86%	51%	26%	71%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 663	23	536	2 109	126	52	46	0	39	437
	Dont femmes	59%	83%	30%	46%	54%	40%	46%		87%	58%
	% hors académie	38%	52%	53%	40%	74%	77%	61%		69%	58%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		132 328	30 575	66 149	91 225	38 700	7 981	30 776	64 940	2 937	32 627
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	10	5	5	7	10	13	15	3	4
Propositions reçues	Nombre	73 551	9 065	21 604	34 511	15 226	3 384	14 618	15 513	935	7 093
	Dont femmes	65%	71%	44%	49%	49%	49%	27%	87%	90%	63%
	% hors académie	22%	3%	47%	24%	40%	87%	84%	55%	30%	55%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 987	1 180	3 576	6 121	1 974	517	952	1 366	374	1 782
	Dont femmes	62%	71%	41%	45%	43%	50%	29%	85%	88%	63%
	% hors académie	17%	2%	27%	15%	26%	59%	55%	36%	24%	47%

Note de lecture : 128 665 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Rennes (dont 64% par des femmes et 36% dans des licences situées dans une autre académie). 3 663 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 38% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 73 551 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 22% dans une autre académie). 12 987 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 17% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Rennes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	7%	11%	5%	11%	3%	5%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	18%	0%	27%	39%	3%	1%	1%	6%	1%	5%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	77%	0%	0%	0%	6%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	8%	16%	1%	1%	1%	7%	3%	8%	100%
	En remise à niveau	25%	9%	2%	27%	2%	0%	0%	14%	8%	13%	100%
En reprise d'études		58%	1%	4%	15%	0%	1%	0%	8%	6%	6%	100%
Autres		65%	1%	2%	9%	1%	4%	0%	15%	0%	4%	100%
Total		42%	4%	12%	20%	6%	2%	3%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	21 180	58%	43%	10 327	65%	12%	8 009	63%	35%	3 466	63%	52%
PASS	2 661	68%	40%	1 060	72%	1%	1 478	70%	51%	334	75%	43%
BUT	11 475	45%	27%	7 213	44%	11%	3 531	50%	30%	1 660	49%	25%
BTS	13 908	46%	35%	6 737	48%	9%	2 834	50%	33%	2 924	52%	40%
CPGE	4 949	47%	39%	3 298	48%	15%	3 673	50%	45%	492	50%	38%
Ecole de Commerce	698	50%	64%	591	51%	46%	269	63%	59%	57	65%	47%
Ecole d'Ingénieurs	2 107	30%	43%	1 811	30%	28%	1 509	34%	44%	181	28%	34%
IFSI	2 245	85%	36%	1 275	87%	20%	623	90%	41%	414	89%	36%
EFTS	302	89%	30%	86	88%	17%	45	93%	38%	57	89%	25%
Autres	6 273	55%	20%	4 098	61%	13%	2 796	60%	23%	985	59%	20%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Rennes, 21 180 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 21 180 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 327 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 12% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 21 180 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 009 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21 180 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 466 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Rennes selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Rennes.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 739 formations de l'académie de Rennes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Rennes
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	739
Capacité d'accueil	766 205	40 541
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	175 082
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	542 801
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	19
Nombre de propositions reçues	3 818 936	199 780
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	81 514
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	32 602

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	111 292	26 377	2 274	19 234	15 905	175 082
	Dont femmes	52%	60%	67%	53%	43%	53%
	% hors académie	73%	70%	80%	83%	99%	76%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	60 300	13 324	892	5 379	1 619	81 514
	Dont femmes	53%	60%	66%	60%	56%	55%
	% hors académie	55%	52%	64%	60%	90%	55%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	23 777	5 164	388	2 699	574	32 602
	Dont femmes	54%	59%	66%	59%	51%	55%
	% hors académie	21%	33%	43%	47%	83%	26%
Candidats ayant reçu une proposition	% parmi les inscrits	54%	51%	39%	28%	10%	47%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39%	39%	43%	50%	35%	40%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	378 429	79 400	8 076	46 026	30 870	542 801
Propositions reçues	Nombre	157 012	29 519	2 058	8 774	2 417	199 780
	%	41%	37%	25%	19%	8%	37%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 111 292 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 60 300 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Rennes et 23 777 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 21% des candidats inscrits et 39% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 111 292 candidats de terminale ont formulé 378 429 vœux au sein de cette académie en PP et en PC, dont 157 012 ont été suivis d'une proposition - soit 41% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		187	33	42	287	48	3	33	14	13	79
Capacité d'accueil		20 155	1 415	3 538	8 231	2 304	340	1 205	1 077	402	1 874
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		8	32	16	14	17	3	34	48	9	18
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		154 380	44 906	55 547	117 729	38 956	1 126	40 506	51 839	3 447	34 365
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	86 881	11 699	17 407	32 749	13 673	798	19 160	9 320	1 003	7 090
	%	56%	26%	31%	28%	35%	71%	47%	18%	29%	21%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	71 722	8 689	29 742	48 804	17 582	1 055	20 534	8 461	1 421	28 487
	Dont femmes	61%	71%	44%	45%	46%	43%	30%	83%	88%	61%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	15 629	1 381	3 251	6 228	1 891	286	913	1 079	413	1 531
	Dont femmes	61%	70%	39%	44%	41%	52%	38%	86%	88%	58%
	%	22%	16%	11%	13%	11%	27%	4%	13%	29%	5%

Note de lecture : L'académie de Rennes propose sur Parcoursup 187 formations en licence pouvant accueillir 20 155 candidats. 154 380 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 71 722 candidats (dont 61% de femmes), et 86 881 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 15 629 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Rennes selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	7%	10%	5%	10%	1%	5%	2%	0%	4%	100%
	Technologique	22%	0%	24%	39%	3%	1%	1%	6%	1%	4%	100%
	Professionnelle	13%	0%	1%	76%	0%	0%	0%	4%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	61%	2%	6%	15%	1%	1%	1%	5%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	34%	11%	2%	24%	2%	0%	1%	9%	9%	7%	100%
En reprise d'études		66%	1%	3%	15%	0%	0%	0%	5%	6%	3%	100%
Autres		46%	5%	3%	32%	6%	0%	1%	2%	0%	4%	100%
Total		48%	4%	10%	19%	6%	1%	3%	3%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Rennes, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	46 961	61%	22%	26 633	63%	9%	16 659	66%	17%	7 996	66%	26%
PASS	6 676	70%	17%	4 117	72%	3%	3 764	71%	21%	961	76%	18%
BUT	22 746	42%	12%	12 098	41%	4%	6 984	47%	14%	3 137	48%	12%
BTS	22 589	47%	21%	9 619	48%	5%	4 454	51%	20%	5 111	52%	23%
CPGE	12 452	46%	14%	7 998	46%	4%	9 637	48%	15%	1 112	48%	15%
Ecole de Commerce	915	43%	27%	549	38%	13%	271	61%	22%	49	43%	31%
Ecole d'Ingénieurs	17 221	28%	5%	15 481	28%	3%	13 157	31%	5%	1 465	29%	5%
IFSI	4 230	86%	15%	2 022	86%	4%	1 168	90%	20%	867	90%	15%
EFTS	471	89%	21%	185	90%	12%	93	95%	24%	69	90%	20%
Autres	18 562	58%	6%	14 070	59%	3%	10 395	62%	5%	2 626	60%	6%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Rennes, 46 961 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 22% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 46 961 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 26 633 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 46 961 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 16 659 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 17% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 46 961 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 7 996 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Rennes en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Génie civil - Construction durable	Comptabilité et gestion
4	Economie et gestion	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Commerce International
5	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Rennes. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Strasbourg. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	14 950	9 270	3 284	2 396	4 805	222	2 139	140	22 256
	Dont femmes	55%	58%	51%	49%	60%	60%	56%	43%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	14 042	9 081	3 037	1 924	4 155	190	1 535	124	20 046
	Dont femmes	55%	58%	51%	49%	60%	61%	55%	41%	56%
	%	94%	98%	92%	80%	86%	86%	72%	89%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	92%	80%	87%	86%	70%	85%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 615	8 036	2 345	1 234	2 550	125	1 131	83	15 504
	Dont femmes	56%	58%	51%	51%	58%	57%	55%	37%	56%
	% parmi les inscrits	78%	87%	71%	52%	53%	56%	53%	59%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	88%	77%	64%	61%	66%	74%	67%	77%
	% femmes parmi les inscrites	79%	87%	72%	53%	51%	53%	51%	52%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		162 790	110 566	35 400	16 824	36 314	1 865	15 910	1 255	218 134
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	11	7	8	8	7	9	10
Propositions reçues	Nombre	68 129	49 363	13 569	5 197	13 788	610	4 310	495	87 332
	%	42%	45%	38%	31%	38%	33%	27%	39%	40%

Note de lecture : Parmi les 14 950 candidats de terminale inscrits de l'académie de Strasbourg (dont 55% de femmes), 14 042 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 11 615 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 78% des candidats inscrits. Ces 14 950 candidats ont formulé au total 162 790 vœux, dont 68 129 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	61 911	4 312	25 703	41 815	19 006	3 400	10 478	29 090	592	16 143
	Dont femmes	64%	74%	43%	52%	43%	44%	29%	84%	88%	64%
	% hors académie	33%	100%	49%	25%	64%	91%	82%	48%	20%	63%
Vœux confirmés en PC	Nombre	2 896	21	422	1 636	172	50	21	0	27	439
	Dont femmes	59%	67%	30%	41%	30%	52%	19%		96%	50%
	% hors académie	41%	100%	50%	36%	35%	26%	52%		41%	37%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		64 807	4 333	26 125	43 451	19 178	3 450	10 499	29 090	619	16 582
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	3	4	6	8	9	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	36 878	169	9 582	14 559	7 859	1 442	4 472	8 666	220	3 485
	Dont femmes	64%	76%	44%	52%	48%	49%	34%	87%	89%	63%
	% hors académie	21%	100%	51%	22%	52%	83%	82%	44%	20%	50%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 771	24	1 821	2 605	955	268	412	685	131	832
	Dont femmes	62%	67%	41%	47%	44%	45%	30%	89%	88%	61%
	% hors académie	12%	100%	21%	14%	23%	50%	47%	16%	14%	39%

Note de lecture : 61 911 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Strasbourg (dont 64% par des femmes et 33% dans des licences situées dans une autre académie). 2 896 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 41% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 36 878 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 21% dans une autre académie). 7 771 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 12% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Strasbourg ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	59%	0%	11%	5%	10%	3%	5%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	20%	0%	28%	34%	3%	1%	1%	8%	1%	5%	100%
	Professionnelle	19%	0%	2%	62%	1%	0%	0%	9%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	61%	0%	8%	16%	1%	1%	1%	5%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	32%	0%	1%	38%	2%	1%	1%	8%	3%	14%	100%
En reprise d'études		62%	1%	5%	15%	0%	1%	0%	8%	4%	5%	100%
Autres		61%	0%	10%	6%	4%	2%	4%	4%	7%	2%	100%
Total		50%	0%	12%	17%	6%	2%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 59% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	11 148	59%	49%	4 473	65%	12%	4 719	63%	44%	2 480	63%	57%
PASS	616	75%	2%	616	75%	2%	346	77%	3%	123	77%	2%
BUT	5 755	46%	27%	2 813	45%	10%	1 944	52%	30%	1 269	52%	25%
BTS	7 503	51%	26%	2 371	51%	10%	1 734	61%	23%	2 134	56%	29%
CPGE	2 832	48%	33%	1 584	47%	13%	2 068	51%	38%	421	50%	30%
Ecole de Commerce	383	47%	61%	274	47%	46%	183	54%	61%	43	49%	42%
Ecole d'Ingénieurs	1 014	31%	38%	769	31%	23%	725	35%	44%	155	33%	21%
IFSI	1 393	86%	32%	505	87%	11%	404	89%	41%	376	88%	30%
EFTS	165	93%	25%	30	90%	20%	40	95%	35%	29	93%	14%
Autres	3 820	58%	16%	1 853	61%	13%	1 723	63%	21%	861	60%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Strasbourg, 11 148 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 49% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 11 148 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 473 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 12% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 11 148 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 719 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 44% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 11 148 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 480 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 57% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Strasbourg selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Strasbourg.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 377 formations de l'académie de Strasbourg. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Strasbourg
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	377
Capacité d'accueil	766 205	21 498
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	113 046
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	282 384
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	3 818 936	100 315
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	48 683
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	18 229

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	73 522	17 067	1 453	10 383	10 621	113 046
	Dont femmes	53%	59%	63%	48%	44%	53%
	% hors académie	79%	74%	86%	82%	98%	80%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	35 772	8 184	528	2 851	1 348	48 683
	Dont femmes	53%	60%	62%	56%	56%	54%
	% hors académie	61%	55%	71%	57%	90%	61%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 725	3 308	213	1 457	526	18 229
	Dont femmes	57%	58%	56%	55%	53%	57%
	% hors académie	24%	37%	54%	43%	86%	30%
Candidats ayant reçu une proposition	% parmi les inscrits	49%	48%	36%	27%	13%	43%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36%	40%	40%	51%	39%	37%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	192 002	46 563	3 524	23 698	16 597	282 384
Propositions reçues	Nombre	75 798	16 789	923	4 944	1 861	100 315
	%	39%	36%	26%	21%	11%	36%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 73 522 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 35 772 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Strasbourg et 12 725 (dont 57% de femmes) en ont finalement accepté - soit 17% des candidats inscrits et 36% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 73 522 candidats de terminale ont formulé 192 002 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 75 798 ont été suivis d'une proposition - soit 39% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	106	0	33	128	30	3	13	10	7	47	
Capacité d'accueil	11 246	0	1 903	3 836	1 410	235	639	761	174	1 294	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7		12	16	15	16	43	44	4	21	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	83 788	0	23 253	61 954	20 827	3 860	27 729	33 108	756	27 109	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	45 341	0	7 352	15 122	7 555	2 001	9 752	8 292	278	4 622
	%	54%		32%	24%	36%	52%	35%	25%	37%	17%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	43 781	0	14 430	29 332	12 471	3 501	15 294	5 240	580	24 046
	Dont femmes	62%		43%	48%	46%	41%	32%	83%	89%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	9 917	0	1 847	2 691	1 137	189	494	761	161	1 032
	Dont femmes	62%		41%	47%	43%	44%	35%	86%	93%	64%
	%	23%		13%	9%	9%	5%	3%	15%	28%	4%

Note de lecture : L'académie de Strasbourg propose sur Parcoursup 106 formations en licence pouvant accueillir 11 246 candidats. 83 788 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 43 781 candidats (dont 62% de femmes), et 45 341 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 9 917 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Strasbourg selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	61%	0%	10%	4%	10%	2%	5%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	22%	0%	26%	34%	4%	1%	1%	7%	1%	5%	100%
	Professionnelle	21%	0%	1%	61%	2%	0%	0%	9%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	65%	0%	7%	13%	1%	1%	1%	5%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	40%	0%	0%	31%	2%	0%	0%	8%	3%	15%	100%
En reprise d'études		68%	0%	4%	12%	0%	0%	0%	7%	3%	5%	100%
Autres		68%	0%	2%	13%	10%	0%	0%	1%	1%	3%	100%
Total		54%	0%	10%	15%	6%	1%	3%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 61% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Strasbourg, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	28 111	63%	22%	17 487	66%	8%	11 402	68%	20%	5 804	66%	28%
PASS	0			0			0			0		
BUT	10 522	42%	15%	5 302	41%	6%	3 262	49%	19%	2 060	48%	16%
BTS	13 006	53%	15%	5 955	55%	4%	2 868	61%	14%	3 776	57%	17%
CPGE	8 449	47%	11%	5 888	47%	5%	6 494	49%	12%	1 098	49%	12%
Ecole de Commerce	3 167	41%	5%	2 920	41%	2%	1 279	52%	5%	114	57%	14%
Ecole d'Ingénieurs	12 836	29%	3%	12 050	29%	2%	10 338	31%	3%	1 133	30%	3%
IFSI	2 527	86%	18%	1 153	86%	6%	696	90%	24%	700	88%	18%
EFTS	255	93%	23%	93	94%	25%	60	93%	27%	51	94%	18%
Autres	15 768	61%	4%	12 688	62%	2%	9 537	64%	4%	2 534	64%	5%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Strasbourg, 28 111 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 22% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 28 111 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 17 487 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 28 111 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 11 402 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 20% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 28 111 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 804 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Strasbourg en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences pour la santé	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
3	Psychologie	Métiers du multimédia et de l'internet	Commerce International
4	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Génie civil - Construction durable	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Carrières juridiques	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences pour la santé est la plus demandée dans l'académie de Strasbourg. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Toulouse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	24 885	15 180	5 425	4 280	7 549	629	3 401	142	36 606
	Dont femmes	52%	56%	49%	45%	60%	65%	63%	70%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	23 411	14 781	4 992	3 638	6 378	522	2 345	111	32 767
	Dont femmes	53%	56%	49%	44%	61%	67%	61%	68%	55%
	%	94%	97%	92%	85%	84%	83%	69%	78%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	93%	83%	85%	85%	67%	76%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 003	13 463	4 056	2 484	3 935	396	1 807	78	26 219
	Dont femmes	53%	56%	49%	45%	59%	68%	61%	65%	55%
	% parmi les inscrits	80%	89%	75%	58%	52%	63%	53%	55%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	91%	81%	68%	62%	76%	77%	70%	80%
	% femmes parmi les inscrites	81%	89%	75%	58%	51%	66%	51%	52%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		352 925	242 559	77 365	33 001	72 713	11 686	30 966	1 971	470 261
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	14	8	10	19	9	14	13
Propositions reçues	Nombre	129 842	94 432	24 360	11 050	24 738	2 481	6 312	454	163 827
	%	37%	39%	31%	33%	34%	21%	20%	23%	35%

Note de lecture : Parmi les 24 885 candidats de terminale inscrits de l'académie de Toulouse (dont 52% de femmes), 23 411 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 20 003 (dont 53% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 80% des candidats inscrits. Ces 24 885 candidats ont formulé au total 352 925 vœux, dont 129 842 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	113 753	36 590	48 969	74 979	35 440	6 242	29 866	83 486	2 886	30 372
	Dont femmes	62%	71%	42%	50%	43%	42%	31%	83%	89%	63%
	% hors académie	39%	59%	46%	35%	55%	81%	84%	64%	29%	65%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 099	57	550	1 934	159	69	51	0	35	724
	Dont femmes	60%	70%	30%	43%	32%	51%	24%		86%	50%
	% hors académie	43%	75%	70%	49%	66%	25%	67%		83%	43%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		117 852	36 647	49 519	76 913	35 599	6 311	29 917	83 486	2 921	31 096
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	13	4	5	7	6	12	22	3	4
Propositions reçues	Nombre	61 022	7 524	15 400	25 394	12 638	3 114	12 822	18 768	745	6 400
	Dont femmes	63%	69%	39%	49%	47%	45%	35%	85%	89%	59%
	% hors académie	26%	20%	44%	31%	48%	71%	86%	59%	36%	53%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 902	1 036	2 492	4 753	1 525	602	940	1 169	321	1 479
	Dont femmes	61%	70%	36%	45%	44%	46%	30%	84%	90%	61%
	% hors académie	18%	14%	26%	19%	29%	35%	36%	42%	27%	49%

Note de lecture : 113 753 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Toulouse (dont 62% par des femmes et 39% dans des licences situées dans une autre académie). 4 099 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 43% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 61 022 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 26% dans une autre académie). 11 902 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 18% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Toulouse ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	7%	8%	5%	10%	3%	6%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	22%	0%	25%	35%	2%	2%	2%	7%	1%	5%	100%
	Professionnelle	14%	0%	1%	72%	0%	0%	0%	4%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	8%	14%	1%	2%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	26%	2%	4%	19%	2%	1%	0%	24%	4%	18%	100%
En reprise d'études		61%	1%	4%	15%	0%	1%	0%	8%	6%	3%	100%
Autres		51%	0%	6%	10%	0%	6%	0%	13%	5%	8%	100%
Total		45%	4%	10%	18%	6%	2%	4%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 53% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	18 375	57%	45%	9 583	63%	14%	6 924	60%	35%	4 153	62%	54%
PASS	2 389	67%	41%	1 428	70%	9%	1 311	68%	51%	445	72%	47%
BUT	9 376	44%	22%	5 234	46%	10%	2 700	47%	25%	2 113	51%	22%
BTS	11 547	47%	33%	5 683	50%	11%	2 296	52%	33%	3 427	53%	38%
CPGE	4 277	46%	35%	2 835	46%	15%	3 227	48%	40%	595	50%	30%
Ecole de Commerce	888	48%	58%	496	50%	39%	253	57%	55%	154	57%	37%
Ecole d'Ingénieurs	2 163	31%	42%	1 762	30%	18%	1 584	35%	45%	303	27%	29%
IFSI	1 906	84%	34%	1 177	85%	21%	467	86%	40%	538	88%	28%
EFTS	362	92%	27%	143	89%	17%	82	96%	40%	99	94%	23%
Autres	6 082	51%	18%	3 498	59%	15%	2 701	56%	21%	1 319	56%	19%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Toulouse, 18 375 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 18 375 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 583 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 14% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 18 375 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 924 candidats (dont 60% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 18 375 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 153 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Toulouse selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Toulouse.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 655 formations de l'académie de Toulouse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Toulouse
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	655
Capacité d'accueil	766 205	36 672
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	198 747
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	615 980
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 818 936	189 169
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	85 383
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	32 864

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	130 020	30 481	2 735	20 564	14 947	198 747
	Dont femmes	52%	59%	64%	54%	45%	53%
	% hors académie	80%	77%	80%	85%	98%	82%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	61 684	14 595	931	6 208	1 965	85 383
	Dont femmes	53%	59%	65%	61%	59%	55%
	% hors académie	63%	63%	62%	71%	92%	64%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 885	5 594	389	3 207	789	32 864
	Dont femmes	53%	58%	64%	61%	54%	55%
	% hors académie	32%	47%	41%	60%	86%	39%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	47%	48%	34%	30%	13%	43%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37%	38%	42%	52%	40%	38%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	424 747	96 303	11 192	54 875	28 863	615 980
Propositions reçues	Nombre	142 117	31 584	2 006	10 462	3 000	189 169
	%	33%	33%	18%	19%	10%	31%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 130 020 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 61 684 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Toulouse et 22 885 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 37% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 130 020 candidats de terminale ont formulé 424 747 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 142 117 ont été suivis d'une proposition - soit 33% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		154	16	38	263	42	6	16	14	12	94
Capacité d'accueil		18 687	1 063	3 059	6 439	1 893	810	1 377	1 079	410	1 855
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		8	49	22	19	26	3	29	77	10	23
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		156 572	51 670	66 804	119 831	49 066	2 557	40 417	82 734	4 087	42 242
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	82 832	8 615	19 178	27 042	13 252	1 703	12 210	16 014	846	7 477
	%	53%	17%	29%	23%	27%	67%	30%	19%	21%	18%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	77 567	9 527	37 743	54 913	23 040	2 008	23 576	10 257	2 031	34 352
	Dont femmes	61%	68%	43%	46%	47%	45%	30%	83%	90%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	16 785	1 044	3 095	5 249	1 770	528	1 392	1 074	387	1 540
	Dont femmes	61%	69%	34%	45%	47%	45%	32%	84%	89%	58%
	%	22%	11%	8%	10%	8%	26%	6%	10%	19%	4%

Note de lecture : L'académie de Toulouse propose sur Parcoursup 154 formations en licence pouvant accueillir 18 687 candidats. 156 572 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 77 567 candidats (dont 61% de femmes), et 82 832 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 16 785 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Toulouse selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	6%	8%	4%	10%	2%	8%	2%	0%	4%	100%
	Technologique	25%	0%	27%	32%	3%	1%	2%	5%	1%	4%	100%
	Professionnelle	16%	0%	1%	70%	0%	0%	0%	4%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	65%	1%	8%	11%	0%	1%	1%	5%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	40%	2%	5%	19%	2%	1%	1%	16%	2%	13%	100%
En reprise d'études		70%	1%	4%	12%	0%	0%	0%	5%	5%	3%	100%
Autres		59%	2%	3%	22%	7%	1%	1%	1%	1%	4%	100%
Total		51%	3%	9%	16%	5%	2%	4%	3%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Toulouse, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	49 404	61%	21%	32 146	63%	10%	18 448	65%	17%	10 744	65%	26%
PASS	7 467	69%	12%	5 253	70%	2%	4 217	70%	15%	1 310	72%	16%
BUT	28 319	42%	9%	19 680	41%	5%	8 409	46%	10%	5 599	48%	11%
BTS	27 661	49%	14%	16 721	50%	5%	5 778	53%	15%	8 255	55%	17%
CPGE	16 963	47%	9%	13 098	48%	4%	13 469	48%	10%	2 059	48%	9%
Ecole de Commerce	1 629	45%	26%	920	43%	12%	421	58%	23%	254	57%	19%
Ecole d'Ingénieurs	19 801	27%	6%	17 885	27%	4%	15 186	30%	6%	1 919	27%	7%
IFSI	4 710	85%	13%	2 881	85%	7%	1 178	88%	16%	1 357	88%	10%
EFTS	770	93%	14%	430	93%	7%	154	95%	26%	225	96%	10%
Autres	23 490	60%	4%	18 689	63%	3%	13 480	65%	4%	3 904	60%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Toulouse, 49 404 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 21% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 49 404 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 32 146 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 49 404 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 18 448 (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 17% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 49 404 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 744 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Toulouse en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Commerce International
4	Sciences de la vie	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME
5	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Toulouse. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Versailles. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	56 463	37 366	11 107	7 990	16 967	1 240	7 460	276	82 406
	Dont femmes	53%	55%	50%	45%	58%	64%	56%	64%	54%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	51 038	35 639	9 416	5 983	13 264	997	4 725	220	70 244
	Dont femmes	53%	55%	51%	45%	59%	66%	57%	63%	55%
	%	90%	95%	85%	75%	78%	80%	63%	80%	85%
	% femmes parmi les inscrites	92%	96%	87%	75%	80%	83%	65%	79%	86%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	43 750	31 952	7 547	4 251	8 233	742	3 622	158	56 505
	Dont femmes	53%	55%	51%	45%	58%	65%	57%	65%	54%
	% parmi les inscrits	77%	86%	68%	53%	49%	60%	49%	57%	69%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	90%	80%	71%	62%	74%	77%	72%	80%
	% femmes parmi les inscrites	79%	86%	69%	53%	49%	61%	50%	58%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		995 544	755 231	161 907	78 406	188 853	20 850	81 819	3 411	1 290 477
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		18	20	15	10	11	17	11	12	16
Propositions reçues	Nombre	317 404	258 597	40 664	18 143	50 722	3 608	12 340	857	384 931
	%	32%	34%	25%	23%	27%	17%	15%	25%	30%

Note de lecture : Parmi les 56 463 candidats de terminale inscrits de l'académie de Versailles (dont 53% de femmes), 51 038 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 43 750 (dont 53% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 77% des candidats inscrits. Ces 56 463 candidats ont formulé au total 995 544 vœux, dont 317 404 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 18 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	332 267	115 975	111 257	190 011	130 793	79 504	121 805	96 675	2 512	70 349
	Dont femmes	61%	69%	39%	48%	43%	44%	24%	87%	85%	62%
	% hors académie	67%	76%	61%	51%	67%	73%	89%	57%	61%	82%
Vœux confirmés en PC	Nombre	16 449	266	2 763	13 042	1 528	624	573	0	307	3 777
	Dont femmes	58%	61%	24%	40%	36%	46%	19%		89%	44%
	% hors académie	76%	100%	62%	60%	69%	77%	65%		73%	66%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		348 716	116 241	114 020	203 053	132 321	80 128	122 378	96 675	2 819	74 126
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	18	4	6	10	15	18	17	2	3
Propositions reçues	Nombre	128 452	13 414	26 288	43 614	37 165	34 120	63 434	23 587	1 221	13 636
	Dont femmes	65%	72%	40%	50%	48%	47%	25%	88%	87%	60%
	% hors académie	60%	67%	60%	42%	60%	75%	89%	48%	53%	70%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 210	2 077	4 528	8 598	4 565	3 075	3 207	1 970	526	3 749
	Dont femmes	63%	71%	39%	44%	42%	45%	25%	88%	85%	59%
	% hors académie	58%	66%	50%	33%	48%	53%	70%	35%	43%	67%

Note de lecture : 332 267 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Versailles (dont 61% par des femmes et 67% dans des licences situées dans une autre académie). 16 449 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 58% par des femmes et 76% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 128 452 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 60% dans une autre académie). 24 210 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 58% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Versailles ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	6%	6%	3%	13%	8%	9%	1%	0%	6%	100%
	Technologique	19%	0%	24%	34%	4%	3%	2%	6%	1%	6%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	72%	0%	0%	0%	8%	2%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	1%	7%	15%	1%	3%	2%	6%	1%	8%	100%
	En remise à niveau	29%	11%	2%	20%	2%	1%	1%	9%	1%	24%	100%
En reprise d'études		56%	1%	3%	19%	0%	1%	0%	9%	4%	7%	100%
Autres		52%	6%	6%	8%	1%	8%	2%	6%	1%	10%	100%
Total		43%	4%	8%	15%	8%	5%	6%	3%	1%	7%	100%

Note de lecture : 48% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	42 894	56%	40%	37 721	59%	26%	17 092	60%	32%	7 403	64%	48%
PASS	5 398	68%	34%	5 034	69%	23%	2 766	70%	52%	1 021	74%	35%
BUT	20 036	44%	19%	15 966	44%	12%	5 031	49%	24%	4 462	53%	21%
BTS	22 783	48%	29%	17 401	50%	11%	4 021	56%	30%	6 666	53%	33%
CPGE	12 168	45%	36%	10 671	45%	20%	8 645	48%	43%	1 300	49%	29%
Ecole de Commerce	4 657	49%	60%	4 410	49%	32%	1 702	59%	56%	353	61%	36%
Ecole d'Ingénieurs	6 186	27%	49%	5 720	26%	37%	3 919	32%	49%	571	34%	32%
IFSI	2 932	88%	37%	2 396	89%	15%	743	91%	45%	1 003	91%	35%
EFTS	573	89%	47%	444	89%	22%	125	90%	58%	123	93%	35%
Autres	16 282	52%	17%	13 902	55%	13%	7 515	58%	18%	2 749	57%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Versailles, 42 894 (dont 56% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 40% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 42 894 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 37 721 (dont 59% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 26% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 42 894 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 17 092 candidats (dont 60% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 32% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 42 894 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 403 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Versailles selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Versailles.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 828 formations de l'académie de Versailles. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Versailles
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	828
Capacité d'accueil	766 205	46 162
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	249 593
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	937 822
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 818 936	260 030
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	119 595
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	42 713

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
			En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	167 029	40 531	3 712	24 170	14 151	249 593	
	Dont femmes	52%	57%	62%	54%	48%	53%	
	% hors académie	66%	66%	74%	75%	98%	69%	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	92 170	18 284	1 285	6 275	1 581	119 595	
	Dont femmes	53%	60%	64%	61%	59%	55%	
	% hors académie	55%	55%	62%	60%	90%	56%	
	% parmi les inscrits	55%	45%	35%	26%	11%	48%	
	Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	32 422	6 070	510	3 067	644	42 713
		Dont femmes	51%	56%	58%	59%	53%	52%
% hors académie		34%	44%	50%	52%	87%	38%	
	% parmi les inscrits	19%	15%	14%	13%	5%	17%	
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35%	33%	40%	49%	41%	36%	
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	668 994	134 968	14 600	86 912	32 348	937 822	
Propositions reçues	Nombre	206 689	37 444	2 749	10 716	2 432	260 030	
	%	31%	28%	19%	12%	8%	28%	

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 167 029 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 92 170 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Versailles et 32 422 (dont 51% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 19% des candidats inscrits et 35% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 167 029 candidats de terminale ont formulé 668 994 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 206 689 ont été suivis d'une proposition - soit 31% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		203	12	43	273	97	23	36	25	14	102
Capacité d'accueil		17 747	1 085	3 453	8 467	4 550	3 035	1 962	2 217	602	3 044
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		13	66	24	22	23	22	21	53	3	14
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		227 004	72 083	81 986	185 021	103 486	65 362	41 072	116 630	2 039	43 139
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	90 829	10 166	18 026	36 424	26 796	20 983	19 369	26 582	1 083	9 772
	%	40%	14%	22%	20%	26%	32%	47%	23%	53%	23%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	109 550	13 421	41 998	70 583	37 388	13 635	18 042	16 417	1 528	35 281
	Dont femmes	58%	70%	42%	46%	44%	45%	27%	85%	85%	54%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	17 151	1 068	3 330	7 420	3 979	3 049	1 747	2 124	491	2 354
	Dont femmes	59%	71%	41%	43%	42%	43%	26%	86%	86%	50%
	%	16%	8%	8%	11%	11%	22%	10%	13%	32%	7%

Note de lecture : L'académie de Versailles propose sur Parcoursup 203 formations en licence pouvant accueillir 17 747 candidats. 227 004 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 109 550 candidats (dont 58% de femmes), et 90 829 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 13 demandes. 17 151 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 16% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Versailles selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	4%	6%	3%	16%	11%	7%	2%	0%	4%	100%
	Technologique	16%	0%	22%	39%	4%	3%	2%	6%	2%	7%	100%
	Professionnelle	8%	0%	1%	74%	0%	0%	0%	8%	2%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	0%	7%	15%	1%	3%	1%	9%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	31%	4%	2%	24%	2%	1%	1%	16%	1%	18%	100%
En reprise d'études		50%	1%	3%	19%	0%	1%	0%	15%	4%	5%	100%
Autres		49%	3%	2%	15%	11%	4%	5%	4%	1%	7%	100%
Total		40%	3%	8%	17%	9%	7%	4%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Versailles, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	72 282	58%	16%	38 556	60%	11%	28 963	62%	12%	14 688	65%	19%
PASS	10 361	70%	9%	6 161	70%	5%	5 860	71%	11%	2 086	76%	7%
BUT	30 684	42%	9%	15 140	44%	6%	7 338	49%	12%	8 150	50%	10%
BTS	38 134	47%	15%	19 001	48%	6%	6 522	53%	16%	13 461	53%	16%
CPGE	27 959	43%	12%	17 818	43%	6%	21 504	45%	13%	3 158	46%	9%
Ecole de Commerce	12 073	46%	23%	8 482	45%	17%	5 098	56%	24%	701	55%	20%
Ecole d'Ingénieurs	15 678	25%	10%	11 111	25%	6%	10 426	28%	11%	1 644	30%	10%
IFSI	6 614	88%	15%	3 879	88%	8%	1 517	91%	19%	2 638	91%	13%
EFTS	718	87%	35%	314	86%	27%	148	91%	41%	154	88%	34%
Autres	23 098	54%	7%	15 905	56%	4%	11 285	61%	5%	4 483	55%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Versailles, 72 282 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 58% de femmes) et 16% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 72 282 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 38 556 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre académie et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 72 282 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 28 963 (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 12% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 72 282 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 14 688 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 19% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Versailles en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Mathématiques	Génie électrique et informatique industrielle	Commerce International
5	Psychologie	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Versailles. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Négociation et digitalisation de la Relation Client est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guadeloupe. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 800	2 589	1 065	1 146	1 644	172	927	35	7 578
	Dont femmes	56%	59%	56%	49%	63%	63%	67%	66%	59%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 445	2 508	994	943	1 319	142	533	25	6 464
	Dont femmes	57%	59%	56%	50%	64%	63%	65%	68%	59%
	%	93%	97%	93%	82%	80%	83%	57%	71%	85%
	% femmes parmi les inscrites	93%	97%	93%	84%	81%	82%	56%	74%	85%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 792	2 270	808	714	954	118	384	18	5 266
	Dont femmes	57%	60%	57%	49%	64%	60%	65%	61%	59%
	% parmi les inscrits	79%	88%	76%	62%	58%	69%	41%	51%	69%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	91%	81%	76%	72%	83%	72%	72%	81%
	% femmes parmi les inscrites	80%	88%	77%	62%	59%	65%	40%	48%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		50 479	30 758	11 874	7 847	13 585	1 967	8 808	318	75 157
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	11	7	8	11	10	9	10
Propositions reçues	Nombre	16 897	11 383	3 392	2 122	4 104	436	1 235	79	22 751
	%	33%	37%	29%	27%	30%	22%	14%	25%	30%

Note de lecture : Parmi les 4 800 candidats de terminale inscrits de l'académie de Guadeloupe (dont 56% de femmes), 4 445 (dont 57% de femmes) ont reçu une proposition et 3 792 (dont 57% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 79% des candidats inscrits. Ces 4 800 candidats ont formulé au total 50 479 vœux, dont 16 897 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	16 871	6 647	4 057	17 006	3 648	756	1 269	16 188	169	4 572
	Dont femmes	63%	71%	50%	54%	49%	56%	35%	84%	90%	63%
	% hors académie	72%	66%	75%	52%	70%	100%	97%	94%	49%	84%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 601	213	200	1 437	98	23	14	0	35	353
	Dont femmes	63%	81%	30%	57%	55%	48%	36%		97%	49%
	% hors académie	71%	15%	86%	66%	61%	100%	100%		100%	89%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		18 472	6 860	4 257	18 443	3 746	779	1 283	16 188	204	4 925
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	3	5	5	7	8	12	2	3
Propositions reçues	Nombre	9 631	1 615	1 208	5 024	1 313	283	549	2 192	77	859
	Dont femmes	66%	70%	51%	54%	55%	62%	40%	83%	91%	60%
	% hors académie	58%	25%	62%	35%	44%	100%	97%	92%	36%	66%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 209	426	268	1 362	288	40	48	296	58	271
	Dont femmes	61%	72%	44%	50%	47%	55%	38%	85%	91%	62%
	% hors académie	45%	11%	49%	23%	22%	100%	90%	63%	29%	54%

Note de lecture : 16 871 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Guadeloupe (dont 63% par des femmes et 72% dans des licences situées dans une autre académie). 1 601 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 63% par des femmes et 71% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 9 631 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 58% dans une autre académie). 2 209 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 45% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Guadeloupe ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	14%	6%	10%	11%	1%	2%	2%	1%	4%	100%
	Technologique	26%	4%	12%	43%	3%	0%	0%	6%	1%	5%	100%
	Professionnelle	13%	3%	0%	73%	0%	0%	0%	4%	0%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	62%	2%	3%	16%	1%	1%	0%	9%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	26%	7%	2%	34%	2%	1%	0%	17%	3%	9%	100%
En reprise d'études		46%	6%	3%	18%	0%	1%	0%	15%	5%	5%	100%
Autres		39%	6%	11%	11%	0%	6%	0%	11%	0%	17%	100%
Total		42%	8%	5%	26%	5%	1%	1%	6%	1%	5%	100%

Note de lecture : 48% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 929	60%	48%	1 915	65%	27%	812	69%	38%	1 305	65%	50%
PASS	814	70%	46%	471	74%	8%	257	66%	54%	348	77%	43%
BUT	1 199	54%	19%	654	52%	16%	273	64%	22%	567	61%	19%
BTS	2 936	53%	37%	1 471	54%	13%	488	60%	41%	1 663	57%	42%
CPGE	741	54%	37%	379	54%	16%	411	59%	46%	236	60%	28%
Ecole de Commerce	79	58%	37%	79	58%	37%	29	69%	41%	20	65%	25%
Ecole d'Ingénieurs	135	36%	33%	125	38%	31%	79	47%	37%	39	38%	15%
IFSI	641	85%	20%	454	88%	13%	86	85%	37%	391	89%	20%
EFTS	49	90%	43%	27	93%	7%	6	100%	50%	28	89%	32%
Autres	1 071	58%	18%	737	57%	13%	311	67%	24%	508	61%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Guadeloupe, 2 929 (dont 60% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 929 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 915 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 27% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 929 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 812 candidats (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 929 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 305 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Guadeloupe selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guadeloupe.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 122 formations de l'académie de Guadeloupe. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Guadeloupe
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	122
Capacité d'accueil	766 205	5 207
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	13 855
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	32 970
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	17
Nombre de propositions reçues	3 818 936	14 691
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	7 880
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	3 596

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	8 831	1 938	265	1 701	1 120	13 855
	Dont femmes	56%	65%	67%	53%	40%	56%
	% hors académie	50%	52%	51%	71%	97%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	6 113	1 079	161	454	73	7 880
	Dont femmes	57%	64%	63%	62%	73%	58%
	% hors académie	37%	41%	45%	48%	79%	39%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	69%	56%	61%	27%	7%	57%
	Nombre	2 848	449	71	214	14	3 596
	Dont femmes	55%	62%	54%	65%	86%	56%
Candidats ayant accepté une proposition	% hors académie	6%	12%	10%	24%	36%	8%
	% parmi les inscrits	32%	23%	27%	13%	1%	26%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47%	42%	44%	47%	19%	46%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		24 813	3 702	529	2 586	1 340	32 970
Propositions reçues	Nombre	12 020	1 681	252	635	103	14 691
	%	48%	45%	48%	25%	8%	45%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 8 831 (dont 56% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 6 113 (dont 57% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Guadeloupe et 2 848 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté - soit 32% des candidats inscrits et 47% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 8 831 candidats de terminale ont formulé 24 813 vœux au sein de cette académie en PP et en PC, dont 12 020 ont été suivis d'une proposition - soit 48% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	22	9	5	61	9	0	1	1	3	11	
Capacité d'accueil	2 410	455	163	1 428	345	0	18	122	47	219	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	3	11	10	9	5		43	14	2	6	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	7 737	5 100	1 697	12 726	1 832	0	768	1 673	105	1 332	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	5 666	2 373	687	3 900	919	0	424	264	56	402
	%	73%	47%	40%	31%	50%		55%	16%	53%	30%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 654	1 697	1 551	6 231	1 314	0	768	1 673	88	1 265
	Dont femmes	59%	71%	57%	51%	50%		35%	83%	88%	61%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	1 383	432	140	1 098	229	0	11	121	45	137
	Dont femmes	56%	71%	51%	50%	43%		45%	93%	89%	58%
	%	30%	25%	9%	18%	17%		1%	7%	51%	11%

Note de lecture : L'académie de Guadeloupe propose sur Parcoursup 22 formations en licence pouvant accueillir 2 410 candidats. 7 737 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 4 654 candidats (dont 59% de femmes), et 5 666 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 3 demandes. 1 383 candidats (dont 56% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 30% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Guadeloupe selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45%	20%	4%	13%	12%	0%	1%	2%	1%	3%	100%
	Technologique	27%	6%	9%	47%	3%	0%	0%	4%	1%	2%	100%
	Professionnelle	13%	3%	0%	74%	0%	0%	0%	3%	0%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	63%	3%	3%	17%	2%	0%	0%	6%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	28%	8%	0%	44%	3%	0%	0%	4%	3%	10%	100%
En reprise d'études		42%	15%	1%	21%	0%	0%	0%	8%	7%	7%	100%
Autres		36%	29%	7%	21%	0%	0%	0%	7%	0%	0%	100%
Total		38%	12%	4%	31%	6%	0%	0%	3%	1%	4%	100%

Note de lecture : 45% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Guadeloupe, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	3 310	58%	30%	1 149	57%	8%	829	66%	18%	1 303	62%	36%
PASS	1 335	71%	28%	611	72%	5%	448	70%	29%	444	79%	31%
BUT	1 193	56%	10%	409	57%	1%	258	64%	9%	501	61%	13%
BTS	3 599	55%	26%	1 110	59%	3%	609	60%	27%	1 855	57%	32%
CPGE	920	52%	22%	285	49%	1%	503	52%	26%	265	60%	20%
Ecole de Commerce	0			0			0			0		
Ecole d'Ingénieurs	678	33%	1%	641	33%	1%	565	36%	2%	61	33%	0%
IFSI	787	86%	9%	257	85%	2%	114	87%	21%	438	89%	10%
EFTS	37	86%	51%	4	75%	0%	4	100%	75%	18	89%	44%
Autres	741	59%	13%	217	61%	1%	145	66%	17%	354	63%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Guadeloupe, 3 310 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 58% de femmes) et 30% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 3 310 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 149 (dont 57% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 3 310 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 829 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 3 310 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 1 303 dont (62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 36% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Guadeloupe en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Gestion de la PME
2	Economie et gestion	Métiers du multimédia et de l'internet	Management Commercial Opérationnel
3	Droit	Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie	Comptabilité et gestion
4	Sciences de la vie et de la terre	Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle	Tourisme
5	Sciences pour la santé	Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies	Service et prestation des secteurs sanitaire et social

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Guadeloupe. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Gestion de la PME est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guyane. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 629	1 326	567	736	988	78	649	14	4 358
	Dont femmes	61%	60%	66%	58%	66%	71%	68%	71%	63%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 434	1 296	522	616	814	61	444	10	3 763
	Dont femmes	62%	60%	67%	60%	66%	67%	66%	60%	63%
	%	93%	98%	92%	84%	82%	78%	68%	71%	86%
	% femmes parmi les inscrites	94%	99%	93%	86%	83%	75%	66%	60%	86%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 119	1 187	440	492	638	55	353	8	3 173
	Dont femmes	62%	60%	66%	61%	66%	65%	65%	62%	63%
	% parmi les inscrits	81%	90%	78%	67%	65%	71%	54%	57%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	92%	84%	80%	78%	90%	80%	80%	84%
	% femmes parmi les inscrites	82%	91%	77%	70%	65%	65%	52%	50%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		28 025	16 123	6 405	5 497	8 296	759	5 186	163	42 429
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	11	7	8	10	8	12	10
Propositions reçues	Nombre	8 226	5 554	1 475	1 197	2 255	122	959	32	11 594
	%	29%	34%	23%	22%	27%	16%	18%	20%	27%

Note de lecture : Parmi les 2 629 candidats de terminale inscrits de l'académie de Guyane (dont 61% de femmes), 2 434 (dont 62% de femmes) ont reçu une proposition et 2 119 (dont 62% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 81% des candidats inscrits. Ces 2 629 candidats ont formulé au total 28 025 vœux, dont 8 226 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	10 981	2 370	2 615	10 020	1 276	354	668	8 480	354	1 945
	Dont femmes	62%	74%	50%	61%	42%	58%	28%	87%	90%	62%
	% hors académie	74%	85%	76%	56%	87%	89%	100%	92%	20%	82%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 439	24	172	1 415	35	10	11	0	72	188
	Dont femmes	68%	88%	52%	62%	63%	40%	9%		88%	57%
	% hors académie	62%	58%	60%	56%	74%	70%	100%		47%	90%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12 420	2 394	2 787	11 435	1 311	364	679	8 480	426	2 133
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	5	3	5	5	4	9	11	2	2
Propositions reçues	Nombre	6 522	358	687	1 980	319	213	258	814	56	387
	Dont femmes	64%	73%	53%	59%	40%	63%	26%	91%	95%	59%
	% hors académie	57%	27%	74%	51%	73%	85%	100%	79%	29%	65%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 837	156	162	573	63	43	28	149	36	126
	Dont femmes	64%	76%	53%	57%	38%	51%	32%	92%	94%	59%
	% hors académie	42%	15%	47%	34%	43%	56%	100%	48%	25%	53%

Note de lecture : 10 981 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Guyane (dont 62% par des femmes et 74% dans des licences situées dans une autre académie). 1 439 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 68% par des femmes et 62% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 6 522 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 57% dans une autre académie). 1 837 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 42% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Guyane ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	61%	10%	5%	7%	5%	3%	2%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	35%	4%	14%	37%	0%	0%	0%	7%	1%	2%	100%
	Professionnelle	49%	2%	1%	41%	0%	0%	0%	2%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	68%	1%	3%	13%	1%	2%	0%	7%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	49%	2%	4%	18%	0%	0%	0%	16%	5%	5%	100%
En reprise d'études		71%	3%	2%	11%	0%	1%	0%	9%	1%	3%	100%
Autres		75%	0%	12%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Total		58%	5%	5%	18%	2%	1%	1%	5%	1%	4%	100%

Note de lecture : 61% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	1 927	64%	58%	1 163	63%	33%	327	63%	46%	967	72%	59%
PASS	381	78%	37%	207	73%	8%	64	73%	53%	186	84%	30%
BUT	776	57%	17%	440	56%	12%	107	59%	27%	389	67%	19%
BTS	1 705	61%	26%	879	60%	13%	175	69%	34%	991	66%	26%
CPGE	238	50%	24%	140	46%	17%	110	51%	36%	88	56%	16%
Ecole de Commerce	64	47%	48%	40	52%	38%	19	47%	42%	6	33%	17%
Ecole d'Ingénieurs	67	27%	40%	67	27%	40%	31	35%	61%	16	44%	25%
IFSI	436	84%	15%	267	88%	7%	40	82%	30%	259	87%	13%
EFTS	160	89%	9%	17	76%	6%	11	91%	27%	95	96%	5%
Autres	585	56%	15%	378	58%	10%	99	60%	22%	305	64%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Guyane, 1 927 (dont 64% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 58% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 1 927 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 163 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 33% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1 927 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 327 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 46% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 927 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 967 (dont 72% de femmes) sont boursiers du secondaire et 59% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Guyane selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guyane.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 57 formations de l'académie de Guyane. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Guyane
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	57
Capacité d'accueil	766 205	2 451
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	5 390
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	14 568
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	12
Nombre de propositions reçues	3 818 936	5 688
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	3 474
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	1 973

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 520	776	97	736	261	5 390
	Dont femmes	60%	62%	73%	59%	44%	60%
	% hors académie	24%	36%	32%	53%	97%	34%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 617	478	55	299	25	3 474
	Dont femmes	61%	63%	64%	63%	56%	62%
	% hors académie	15%	27%	22%	29%	72%	18%
	% parmi les inscrits	74%	62%	57%	41%	10%	64%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 465	277	41	183	7	1 973
	Dont femmes	63%	64%	68%	61%	57%	63%
	% hors académie	2%	9%	10%	15%	43%	4%
	% parmi les inscrits	42%	36%	42%	25%	3%	37%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	56%	58%	75%	61%	28%	57%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10 976	1 737	222	1 341	292	14 568
Propositions reçues	Nombre	4 519	673	70	397	29	5 688
	%	41%	39%	32%	30%	10%	39%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 3 520 (dont 60% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 2 617 (dont 61% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Guyane et 1 465 (dont 63% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 42% des candidats inscrits et 56% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 3 520 candidats de terminale ont formulé 10 976 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 4 519 ont été suivis d'une proposition - soit 41% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	14	1	5	23	2	1	0	2	3	6	
Capacité d'accueil	1 375	140	114	510	48	40	0	90	36	98	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	3	4	8	13	6	1		10	11	5	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	4 259	505	926	6 802	272	44	0	878	393	489	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	3 429	304	214	1 191	110	32	0	206	40	162
	%	81%	60%	23%	18%	40%	73%		23%	10%	33%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 621	505	785	3 045	270	44	0	823	272	471
	Dont femmes	63%	77%	51%	58%	50%	39%		84%	91%	51%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	1 116	138	92	399	36	19	0	82	27	64
	Dont femmes	64%	76%	52%	57%	33%	37%		93%	93%	45%
	%	43%	27%	12%	13%	13%	43%		10%	10%	14%

Note de lecture : L'académie de Guyane propose sur Parcoursup 14 formations en licence pouvant accueillir 1 375 candidats. 4 259 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 2 621 candidats (dont 63% de femmes), et 3 429 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 3 demandes. 1 116 candidats (dont 64% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 43% des candidats inscrits. Bilans académiques Parcoursup 2022 | 119

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Guyane selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	58%	15%	5%	7%	5%	2%	0%	2%	1%	5%	100%
	Technologique	37%	5%	11%	37%	0%	0%	0%	8%	1%	1%	100%
	Professionnelle	53%	2%	1%	37%	0%	0%	0%	1%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	74%	0%	3%	13%	0%	1%	0%	5%	3%	1%	100%
	En remise à niveau	49%	5%	2%	22%	0%	0%	0%	15%	5%	2%	100%
En reprise d'études		71%	4%	3%	9%	1%	1%	0%	8%	2%	2%	100%
Autres		57%	0%	14%	29%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Total		57%	7%	5%	20%	2%	1%	0%	4%	1%	3%	100%

Note de lecture : 58% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Guyane, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	1 737	64%	44%	228	61%	6%	282	64%	17%	890	70%	47%
PASS	390	78%	32%	71	70%	3%	79	72%	32%	173	85%	29%
BUT	587	50%	13%	105	30%	1%	77	51%	21%	272	64%	16%
BTS	1 759	60%	19%	335	52%	3%	176	66%	25%	986	65%	21%
CPGE	183	52%	19%	25	44%	0%	82	48%	26%	74	54%	19%
Ecole de Commerce	32	38%	50%	1	100%	0%	9	33%	33%	3	33%	33%
Ecole d'Ingénieurs	0			0			0			0		
IFSI	436	84%	11%	51	82%	4%	37	84%	19%	253	89%	9%
EFTS	161	89%	8%	6	83%	0%	12	92%	17%	94	95%	5%
Autres	312	53%	17%	33	55%	0%	51	65%	14%	193	55%	19%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Guyane, 1 737 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 64% de femmes) et 44% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 1 737 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 228 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 737 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 282 (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 17% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 737 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 890 dont (70% de femmes) sont boursiers du secondaire et 47% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Guyane en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Administration économique et sociale	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
2	Sciences de la vie et de la terre	Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle	Gestion de la PME
3	Lettres	Réseaux et télécommunications	Economie sociale familiale
4	Droit	Génie électrique et informatique industrielle	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Génie civil - Construction durable	Management Commercial Opérationnel

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Administration économique et sociale est la plus demandée dans l'académie de Guyane. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Comptabilité et gestion est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de La Réunion. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	9 836	4 984	2 468	2 384	3 525	192	1 683	78	15 314
	Dont femmes	55%	59%	54%	47%	62%	58%	63%	60%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 343	4 922	2 369	2 052	3 032	165	1 186	57	13 783
	Dont femmes	55%	59%	54%	47%	61%	59%	61%	63%	57%
	%	95%	99%	96%	86%	86%	86%	70%	73%	90%
	% femmes parmi les inscrites	96%	99%	97%	87%	85%	87%	68%	77%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 118	4 484	2 025	1 609	2 196	130	918	38	11 400
	Dont femmes	55%	59%	54%	47%	60%	55%	59%	63%	57%
	% parmi les inscrits	83%	90%	82%	67%	62%	68%	55%	49%	74%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	91%	85%	78%	72%	79%	77%	67%	83%
	% femmes parmi les inscrites	83%	90%	82%	68%	61%	65%	51%	51%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		94 866	55 020	25 381	14 465	27 324	2 077	12 487	1 044	137 798
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	11	10	6	8	11	7	13	9
Propositions reçues	Nombre	39 018	24 753	9 239	5 026	9 408	497	3 104	263	52 290
	%	41%	45%	36%	35%	34%	24%	25%	25%	38%

Note de lecture : Parmi les 9 836 candidats de terminale inscrits de l'académie de La Réunion (dont 55% de femmes), 9 343 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 8 118 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 83% des candidats inscrits. Ces 9 836 candidats ont formulé au total 94 866 vœux, dont 39 018 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	37 714	8 833	7 471	27 565	7 401	1 561	3 825	26 810	423	9 315
	Dont femmes	62%	67%	49%	55%	48%	46%	25%	79%	92%	62%
	% hors académie	49%	58%	53%	29%	65%	92%	92%	86%	49%	56%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 850	139	181	1 883	123	35	7	0	11	651
	Dont femmes	61%	75%	49%	54%	41%	29%	57%		100%	53%
	% hors académie	39%	4%	70%	43%	58%	83%	71%		100%	40%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		41 564	8 972	7 652	29 448	7 524	1 596	3 832	26 810	434	9 966
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	2	4	5	6	9	11	2	2
Propositions reçues	Nombre	25 981	2 950	2 174	8 829	2 823	746	1 649	4 136	136	2 866
	Dont femmes	63%	64%	49%	54%	48%	51%	25%	83%	93%	62%
	% hors académie	31%	8%	48%	19%	40%	88%	91%	87%	55%	30%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 712	605	510	2 299	522	128	143	427	79	975
	Dont femmes	59%	66%	46%	48%	47%	48%	27%	83%	92%	59%
	% hors académie	25%	5%	30%	14%	23%	55%	67%	60%	35%	22%

Note de lecture : 37 714 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de La Réunion (dont 62% par des femmes et 49% dans des licences situées dans une autre académie). 3 850 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 61% par des femmes et 39% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 25 981 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 31% dans une autre académie). 5 712 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 59% acceptées par des femmes et 25% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de La Réunion ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	57%	10%	5%	5%	10%	2%	3%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	32%	2%	10%	40%	2%	1%	0%	4%	1%	8%	100%
	Professionnelle	24%	1%	1%	53%	0%	0%	0%	2%	0%	19%	100%
Etudiants	En réorientation	66%	2%	3%	13%	1%	1%	0%	7%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	42%	5%	3%	28%	0%	0%	0%	8%	3%	11%	100%
En reprise d'études		66%	7%	2%	11%	0%	1%	0%	7%	1%	5%	100%
Autres		61%	3%	5%	8%	0%	5%	0%	11%	0%	8%	100%
Total		50%	5%	4%	20%	5%	1%	1%	4%	1%	9%	100%

Note de lecture : 57% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	6 988	58%	51%	2 853	63%	25%	2 306	63%	38%	3 189	62%	55%
PASS	1 195	69%	41%	397	70%	4%	521	66%	51%	475	77%	36%
BUT	2 552	52%	17%	828	49%	13%	642	54%	27%	1 268	60%	16%
BTS	5 421	51%	35%	1 425	52%	13%	1 134	56%	40%	3 263	55%	37%
CPGE	1 508	54%	34%	675	54%	17%	1 019	55%	40%	428	59%	29%
Ecole de Commerce	206	52%	52%	139	52%	42%	94	59%	54%	46	57%	37%
Ecole d'Ingénieurs	349	27%	38%	250	30%	35%	244	30%	48%	110	23%	25%
IFSI	1 157	83%	18%	592	84%	15%	301	86%	37%	625	88%	17%
EFTS	128	92%	23%	33	91%	15%	24	96%	42%	53	96%	21%
Autres	3 087	58%	24%	1 016	58%	13%	894	64%	26%	1 647	61%	24%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de La Réunion, 6 988 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 51% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 6 988 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 853 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 25% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 6 988 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 306 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 6 988 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 189 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 55% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de La Réunion selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de La Réunion.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 230 formations de l'académie de La Réunion. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	La Réunion
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	230
Capacité d'accueil	766 205	13 404
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	30 483
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	96 483
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	3 818 936	46 372
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	20 296
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	10 092

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
			En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	20 096	5 061	433	3 203	1 690	30 483	
	Dont femmes	53%	61%	63%	54%	43%	54%	
	% hors académie	50%	47%	62%	63%	96%	54%	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	14 954	3 493	260	1 326	263	20 296	
	Dont femmes	53%	59%	63%	60%	58%	55%	
	% hors académie	39%	39%	51%	43%	85%	40%	
	% parmi les inscrits	74%	69%	60%	41%	16%	67%	
	Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 377	1 761	129	751	74	10 092
		Dont femmes	55%	58%	55%	59%	64%	56%
% hors académie		10%	19%	33%	27%	66%	14%	
	% parmi les inscrits	37%	35%	30%	23%	4%	33%	
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	49%	50%	50%	57%	28%	50%	
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	71 176	13 891	1 325	7 439	2 652	96 483	
Propositions reçues	Nombre	36 201	6 640	521	2 520	490	46 372	
	%	51%	48%	39%	34%	18%	48%	

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 20 096 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 14 954 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de La Réunion et 7 377 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 37% des candidats inscrits et 49% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 20 096 candidats de terminale ont formulé 71 176 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 36 201 ont été suivis d'une proposition - soit 51% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	44	8	9	109	17	1	6	2	3	31	
Capacité d'accueil	7 991	700	398	2 487	502	60	89	178	50	949	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	4	9	13	14	7	2	46	30	5	6	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	31 649	6 262	5 219	33 927	3 622	136	4 135	5 274	239	6 020	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	24 932	3 847	1 519	8 404	1 918	92	2 621	641	62	2 336
	%	79%	61%	29%	25%	53%	68%	63%	12%	26%	39%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	14 260	2 341	4 060	12 692	2 292	136	3 536	2 910	212	4 521
	Dont femmes	59%	70%	56%	52%	50%	49%	29%	81%	91%	59%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 245	668	386	2 208	423	59	49	178	52	824
	Dont femmes	58%	67%	52%	47%	47%	47%	20%	87%	92%	58%
	%	37%	29%	10%	17%	18%	43%	1%	6%	25%	18%

Note de lecture : L'académie de La Réunion propose sur Parcoursup 44 formations en licence pouvant accueillir 7 991 candidats. 31 649 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 14 260 candidats (dont 59% de femmes), et 24 932 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 4 demandes. 5 245 candidats (dont 58% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 37% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de La Réunion selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	60%	12%	4%	5%	10%	1%	1%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	35%	2%	8%	41%	2%	0%	0%	2%	1%	8%	100%
	Professionnelle	25%	1%	1%	52%	0%	0%	0%	1%	0%	19%	100%
Etudiants	En réorientation	70%	3%	2%	14%	1%	0%	0%	2%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	57%	3%	3%	28%	0%	0%	0%	2%	1%	7%	100%
En reprise d'études		70%	10%	1%	12%	0%	0%	0%	1%	0%	6%	100%
Autres		80%	7%	0%	8%	3%	3%	0%	0%	0%	0%	100%
Total		52%	7%	4%	22%	4%	1%	0%	2%	1%	8%	100%

Note de lecture : 60% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de La Réunion, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	9 186	59%	37%	2 896	61%	17%	2 470	63%	24%	3 992	63%	43%
PASS	1 722	70%	30%	630	71%	9%	723	69%	34%	600	76%	29%
BUT	3 114	54%	11%	944	56%	2%	683	58%	19%	1 394	60%	13%
BTS	7 561	53%	24%	2 477	56%	6%	1 359	57%	31%	4 256	56%	28%
CPGE	1 635	52%	23%	365	50%	4%	1 049	54%	27%	454	60%	23%
Ecole de Commerce	102	46%	48%	4	25%	25%	38	58%	47%	26	46%	38%
Ecole d'Ingénieurs	2 918	27%	2%	2 681	27%	0%	2 023	31%	2%	403	25%	3%
IFSI	1 327	83%	9%	259	85%	2%	329	84%	25%	724	88%	8%
EFTS	107	92%	23%	2	50%	0%	20	100%	40%	41	98%	22%
Autres	3 001	58%	22%	536	60%	7%	667	66%	22%	1 670	62%	23%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de La Réunion, 9 186 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 37% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 9 186 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 2 896 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 17% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 9 186 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 470 (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 24% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 9 186 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 992 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 43% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de La Réunion en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Administration économique et sociale	Gestion des entreprises et des administrations	Gestion de la PME
2	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Carrières sociales Parcours assistance sociale	Comptabilité et gestion
4	Economie et gestion	Génie civil - Construction durable	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Sciences de la vie	Carrières sociales Parcours éducation spécialisée	Support à l'action managériale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Administration économique et sociale est la plus demandée dans l'académie de La Réunion. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Gestion de la PME est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Martinique. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 409	1 792	810	807	1 219	95	697	34	5 454
	Dont femmes	56%	61%	54%	47%	63%	68%	70%	62%	59%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	3 150	1 753	753	644	981	74	431	24	4 660
	Dont femmes	56%	61%	54%	45%	62%	72%	70%	62%	59%
	%	92%	98%	93%	80%	80%	78%	62%	71%	85%
	% femmes parmi les inscrites	93%	98%	93%	78%	80%	82%	62%	71%	85%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 693	1 578	633	482	724	48	324	18	3 807
	Dont femmes	56%	61%	53%	43%	61%	75%	71%	61%	58%
	% parmi les inscrits	79%	88%	78%	60%	59%	51%	46%	53%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	90%	84%	75%	74%	65%	75%	75%	82%
	% femmes parmi les inscrites	79%	88%	77%	54%	58%	55%	47%	52%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		35 736	23 501	7 443	4 792	10 137	1 071	6 727	348	54 019
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	13	9	6	8	11	10	10	10
Propositions reçues	Nombre	12 367	8 719	2 281	1 367	3 131	319	1 050	66	16 933
	%	35%	37%	31%	29%	31%	30%	16%	19%	31%

Note de lecture : Parmi les 3 409 candidats de terminale inscrits de l'académie de Martinique (dont 56% de femmes), 3 150 (dont 56% de femmes) ont reçu une proposition et 2 693 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 79% des candidats inscrits. Ces 3 409 candidats ont formulé au total 35 736 vœux, dont 12 367 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	12 475	5 892	2 364	10 922	2 676	1 224	1 825	10 467	170	3 539
	Dont femmes	63%	75%	41%	52%	52%	50%	24%	82%	94%	63%
	% hors académie	75%	74%	88%	38%	77%	92%	100%	93%	43%	82%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 042	108	139	776	74	15	11	0	29	271
	Dont femmes	66%	76%	30%	51%	32%	40%	45%		69%	52%
	% hors académie	71%	31%	94%	41%	81%	47%	100%		62%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13 517	6 000	2 503	11 698	2 750	1 239	1 836	10 467	199	3 810
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	9	3	4	5	6	13	11	1	3
Propositions reçues	Nombre	6 846	1 507	567	3 645	949	591	731	1 385	47	665
	Dont femmes	65%	75%	39%	53%	53%	54%	27%	87%	91%	60%
	% hors académie	57%	29%	82%	23%	52%	84%	100%	90%	55%	62%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 555	313	93	1 041	197	103	54	204	36	211
	Dont femmes	64%	77%	24%	45%	49%	50%	31%	88%	89%	57%
	% hors académie	50%	8%	62%	14%	23%	49%	100%	63%	47%	55%

Note de lecture : 12 475 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Martinique (dont 63% par des femmes et 75% dans des licences situées dans une autre académie). 1 042 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 66% par des femmes et 71% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 6 846 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 57% dans une autre académie). 1 555 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 50% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Martinique ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	46%	16%	3%	11%	10%	5%	3%	2%	0%	4%	100%
	Technologique	24%	4%	4%	48%	6%	3%	0%	5%	0%	5%	100%
	Professionnelle	7%	1%	0%	79%	0%	0%	0%	5%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	3%	3%	15%	1%	1%	0%	8%	1%	8%	100%
	En remise à niveau	44%	0%	0%	19%	2%	0%	0%	21%	6%	8%	100%
En reprise d'études		54%	4%	1%	18%	0%	0%	0%	14%	4%	5%	100%
Autres		67%	6%	0%	0%	0%	11%	0%	17%	0%	0%	100%
Total		41%	8%	2%	27%	5%	3%	1%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 46% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 039	62%	45%	1 371	63%	27%	577	70%	37%	671	65%	51%
PASS	587	76%	48%	371	78%	5%	183	78%	52%	194	84%	43%
BUT	608	45%	11%	454	52%	8%	135	56%	12%	215	50%	10%
BTS	2 129	52%	40%	898	54%	10%	343	61%	38%	993	57%	44%
CPGE	544	54%	35%	280	53%	16%	268	59%	40%	137	58%	34%
Ecole de Commerce	162	54%	57%	103	54%	44%	52	77%	48%	28	64%	46%
Ecole d'Ingénieurs	123	27%	41%	123	27%	41%	69	32%	55%	25	28%	20%
IFSI	408	84%	21%	287	85%	12%	67	91%	48%	205	89%	20%
EFTS	59	97%	17%	17	88%	12%	10	100%	50%	36	97%	14%
Autres	810	58%	17%	554	59%	10%	239	69%	21%	288	66%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Martinique, 2 039 (dont 62% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 039 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 371 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 27% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 039 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 577 candidats (dont 70% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 039 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 671 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Martinique selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Martinique.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 123 formations de l'académie de Martinique. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Martinique
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	123
Capacité d'accueil	766 205	5 077
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	11 433
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	26 077
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	15
Nombre de propositions reçues	3 818 936	11 860
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	6 381
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	2 678

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
			En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	6 818	1 534	212	1 742	1 127	11 433	
	Dont femmes	61%	68%	71%	52%	42%	59%	
	% hors académie	53%	57%	69%	80%	98%	62%	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 797	948	102	430	104	6 381	
	Dont femmes	61%	66%	70%	65%	57%	62%	
	% hors académie	42%	48%	60%	58%	88%	45%	
	% parmi les inscrits	70%	62%	48%	25%	9%	56%	
	Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 099	359	25	174	21	2 678
		Dont femmes	57%	60%	68%	68%	52%	58%
% hors académie		8%	14%	16%	33%	52%	10%	
% parmi les inscrits		31%	23%	12%	10%	2%	23%	
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44%	38%	25%	40%	20%	42%	
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	18 792	2 934	438	2 598	1 315	26 077	
Propositions reçues	Nombre	9 486	1 494	173	578	129	11 860	
	%	50%	51%	39%	22%	10%	45%	

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 6 818 (dont 61% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 4 797 (dont 61% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Martinique et 2 099 (dont 57% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 31% des candidats inscrits et 44% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 6 818 candidats de terminale ont formulé 18 792 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 9 486 ont été suivis d'une proposition - soit 50% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	30	9	2	56	7	1	0	1	3	14	
Capacité d'accueil	2 540	363	46	1 484	252	62	0	95	24	211	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	2	10	9	8	4	2		15	6	7	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	5 887	3 470	426	12 010	1 087	115	0	1 457	145	1 480	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	4 964	1 891	145	3 518	628	100	0	227	27	360
	%	84%	54%	34%	29%	58%	87%		16%	19%	24%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 826	1 249	420	5 823	944	115	0	1 457	124	1 340
	Dont femmes	67%	74%	20%	51%	53%	46%		84%	90%	58%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	901	329	36	970	158	53	0	94	23	114
	Dont femmes	66%	77%	17%	45%	49%	55%		87%	96%	50%
	%	24%	26%	9%	17%	17%	46%		6%	19%	9%

Note de lecture : L'académie de Martinique propose sur Parcoursup 30 formations en licence pouvant accueillir 2 540 candidats. 5 887 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 3 826 candidats (dont 67% de femmes), et 4 964 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 2 demandes. 901 candidats (dont 66% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 24% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Martinique selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	43%	23%	1%	14%	11%	4%	0%	1%	1%	3%	100%
	Technologique	22%	5%	2%	53%	6%	2%	0%	3%	0%	6%	100%
	Professionnelle	7%	2%	0%	79%	0%	0%	0%	6%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	6%	2%	25%	2%	1%	0%	4%	1%	4%	100%
	En remise à niveau	40%	8%	0%	36%	4%	0%	0%	4%	8%	0%	100%
En reprise d'études		40%	11%	1%	31%	0%	0%	0%	8%	5%	4%	100%
Autres		48%	10%	0%	29%	0%	5%	0%	5%	0%	5%	100%
Total		34%	12%	1%	36%	6%	2%	0%	4%	1%	4%	100%

Note de lecture : 43% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Martinique, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 683	68%	23%	1 207	74%	6%	719	72%	15%	905	72%	28%
PASS	967	75%	29%	425	73%	5%	316	78%	26%	294	82%	29%
BUT	339	22%	9%	104	25%	0%	67	31%	7%	131	25%	9%
BTS	3 088	54%	26%	1 184	59%	3%	470	61%	25%	1 469	60%	28%
CPGE	692	54%	21%	236	53%	3%	356	54%	21%	173	55%	23%
Ecole de Commerce	96	49%	50%	5	60%	0%	26	81%	42%	13	62%	69%
Ecole d'Ingénieurs	0			0			0			0		
IFSI	663	86%	9%	297	88%	3%	113	90%	23%	346	91%	8%
EFTS	62	97%	15%	14	86%	7%	10	100%	40%	36	94%	11%
Autres	763	60%	12%	327	63%	4%	153	73%	14%	283	64%	13%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Martinique, 2 683 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 68% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 2 683 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 207 (dont 74% de femmes) viennent d'une autre académie et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 683 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 719 (dont 72% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 683 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 905 dont (72% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Martinique en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Economie et gestion	Informatique	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie et de la terre	Management de la Logistique et des Transports	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Droit		Economie sociale familiale
4	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales		Gestion de la PME
5	Sciences de l'éducation		Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Economie et gestion est la plus demandée dans l'académie de Martinique. En BUT, la spécialité Informatique est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Mayotte. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 830	1 686	1 204	940	2 232	258	1 414	40	7 774
	Dont femmes	58%	67%	57%	44%	61%	64%	59%	55%	59%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	3 499	1 662	1 089	748	1 891	204	1 006	30	6 630
	Dont femmes	59%	67%	57%	42%	60%	62%	56%	47%	59%
	%	91%	99%	90%	80%	85%	79%	71%	75%	85%
	% femmes parmi les inscrites	92%	99%	90%	76%	83%	76%	67%	64%	84%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 050	1 558	900	592	1 480	168	771	23	5 492
	Dont femmes	60%	68%	56%	44%	60%	61%	55%	48%	59%
	% parmi les inscrits	80%	92%	75%	63%	66%	65%	55%	57%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	94%	83%	79%	78%	82%	77%	77%	83%
	% femmes parmi les inscrites	82%	94%	74%	64%	66%	61%	51%	50%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		56 072	23 963	20 312	11 797	22 079	3 454	15 447	469	97 521
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	14	17	13	10	13	11	12	13
Propositions reçues	Nombre	13 145	7 900	3 265	1 980	5 312	442	2 528	73	21 500
	%	23%	33%	16%	17%	24%	13%	16%	16%	22%

Note de lecture : Parmi les 3 830 candidats de terminale inscrits de l'académie de Mayotte (dont 58% de femmes), 3 499 (dont 59% de femmes) ont reçu une proposition et 3 050 (dont 60% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 80% des candidats inscrits. Ces 3 830 candidats ont formulé au total 56 072 vœux, dont 13 145 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	20 900	2 950	4 209	40 682	977	21	313	12 605	163	3 171
	Dont femmes	64%	72%	48%	56%	45%	90%	41%	81%	88%	53%
	% hors académie	86%	100%	100%	69%	79%	100%	100%	94%	90%	66%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 891	54	430	5 810	414	17	8	0	109	797
	Dont femmes	62%	63%	50%	53%	56%	41%	25%		86%	59%
	% hors académie	99%	100%	100%	94%	20%	100%	100%		34%	55%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		24 791	3 004	4 639	46 492	1 391	38	321	12 605	272	3 968
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	6	3	8	2	3	5	10	2	2
Propositions reçues	Nombre	13 246	231	726	4 895	317	11	52	1 084	49	889
	Dont femmes	65%	68%	41%	49%	50%	73%	31%	78%	90%	56%
	% hors académie	89%	100%	100%	71%	56%	100%	100%	85%	82%	41%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 265	58	135	1 443	90	3	8	158	28	304
	Dont femmes	63%	78%	41%	49%	54%	67%	38%	81%	89%	55%
	% hors académie	86%	100%	100%	65%	27%	100%	100%	68%	71%	39%

Note de lecture : 20 900 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Mayotte (dont 64% par des femmes et 86% dans des licences situées dans une autre académie). 3 891 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 62% par des femmes et 99% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 13 246 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 89% dans une autre académie). 3 265 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 86% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Mayotte ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	72%	2%	4%	10%	4%	0%	0%	3%	0%	4%	100%
	Technologique	44%	0%	4%	41%	3%	0%	0%	2%	0%	7%	100%
	Professionnelle	23%	0%	1%	61%	0%	0%	0%	1%	0%	14%	100%
Etudiants	En réorientation	69%	1%	2%	21%	0%	0%	0%	4%	0%	3%	100%
	En remise à niveau	45%	2%	1%	42%	0%	0%	0%	1%	2%	8%	100%
En reprise d'études		66%	1%	1%	21%	1%	0%	0%	4%	2%	5%	100%
Autres		78%	0%	0%	17%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	100%
Total		59%	1%	2%	26%	2%	0%	0%	3%	1%	6%	100%

Note de lecture : 72% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 730	65%	60%	2 402	65%	56%	332	74%	52%	1 646	66%	62%
PASS	343	69%	10%	343	69%	10%	93	73%	20%	192	71%	7%
BUT	1 088	57%	9%	1 088	57%	9%	121	62%	24%	661	58%	10%
BTS	3 013	57%	30%	2 426	56%	20%	224	61%	41%	1 801	59%	31%
CPGE	394	53%	20%	157	56%	14%	74	68%	36%	211	55%	22%
Ecole de Commerce	5	100%	20%	5	100%	20%	3	100%	33%	1	100%	0%
Ecole d'Ingénieurs	40	30%	18%	40	30%	18%	20	50%	30%	19	26%	5%
IFSI	561	79%	12%	424	80%	11%	69	77%	39%	342	82%	11%
EFTS	50	78%	8%	18	83%	0%	1	0%	0%	30	77%	3%
Autres	1 203	56%	18%	580	51%	12%	102	62%	24%	666	59%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Mayotte, 2 730 (dont 65% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 60% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 730 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 402 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 56% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 730 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 332 candidats (dont 74% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 52% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 730 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 646 (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 62% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Mayotte selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Mayotte.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 39 formations de l'académie de Mayotte. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Mayotte
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	39
Capacité d'accueil	766 205	1 369
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	6 426
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	24 207
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	14
Nombre de propositions reçues	3 818 936	4 194
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	2 736
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	1 295

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 415	771	217	909	114	6 426
	Dont femmes	61%	64%	69%	64%	33%	62%
	% hors académie	6%	16%	5%	18%	82%	10%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 048	293	95	288	12	2 736
	Dont femmes	62%	63%	67%	63%	42%	62%
	% hors académie	5%	14%	3%	9%	50%	7%
	% parmi les inscrits	46%	38%	44%	32%	11%	43%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	963	116	64	149	3	1 295
	Dont femmes	62%	59%	66%	59%	67%	62%
	% hors académie	1%	4%	0%	5%	33%	2%
	% parmi les inscrits	22%	15%	29%	16%	3%	20%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47%	40%	67%	52%	25%	47%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		17 690	1 997	1 209	3 148	163	24 207
Propositions reçues	Nombre	3 340	363	114	364	13	4 194
	%	19%	18%	9%	12%	8%	17%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 4 415 (dont 61% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 2 048 (dont 62% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Mayotte et 963 (dont 62% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 22% des candidats inscrits et 47% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 4 415 candidats de terminale ont formulé 17 690 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 3 340 ont été suivis d'une proposition - soit 19% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		8	0	0	19	3	0	0	1	1	7
Capacité d'accueil		496	0	0	517	72	0	0	61	10	213
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		7			32	9			18	11	9
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		3 700	0	0	16 764	619	0	0	1 085	109	1 930
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	1 691	0	0	1 516	163	0	0	188	10	626
	%	46%			9%	26%			17%	9%	32%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 565	0	0	4 810	488	0	0	1 085	109	1 409
	Dont femmes	70%			60%	50%			82%	79%	61%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	458	0	0	513	67	0	0	59	8	190
	Dont femmes	69%			55%	55%			81%	75%	58%
	%	18%			11%	14%			5%	7%	13%

Note de lecture : L'académie de Mayotte propose sur Parcoursup 8 formations en licence pouvant accueillir 496 candidats. 3 700 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 2 565 candidats (dont 70% de femmes), et 1 691 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 458 candidats (dont 69% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits. Bilans académiques Parcoursup 2022 | 131

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Mayotte selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	57%	0%	0%	21%	8%	0%	0%	4%	0%	9%	100%
	Technologique	23%	0%	0%	50%	7%	0%	0%	2%	1%	17%	100%
	Professionnelle	2%	0%	0%	73%	0%	0%	0%	1%	0%	24%	100%
Etudiants	En réorientation	52%	0%	0%	24%	3%	0%	0%	14%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	30%	0%	0%	55%	0%	0%	0%	0%	0%	16%	100%
En reprise d'études		40%	0%	0%	25%	3%	0%	0%	11%	1%	19%	100%
Autres		67%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Total		35%	0%	0%	40%	5%	0%	0%	5%	1%	15%	100%

Note de lecture : 57% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Mayotte, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	1 506	69%	21%	55	53%	5%	190	69%	15%	932	71%	23%
PASS	0			0			0			0		
BUT	0			0			0			0		
BTS	2 553	59%	16%	133	56%	1%	186	60%	30%	1 538	62%	16%
CPGE	306	50%	19%	9	22%	0%	36	56%	36%	178	54%	20%
Ecole de Commerce	0			0			0			0		
Ecole d'Ingénieurs	0			0			0			0		
IFSI	456	81%	6%	27	93%	4%	55	80%	20%	278	85%	4%
EFTS	36	75%	11%	2	100%	0%	2	50%	0%	21	76%	5%
Autres	784	60%	18%	21	52%	5%	36	53%	19%	453	62%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Mayotte, 1 506 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 69% de femmes) et 21% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 1 506 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 55 (dont 53% de femmes) viennent d'une autre académie et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 506 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 190 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 506 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 932 dont (71% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Mayotte en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Administration économique et sociale		Gestion de la PME
2	Sciences de la vie et de la terre		Comptabilité et gestion
3	Droit		Economie sociale familiale
4	Lettres		Service et prestation des secteurs sanitaire et social
5	Géographie et aménagement		Management Commercial Opérationnel

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Administration économique et sociale est la plus demandée dans l'académie de Mayotte. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Gestion de la PME est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Polynésie-Française. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	24 771	15 647	5 220	3 904	8 628	797	4 573	206	38 975
	Dont femmes	54%	56%	51%	48%	58%	64%	64%	61%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	23 074	15 267	4 695	3 112	7 358	688	2 945	164	34 229
	Dont femmes	54%	56%	52%	47%	58%	64%	60%	61%	56%
	%	93%	98%	90%	80%	85%	86%	64%	80%	88%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	91%	78%	85%	86%	60%	80%	87%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	19 046	13 477	3 529	2 040	4 492	496	2 152	110	26 296
	Dont femmes	54%	56%	52%	47%	56%	66%	59%	61%	55%
	% parmi les inscrits	77%	86%	68%	52%	52%	62%	47%	53%	67%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	88%	75%	66%	61%	72%	73%	67%	77%
	% femmes parmi les inscrites	78%	86%	68%	51%	50%	64%	44%	54%	66%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		377 665	269 988	72 070	35 607	97 553	15 150	57 310	3 361	551 039
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	17	14	9	11	19	13	16	14
Propositions reçues	Nombre	129 311	99 870	20 206	9 235	32 692	3 206	8 730	712	174 651
	%	34%	37%	28%	26%	34%	21%	15%	21%	32%

Note de lecture : Parmi les 24 771 candidats de terminale inscrits de l'académie de Polynésie-Française (dont 54% de femmes), 23 074 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 19 046 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 77% des candidats inscrits. Ces 24 771 candidats ont formulé au total 377 665 vœux, dont 129 311 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	134 959	50 227	44 177	78 663	37 029	10 487	26 566	123 553	1 356	32 090
	Dont femmes	62%	67%	41%	52%	44%	41%	31%	82%	87%	63%
	% hors académie	39%	70%	53%	29%	67%	90%	93%	53%	42%	65%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 904	135	715	3 893	231	95	68	0	39	852
	Dont femmes	57%	75%	33%	46%	32%	46%	32%		90%	45%
	% hors académie	44%	100%	58%	30%	77%	41%	78%		59%	46%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		140 863	50 362	44 892	82 556	37 260	10 582	26 634	123 553	1 395	32 942
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	13	4	5	7	11	13	20	2	3
Propositions reçues	Nombre	73 847	7 881	13 220	24 302	13 472	4 115	11 359	19 690	397	6 368
	Dont femmes	62%	67%	42%	52%	47%	44%	32%	84%	89%	61%
	% hors académie	24%	18%	54%	25%	53%	85%	92%	50%	33%	53%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 758	1 550	2 132	4 553	1 791	555	661	1 411	203	1 682
	Dont femmes	61%	67%	38%	46%	42%	43%	27%	83%	87%	59%
	% hors académie	24%	10%	34%	16%	41%	62%	71%	37%	26%	44%

Note de lecture : 134 959 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Polynésie-Française (dont 62% par des femmes et 39% dans des licences situées dans une autre académie). 5 904 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 57% par des femmes et 44% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 73 847 ont été suivis d'une proposition (dont 62% par des femmes et 24% dans une autre académie). 11 758 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 24% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Polynésie-Française ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	10%	7%	5%	12%	3%	4%	2%	0%	7%	100%
	Technologique	24%	1%	20%	37%	3%	1%	1%	6%	1%	4%	100%
	Professionnelle	20%	1%	1%	67%	1%	0%	0%	3%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	1%	7%	17%	1%	1%	1%	10%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	32%	2%	3%	20%	5%	1%	1%	19%	1%	16%	100%
En reprise d'études		57%	3%	3%	15%	0%	1%	0%	14%	3%	5%	100%
Autres		57%	4%	3%	10%	1%	3%	1%	14%	3%	5%	100%
Total		45%	6%	8%	17%	7%	2%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 49% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	18 615	58%	42%	10 140	62%	16%	7 114	61%	33%	5 167	62%	49%
PASS	3 091	66%	46%	1 631	70%	7%	1 475	68%	60%	877	72%	41%
BUT	8 764	45%	20%	4 931	46%	12%	2 693	49%	24%	2 497	50%	21%
BTS	11 687	49%	29%	4 852	51%	10%	2 243	55%	28%	4 571	54%	33%
CPGE	4 532	47%	38%	3 186	47%	22%	3 254	49%	44%	838	45%	29%
Ecole de Commerce	755	47%	62%	658	47%	44%	330	57%	58%	69	49%	39%
Ecole d'Ingénieurs	1 712	30%	36%	1 490	30%	30%	1 147	34%	39%	324	30%	23%
IFSI	2 558	82%	23%	1 196	85%	21%	576	84%	23%	963	84%	23%
EFTS	262	88%	27%	128	88%	9%	52	87%	31%	88	94%	23%
Autres	6 596	54%	18%	3 759	58%	13%	2 860	61%	23%	1 857	56%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Polynésie-Française, 18 615 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 42% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 18 615 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 140 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 18 615 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 114 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 18 615 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 167 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 71 formations de l'académie de Polynésie-Française. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Polynésie-Française
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	71
Capacité d'accueil	766 205	2 472
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	6 166
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	12 639
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	14
Nombre de propositions reçues	3 818 936	6 255
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	3 784
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	1 955

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 268	784	82	681	351	6 166
	Dont femmes	57%	58%	66%	55%	39%	56%
	% hors académie	45%	63%	63%	65%	95%	53%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 884	499	49	297	55	3 784
	Dont femmes	60%	61%	71%	72%	62%	61%
	% hors académie	27%	49%	43%	32%	78%	31%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	68%	64%	60%	44%	16%	61%
	Nombre	1 571	191	25	156	12	1 955
	Dont femmes	60%	64%	64%	74%	67%	62%
Candidats ayant accepté une proposition	% hors académie	2%	8%	8%	6%	50%	3%
	% parmi les inscrits	37%	24%	30%	23%	3%	32%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	54%	38%	51%	53%	22%	52%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		9 921	1 149	137	1 029	403	12 639
Propositions reçues	Nombre	5 125	611	71	386	62	6 255
	%	52%	53%	52%	38%	15%	49%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 784 (dont 58% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 499 (dont 61% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Polynésie-Française et 191 (dont 64% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 24% des candidats inscrits et 38% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 784 candidats de terminale ont formulé 1 149 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 611 ont été suivis d'une proposition - soit 53% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	19	0	2	37	3	0	0	0	0	10
Capacité d'accueil	1 308	0	60	806	85	0	0	0	0	213
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	4		10	7	4					4
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	5 137	0	628	5 692	338	0	0	0	0	844
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	3 676	0	159	1 772	225	0	0	0	423
	%	72%		25%	31%	67%				50%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 336	0	569	3 012	330	0	0	0	776
	Dont femmes	62%		62%	52%	52%				63%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	971	0	63	711	59	0	0	0	151
	Dont femmes	65%		71%	55%	63%				72%
%	29%		11%	24%	18%					19%

Note de lecture : L'académie de Polynésie-Française propose sur Parcoursup 19 formations en licence pouvant accueillir 1 308 candidats. 5 137 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 3 336 candidats (dont 62% de femmes), et 3 676 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 4 demandes. 71 candidats (dont 65% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 29% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Polynésie-Française selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	79%	0%	2%	7%	6%	0%	0%	0%	0%	6%	100%
	Technologique	25%	0%	8%	58%	3%	0%	0%	0%	0%	6%	100%
	Professionnelle	14%	0%	0%	71%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	100%
Etudiants	En réorientation	73%	0%	2%	20%	1%	0%	0%	0%	0%	4%	100%
	En remise à niveau	24%	0%	0%	68%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	100%
En reprise d'études		69%	0%	3%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	100%
Autres		67%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	100%
Total		50%	0%	3%	36%	3%	0%	0%	0%	0%	8%	100%

Note de lecture : 79% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans l'académie de Polynésie-Française, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 293	62%	31%	906	58%	2%	667	66%	26%	523	68%	35%
PASS	0			0			0			0		
BUT	454	62%	12%	293	61%	0%	114	72%	11%	99	75%	15%
BTS	2 001	55%	31%	583	52%	2%	442	56%	36%	666	59%	35%
CPGE	282	54%	21%	54	37%	0%	134	56%	16%	52	65%	15%
Ecole de Commerce	0			0			0			0		
Ecole d'Ingénieurs	0			0			0			0		
IFSI	0			0			0			0		
EFTS	0			0			0			0		
Autres	565	63%	22%	92	49%	1%	164	56%	20%	191	72%	21%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Polynésie-Française, 2 293 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 31% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 2 293 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 906 (dont 58% de femmes) viennent d'une autre académie et 2% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 293 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 667 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 26% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 293 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 523 dont (68% de femmes) sont boursiers du secondaire et 35% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Polynésie-Française en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences de la vie	Techniques de commercialisation	Gestion de la PME
2	Economie et gestion	Gestion administrative et commerciale des organisations	Management Commercial Opérationnel
3	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales		Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Droit		Comptabilité et gestion
5	Langues étrangères appliquées		Communication

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences de la vie est la plus demandée dans l'académie de Polynésie-Française. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Gestion de la PME est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Auvergne-Rhône-Alpes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	67 312	41 884	15 208	10 220	19 608	1 504	8 651	558	97 633
	Dont femmes	54%	57%	50%	49%	60%	66%	62%	62%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	62 685	40 610	13 676	8 399	16 639	1 304	6 071	462	87 161
	Dont femmes	55%	57%	50%	48%	60%	67%	60%	61%	56%
	%	93%	97%	90%	82%	85%	87%	70%	83%	89%
	% femmes parmi les inscrites	94%	97%	91%	82%	84%	87%	69%	81%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	51 513	35 818	10 438	5 257	9 559	971	4 444	298	66 785
	Dont femmes	55%	57%	51%	49%	58%	66%	61%	58%	56%
	% parmi les inscrits	77%	86%	69%	51%	49%	65%	51%	53%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82%	88%	76%	63%	57%	74%	73%	65%	77%
	% femmes parmi les inscrites	78%	85%	69%	52%	47%	65%	51%	50%	68%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		923 091	653 133	190 266	79 692	195 213	25 123	84 777	6 943	1 235 147
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	13	8	10	17	10	12	13
Propositions reçues	Nombre	332 497	245 157	61 079	26 261	63 334	5 308	16 284	1 922	419 345
	%	36%	38%	32%	33%	32%	21%	19%	28%	34%

Note de lecture : Parmi les 67 312 candidats de terminal inscrits de la Région académique de Auvergne-Rhône-Alpes (dont 54% de femmes), 62 685 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 51 513 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 77% des candidats inscrits. Ces 67 312 candidats ont formulé au total 923 091 vœux, dont 332 497 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	330 723	97 312	137 428	192 100	92 267	25 971	82 369	174 188	4 631	74 921
	Dont femmes	65%	69%	41%	51%	42%	47%	27%	85%	90%	66%
	% hors région	22%	31%	29%	20%	29%	79%	69%	37%	22%	51%
Vœux confirmés en PC	Nombre	11 045	268	2 110	7 040	631	317	144	0	81	1 601
	Dont femmes	60%	59%	27%	44%	34%	44%	36%		89%	55%
	% hors région	42%	66%	44%	27%	45%	21%	53%		52%	44%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		341 768	97 580	139 538	199 140	92 898	26 288	82 513	174 188	4 712	76 522
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	11	4	5	7	10	13	16	3	4
Propositions reçues	Nombre	156 339	16 308	44 061	66 833	32 703	11 296	36 758	37 756	1 653	15 638
	Dont femmes	65%	69%	38%	51%	46%	48%	30%	87%	90%	66%
	% hors région	18%	9%	28%	16%	21%	65%	72%	31%	20%	42%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	28 418	3 454	7 659	11 673	3 868	1 589	2 397	3 057	678	3 992
	Dont femmes	63%	70%	37%	47%	42%	47%	29%	86%	90%	65%
	% hors région	15%	4%	14%	10%	15%	31%	29%	18%	17%	33%

Note de lecture : 330 723 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la Région académique de Auvergne-Rhône-Alpes (dont 65% par des femmes et 22% dans des licences situées dans une autre région). 11 045 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 60% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 156 339 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 18% dans une autre région). 28 418 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 15% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la Région académique de Auvergne-Rhône-Alpes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	9%	10%	4%	10%	3%	6%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	18%	0%	27%	35%	3%	2%	1%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	14%	0%	2%	70%	0%	0%	0%	7%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	52%	1%	9%	18%	1%	1%	1%	7%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	29%	11%	2%	21%	2%	0%	1%	12%	3%	20%	100%
En reprise d'études		55%	1%	5%	18%	0%	1%	0%	10%	5%	5%	100%
Autres		54%	5%	4%	9%	2%	3%	2%	10%	4%	7%	100%
Total		43%	5%	11%	17%	6%	2%	4%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	48 823	58%	42%	16 998	65%	14%	18 217	61%	33%	9 624	63%	50%
PASS	7 304	68%	43%	2 452	73%	4%	3 527	70%	55%	1 509	70%	43%
BUT	26 296	44%	25%	9 594	44%	9%	7 797	47%	28%	5 410	50%	23%
BTS	30 181	49%	30%	8 806	49%	10%	5 752	52%	27%	8 392	54%	35%
CPGE	11 129	46%	34%	5 244	46%	11%	8 197	47%	39%	1 453	48%	30%
Ecole de Commerce	2 348	49%	60%	1 474	49%	29%	753	60%	54%	259	54%	34%
Ecole d'Ingénieurs	5 541	29%	42%	4 132	29%	16%	3 985	32%	45%	724	30%	28%
IFSI	5 267	85%	34%	2 100	88%	12%	1 243	89%	42%	1 383	88%	29%
EFTS	696	90%	35%	204	90%	17%	125	94%	39%	129	90%	28%
Autres	15 081	59%	19%	7 588	62%	12%	6 097	64%	24%	3 148	62%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la Région académique de Auvergne-Rhône-Alpes, 48 823 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 42% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 48 823 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 16 998 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 14% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 48 823 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 18 217 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence). Parmi les 48 823 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 624 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de la Région académique de Auvergne-Rhône-Alpes selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Le % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Auvergne-Rhône-Alpes.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 688 formations de l'académie de Auvergne-Rhône-Alpes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Auvergne-Rhône-Alpes
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	1 688
Capacité d'accueil	766 205	106 714
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	312 821
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	1 556 418
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	19
Nombre de propositions reçues	3 818 936	474 881
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	164 271
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	75 221

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	206 327	50 005	4 642	29 705	22 142	312 821
	Dont femmes	54%	61%	67%	54%	46%	55%
	% hors académie	66%	63%	68%	74%	97%	69%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	120 551	26 935	2 254	10 226	4 305	164 271
	Dont femmes	54%	60%	67%	59%	54%	55%
	% hors académie	49%	45%	48%	53%	88%	49%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	55 500	11 243	1 170	5 491	1 817	75 221
	Dont femmes	55%	59%	64%	58%	53%	56%
	% hors académie	20%	31%	32%	42%	83%	25%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	58%	54%	49%	34%	19%	53%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	46%	42%	52%	54%	42%	46%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	1 109 600	235 044	28 742	121 051	61 981	1 556 418
Propositions reçues	Nombre	372 200	70 143	5 835	19 452	7 251	474 881
	%	34%	30%	20%	16%	12%	31%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 206 327 (dont 54% de femmes) de candidats 2 en terminale de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 120 551 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes et 55 500 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 27% des candidats inscrits et 46% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 206 327 candidats de terminale ont formulé 1 109 600 vœux au sein de cette région académique en PP et PC, dont 372 200 ont été suivis d'une proposition - soit 34% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine.

FILIERE DE FORMATION	Licence(y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	486	36	111	612	129	22	38	36	25	193
Capacité d'accueil	34 386	4 125	8 547	39 010	5 507	2 735	2 980	3 162	773	5 489
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	12	33	18	7	26	9	37	61	6	18
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	414 620	137 553	157 694	277 553	142 477	23 935	109 207	191 403	4 798	97 178
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	173 254	21 377	46 378	78 887	42 444	13 217	41 073	39 242	1 737
	%	42%	16%	29%	28%	30%	55%	38%	21%	36%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	132 958	19 656	66 511	95 989	41 361	11 641	30 263	20 108	2 269
	Dont femmes	62%	68%	45%	49%	46%	46%	31%	83%	88%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	30 908	3 958	8 122	14 426	4 741	1 821	2 936	3 169	732
	Dont femmes	63%	69%	37%	48%	44%	48%	33%	86%	90%
	%	23%	20%	12%	15%	11%	16%	10%	16%	32%

Note de lecture : La Région académique de Auvergne-Rhône-Alpes propose sur Parcoursup 486 formations en licence pouvant accueillir 34 386 candidats. 414 620 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 132 958 candidats (dont 62% de femmes), et 173 254 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région, il y a 12 demandes. 30 908 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Auvergne-Rhône-Alpes selon la filière et l'origine des candidats.

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	9%	10%	4%	11%	4%	7%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	18%	0%	26%	36%	3%	2%	1%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	14%	0%	2%	71%	1%	0%	0%	7%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	51%	1%	9%	21%	1%	1%	1%	6%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	34%	10%	2%	21%	2%	0%	1%	11%	2%	18%	100%
En reprise d'études		45%	2%	4%	29%	0%	1%	0%	8%	5%	5%	100%
Autres		38%	5%	2%	41%	4%	1%	1%	2%	1%	4%	100%
Total		41%	5%	11%	19%	6%	2%	4%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 48% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	89 289	62%	24%	61 754	65%	10%	35 002	66%	18%	17 231	66%	29%
PASS	15 288	69%	22%	11 662	70%	7%	8 329	71%	25%	2 787	72%	24%
BUT	48 686	44%	14%	35 979	43%	7%	14 847	48%	16%	9 557	50%	14%
BTS	50 175	50%	19%	32 645	52%	8%	9 880	54%	17%	14 518	56%	22%
CPGE	30 035	46%	14%	25 588	46%	7%	23 609	48%	15%	3 459	48%	15%
Ecole de Commerce	10 241	46%	16%	8 963	45%	10%	4 241	56%	10%	616	56%	19%
Ecole d'Ingénieurs	25 174	29%	10%	23 466	29%	6%	18 834	31%	11%	2 526	29%	9%
IFSI	9 143	85%	20%	6 863	86%	8%	2 188	89%	25%	2 476	88%	17%
EFTS	873	90%	28%	586	91%	14%	172	92%	30%	163	89%	23%
Autres	35 660	63%	8%	28 862	64%	6%	17 989	67%	8%	6 341	64%	9%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes, 89 289 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 24% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 89 289 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 61 754 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 89 289 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 35 002 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 89 289 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 17 231 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 29% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Commerce International
4	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Langues étrangères appliquées	Gestion administrative et commerciale des organisations	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans la région. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	21 947	13 250	4 639	4 058	6 521	349	2 773	130	31 720
	Dont femmes	55%	58%	53%	48%	61%	69%	59%	62%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	20 541	12 937	4 254	3 350	5 546	294	2 009	101	28 491
	Dont femmes	55%	58%	53%	47%	61%	71%	59%	62%	57%
	%	94%	98%	92%	83%	85%	84%	72%	78%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	92%	82%	85%	87%	72%	78%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 039	11 616	3 287	2 136	3 219	217	1 468	65	22 008
	Dont femmes	56%	58%	53%	49%	59%	71%	58%	66%	57%
	% parmi les inscrits	78%	88%	71%	53%	49%	62%	53%	50%	69%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	90%	77%	64%	58%	74%	73%	64%	77%
	% femmes parmi les inscrites	79%	88%	72%	53%	47%	64%	52%	53%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		269 911	189 481	52 999	27 431	57 719	5 952	22 821	1 498	357 901
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	14	11	7	9	17	8	12	11
Propositions reçues	Nombre	99 209	71 540	18 407	9 262	20 100	1 257	5 082	446	126 094
	%	37%	38%	35%	34%	35%	21%	22%	30%	35%

Note de lecture : Parmi les 21 947 candidats de terminal inscrits de la Région académique de Bourgogne-Franche-Comté (dont 55% de femmes), 20 541 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 17 039 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 78% des candidats inscrits. Ces 21 947 candidats ont formulé au total 269 911 vœux, dont 99 209 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	94 929	36 494	40 946	61 965	24 958	3 575	13 850	51 129	1 357	21 361
	Dont femmes	65%	69%	45%	52%	44%	45%	32%	85%	90%	65%
	% hors région	50%	43%	55%	47%	67%	90%	91%	55%	45%	76%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 289	48	743	2 275	215	71	36	0	72	588
	Dont femmes	58%	58%	38%	50%	43%	41%	36%		81%	53%
	% hors région	49%	100%	55%	56%	67%	70%	64%		54%	59%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		98 218	36 542	41 689	64 240	25 173	3 646	13 886	51 129	1 429	21 949
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	12	4	4	6	6	12	14	2	3
Propositions reçues	Nombre	47 739	7 152	13 734	22 287	9 927	1 597	5 750	12 853	593	4 462
	Dont femmes	66%	68%	43%	52%	46%	48%	32%	88%	90%	61%
	% hors région	36%	9%	47%	34%	52%	79%	91%	43%	41%	61%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 192	1 248	2 436	4 343	1 398	371	414	1 122	329	1 155
	Dont femmes	62%	68%	41%	47%	42%	49%	25%	87%	88%	62%
	% hors région	29%	5%	30%	20%	34%	45%	69%	24%	31%	59%

Note de lecture : 94 929 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la Région académique de Bourgogne-Franche-Comté (dont 65% par des femmes et 50% dans des licences situées dans une autre région). 3 289 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 58% par des femmes et 49% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 47 739 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 36% dans une autre région). 9 192 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 29% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la Région académique de Bourgogne-Franche-Comté ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	10%	10%	7%	11%	2%	3%	2%	1%	5%	100%
	Technologique	19%	1%	26%	37%	3%	1%	1%	7%	1%	5%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	72%	1%	0%	0%	9%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	51%	1%	10%	17%	1%	1%	0%	8%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	21%	5%	4%	19%	3%	1%	1%	28%	5%	14%	100%
En reprise d'études		55%	1%	6%	17%	0%	1%	0%	8%	8%	4%	100%
Autres		40%	5%	9%	12%	2%	3%	3%	11%	6%	9%	100%
Total		42%	6%	11%	20%	6%	2%	2%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	15 223	60%	44%	8 952	64%	19%	5 217	63%	35%	3 147	63%	50%
PASS	2 570	67%	46%	1 114	68%	4%	1 203	68%	58%	477	69%	45%
BUT	8 243	48%	24%	4 905	48%	12%	2 098	54%	25%	1 863	53%	25%
BTS	10 844	50%	32%	5 792	54%	11%	2 173	55%	32%	2 834	55%	35%
CPGE	3 598	47%	38%	2 377	49%	19%	2 393	50%	46%	514	49%	31%
Ecole de Commerce	473	49%	65%	334	52%	40%	132	48%	61%	59	54%	51%
Ecole d'Ingénieurs	1 003	26%	39%	866	27%	31%	651	29%	45%	161	28%	24%
IFSI	1 990	86%	33%	1 055	89%	12%	524	88%	41%	526	89%	33%
EFTS	316	90%	39%	150	91%	27%	68	94%	50%	74	93%	31%
Autres	4 452	56%	19%	2 985	61%	16%	1 574	65%	25%	896	57%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la Région académique de Bourgogne-Franche-Comté, 15 223 (dont 60% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 15 223 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 952 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 19% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 15 223 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 217 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 35% ont accepté une proposition reçue en licence). Parmi les 15 223 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 147 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de la Région académique de Bourgogne-Franche-Comté selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Le % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Bourgogne-Franche-Comté.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 569 formations de l'académie de Bourgogne-Franche-Comté. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Bourgogne-Franche-Comté
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	569
Capacité d'accueil	766 205	24 522
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	117 157
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	353 943
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	3 818 936	118 778
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	54 256
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	20 339

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	74 116	15 852	1 282	12 592	13 315	117 157
	Dont femmes	50%	57%	65%	46%	41%	50%
	% hors académie	70%	66%	78%	83%	99%	74%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	41 736	8 153	437	2 770	1 160	54 256
	Dont femmes	49%	57%	68%	56%	51%	51%
	% hors académie	53%	47%	52%	51%	93%	53%
	% parmi les inscrits	56%	51%	34%	22%	9%	46%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	15 451	2 892	181	1 360	455	20 339
	Dont femmes	54%	54%	71%	55%	47%	54%
	% hors académie	19%	26%	32%	35%	89%	22%
	% parmi les inscrits	21%	18%	14%	11%	3%	17%
Propositions reçues	Nombre	94 110	17 549	1 018	4 543	1 558	118 778
	%	39%	36%	16%	15%	7%	34%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	243 914	49 225	6 257	30 716	23 831	353 943

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 74 116 (dont 50% de femmes) de candidats en terminale de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 41 736 (dont 49% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté et 15 451 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 21% des candidats inscrits et 37% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 74 116 candidats de terminale ont formulé 243 914 vœux au sein de cette région académique en PP et PC, dont 94 110 ont été suivis d'une proposition - soit 39% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine.

FILIERE DE FORMATION		Licence(y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		105	24	41	254	38	4	10	17	8	68
Capacité d'accueil		9 419	1 363	2 745	5 775	1 612	290	601	1 245	259	1 213
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		8	39	15	13	14	3	36	40	4	12
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		73 145	53 397	41 544	76 913	22 130	742	21 550	49 199	1 027	14 296
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	39 276	7 912	15 107	20 912	8 923	600	9 358	12 848	453	3 389
	%	54%	15%	36%	27%	40%	81%	43%	26%	44%	24%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	34 304	8 938	26 251	40 848	13 615	716	11 001	7 705	799	11 645
	Dont femmes	59%	69%	44%	43%	43%	43%	26%	84%	88%	59%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	7 697	1 333	2 419	4 469	1 308	262	502	1 218	271	860
	Dont femmes	60%	68%	39%	44%	38%	47%	17%	87%	89%	57%
	%	22%	15%	9%	11%	10%	37%	5%	16%	34%	7%

Note de lecture : La Région académique de Bourgogne-Franche-Comté propose sur Parcoursup 105 formations en licence pouvant accueillir 9 419 candidats. 73 145 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 34 304 candidats (dont 59% de femmes), et 39 276 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région, il y a 8 demandes. 7 697 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Bourgogne-Franche-Comté selon la filière et l'origine des candidats.

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	12%	11%	7%	10%	2%	5%	2%	0%	4%	100%
	Technologique	18%	1%	26%	37%	3%	1%	0%	9%	1%	4%	100%
	Professionnelle	10%	0%	1%	71%	1%	0%	0%	11%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	48%	1%	12%	18%	1%	1%	1%	10%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	22%	7%	6%	19%	2%	0%	0%	35%	3%	7%	100%
En reprise d'études		45%	2%	8%	23%	1%	1%	0%	9%	7%	4%	100%
Autres		18%	6%	4%	40%	24%	1%	0%	2%	1%	3%	100%
Total		38%	7%	12%	22%	6%	1%	2%	6%	1%	4%	100%

Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans la région académique de Bourgogne-Franche-Comté, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	23 694	60%	23%	13 906	61%	6%	7 735	65%	16%	4 687	65%	28%
PASS	7 184	69%	17%	5 782	70%	2%	3 884	72%	18%	1 156	72%	18%
BUT	19 190	44%	10%	14 456	43%	5%	5 161	52%	9%	3 495	48%	12%
BTS	18 316	46%	19%	11 237	45%	7%	3 721	49%	18%	4 785	52%	20%
CPGE	9 351	43%	12%	7 443	42%	5%	6 741	45%	13%	1 108	44%	11%
Ecole de Commerce	600	44%	37%	366	42%	25%	164	53%	35%	58	43%	34%
Ecole d'Ingénieurs	9 268	23%	5%	8 855	24%	4%	6 728	26%	6%	786	24%	4%
IFSI	3 844	86%	19%	2 509	87%	10%	946	88%	25%	986	90%	19%
EFTS	323	89%	28%	134	90%	15%	68	96%	41%	61	95%	25%
Autres	7 239	58%	8%	5 390	60%	5%	2 915	65%	8%	1 299	60%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté, 23 694 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 23 694 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 13 906 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre région et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 23 694 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 7 735 (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 23 694 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 687 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Sciences de la vie	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Droit	Gestion administrative et commerciale des organisations	Services informatiques aux organisations
5	Gestion	Métiers du multimédia et de l'internet	Commerce International

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans la région académique de Bourgogne-Franche-Comté. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans la région. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Grand-Est. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	43 603	26 321	9 686	7 596	13 827	671	5 604	343	64 048
	Dont femmes	54%	57%	51%	48%	60%	64%	57%	51%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	41 275	25 827	9 051	6 397	11 954	573	4 052	299	58 153
	Dont femmes	55%	57%	51%	48%	60%	66%	56%	50%	56%
	%	95%	98%	93%	84%	86%	85%	72%	87%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	94%	84%	87%	87%	71%	86%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	34 575	23 130	7 155	4 290	7 516	393	2 988	211	45 683
	Dont femmes	55%	57%	52%	48%	58%	63%	56%	48%	56%
	% parmi les inscrits	79%	88%	74%	56%	54%	59%	53%	62%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	90%	79%	67%	63%	69%	74%	71%	79%
	% femmes parmi les inscrites	80%	88%	75%	57%	53%	57%	52%	58%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		459 167	312 925	99 073	47 169	107 607	6 229	39 930	3 431	616 364
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	10	6	8	9	7	10	10
Propositions reçues	Nombre	188 734	134 832	37 017	16 885	41 024	1 974	10 680	1 121	243 533
	%	41%	43%	37%	36%	38%	32%	27%	33%	40%

Note de lecture : Parmi les 43 603 candidats de terminal inscrits de la Région académique de Grand-Est (dont 54% de femmes), 41 275 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 34 575 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 79% des candidats inscrits. Ces 43 603 candidats ont formulé au total 459 167 vœux, dont 188 734 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	175 749	19 735	70 092	115 652	46 300	13 223	30 013	86 542	1 924	40 657
	Dont femmes	64%	73%	44%	51%	44%	47%	28%	83%	87%	65%
	% hors région	27%	85%	29%	20%	48%	82%	76%	30%	18%	55%
Vœux confirmés en PC	Nombre	7 938	67	1 481	5 117	487	159	99	0	82	1 047
	Dont femmes	59%	61%	34%	43%	36%	42%	22%		83%	52%
	% hors région	34%	100%	28%	29%	41%	35%	47%		44%	45%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		183 687	19 802	71 573	120 769	46 787	13 382	30 112	86 542	2 006	41 704
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	5	3	4	6	9	10	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	102 306	2 194	25 840	43 032	18 832	5 544	12 177	24 273	718	8 617
	Dont femmes	64%	67%	44%	52%	47%	50%	30%	86%	89%	62%
	% hors région	17%	28%	23%	14%	31%	71%	71%	21%	20%	41%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 984	1 023	5 218	8 798	2 600	911	1 156	2 393	432	2 168
	Dont femmes	62%	66%	40%	46%	42%	48%	27%	86%	89%	60%
	% hors région	12%	9%	10%	9%	19%	41%	35%	8%	13%	33%

Note de lecture : 175 749 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la Région académique de Grand-Est (dont 64% par des femmes et 27% dans des licences situées dans une autre région). 7 938 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 59% par des femmes et 34% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 102 306 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 17% dans une autre région). 20 984 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 12% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la Région académique de Grand-Est ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	4%	10%	5%	10%	3%	4%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	20%	0%	26%	38%	3%	1%	1%	8%	1%	4%	100%
	Professionnelle	15%	0%	2%	67%	1%	0%	0%	9%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	0%	9%	18%	1%	1%	1%	7%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	32%	2%	2%	34%	1%	1%	0%	11%	2%	15%	100%
En reprise d'études		59%	0%	5%	16%	0%	1%	0%	9%	4%	4%	100%
Autres		56%	0%	11%	9%	3%	3%	2%	7%	4%	6%	100%
Total		46%	2%	11%	19%	6%	2%	3%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	31 335	59%	47%	10 684	65%	14%	11 717	63%	41%	7 043	63%	54%
PASS	3 331	68%	30%	1 777	72%	3%	1 742	70%	39%	624	70%	27%
BUT	16 468	46%	26%	5 579	49%	7%	4 647	53%	27%	3 832	51%	27%
BTS	21 771	50%	31%	5 416	51%	10%	4 557	59%	30%	6 382	54%	35%
CPGE	7 075	48%	36%	3 418	47%	14%	5 036	51%	41%	1 045	47%	32%
Ecole de Commerce	1 159	50%	67%	801	50%	42%	444	61%	64%	118	61%	53%
Ecole d'Ingénieurs	2 584	29%	42%	1 855	31%	20%	1 708	33%	47%	400	29%	28%
IFSI	4 371	84%	35%	1 080	88%	8%	1 194	88%	43%	1 201	86%	33%
EFTS	575	88%	30%	67	91%	21%	124	91%	44%	113	86%	22%
Autres	9 597	57%	16%	4 336	63%	12%	4 018	63%	21%	2 111	57%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la Région académique de Grand-Est, 31 335 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 31 335 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 684 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 14% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 31 335 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 11 717 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 41% ont accepté une proposition reçue en licence). Parmi les 31 335 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 043 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de la Région académique de Grand-Est selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Le % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Grand-Est.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 108 formations de l'académie de Grand-Est. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Grand Est
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	1 108
Capacité d'accueil	766 205	60 557
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	211 222
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	759 712
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	19
Nombre de propositions reçues	3 818 936	288 966
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	113 312
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	50 857

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	132 081	33 140	2 593	22 056	21 352	211 222
	Dont femmes	52%	58%	64%	48%	44%	52%
	% hors académie	66%	61%	77%	78%	98%	70%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	82 858	19 467	1 160	6 953	2 874	113 312
	Dont femmes	52%	58%	66%	55%	54%	53%
	% hors académie	50%	45%	59%	52%	89%	50%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	36 695	8 730	535	3 700	1 197	50 857
	Dont femmes	55%	57%	63%	55%	53%	55%
	% hors académie	17%	27%	43%	38%	82%	22%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	63%	59%	45%	32%	13%	54%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44%	45%	46%	53%	42%	45%
	% parmi ceux ayant accepté une proposition	44%	45%	46%	53%	42%	45%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		508 364	119 687	8 851	68 552	54 258	759 712
Propositions reçues	Nombre	221 877	46 652	2 669	13 235	4 533	288 966
	%	44%	39%	30%	19%	8%	38%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 132 081 (dont 52% de femmes) de candidats en terminale de la région académique de Grand-Est ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 82 858 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Grand-Est et 36 695 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 28% des candidats inscrits et 44% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 132 081 candidats de terminale ont formulé 508 364 vœux au sein de cette région académique en PP et PC, dont 221 877 ont été suivis d'une proposition - soit 44% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine.

FILIERE DE FORMATION		Licence(y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		256	1	96	451	70	15	31	32	18	138
Capacité d'accueil		28 026	950	6 523	12 178	3 477	975	1 748	2 680	499	3 501
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		7	5	13	15	14	23	36	37	4	15
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		201 206	4 468	83 780	182 465	49 987	21 992	62 273	99 279	2 032	52 230
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	116 940	1 577	30 113	45 118	19 534	9 747	28 385	26 769	741	10 042
	%	58%	35%	36%	25%	39%	44%	46%	27%	36%	19%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	83 553	4 468	41 569	69 996	21 521	8 200	22 252	12 645	1 427	37 976
	Dont femmes	61%	67%	45%	47%	45%	44%	29%	82%	87%	61%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	23 983	935	5 890	9 110	2 820	815	1 494	2 657	454	2 699
	Dont femmes	61%	66%	39%	46%	40%	48%	25%	85%	89%	62%
	%	29%	21%	14%	13%	13%	10%	7%	21%	32%	7%

Note de lecture : La Région académique de Grand-Est propose sur Parcoursup 256 formations en licence pouvant accueillir 28 026 candidats. 201 206 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 83 553 candidats (dont 61% de femmes), et 116 940 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région, il y a 7 demandes. 23 983 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 29% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Grand-Est selon la filière et l'origine des candidats.

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	4%	11%	5%	9%	2%	5%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	21%	0%	26%	36%	3%	1%	1%	8%	1%	4%	100%
	Professionnelle	16%	0%	2%	66%	0%	0%	0%	10%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	0%	10%	16%	1%	1%	1%	7%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	38%	0%	3%	26%	1%	1%	1%	14%	2%	15%	100%
En reprise d'études		60%	0%	6%	16%	0%	1%	0%	10%	3%	4%	100%
Autres		56%	0%	4%	17%	13%	1%	1%	3%	1%	4%	100%
Total		47%	2%	12%	18%	6%	2%	3%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans la région académique de Grand-Est, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	53 509	61%	29%	32 329	65%	10%	19 241	66%	24%	11 740	65%	35%
PASS	3 463	67%	26%	1 412	67%	0%	1 830	69%	33%	596	68%	26%
BUT	29 511	44%	16%	18 465	43%	6%	8 074	52%	17%	6 160	49%	18%
BTS	31 838	50%	21%	15 883	50%	5%	6 654	57%	20%	9 363	54%	24%
CPGE	14 083	46%	17%	10 376	45%	7%	10 306	48%	19%	1 895	47%	16%
Ecole de Commerce	7 284	44%	9%	6 727	44%	5%	3 075	55%	7%	323	54%	17%
Ecole d'Ingénieurs	18 526	27%	7%	17 303	27%	5%	13 962	30%	7%	1 704	28%	7%
IFSI	6 107	85%	26%	2 974	88%	8%	1 600	89%	33%	1 798	87%	24%
EFTS	664	88%	28%	209	89%	22%	145	92%	38%	131	85%	22%
Autres	24 740	60%	7%	19 468	63%	4%	13 935	65%	7%	4 356	62%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Grand-Est, 53 509 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 29% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 53 509 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 32 329 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 53 509 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 19 241 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 24% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 53 509 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 11 740 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 35% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Grand-Est en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Sciences pour la santé	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Métiers du multimédia et de l'internet	Commerce International
5	Sciences de la vie	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Grand-Est. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans la région. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Hauts-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	50 619	30 342	11 019	9 258	16 865	841	6 703	466	75 494
	Dont femmes	54%	56%	51%	49%	58%	63%	56%	64%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	47 782	29 642	10 101	8 039	14 669	715	4 993	382	68 541
	Dont femmes	54%	56%	51%	48%	59%	64%	56%	64%	55%
	%	94%	98%	92%	87%	87%	85%	74%	82%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	92%	86%	87%	87%	74%	82%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	40 453	26 715	8 079	5 659	9 750	543	3 826	251	54 823
	Dont femmes	54%	56%	50%	48%	57%	63%	55%	61%	55%
	% parmi les inscrits	80%	88%	73%	61%	58%	65%	57%	54%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	90%	80%	70%	66%	76%	77%	66%	80%
	% femmes parmi les inscrites	80%	88%	73%	60%	56%	65%	56%	51%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		520 770	364 132	104 353	52 285	129 880	9 686	47 760	4 427	712 523
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	12	9	6	8	12	7	10	9
Propositions reçues	Nombre	218 836	160 513	36 635	21 688	49 024	2 693	12 399	1 235	284 187
	%	42%	44%	35%	41%	38%	28%	26%	28%	40%

Note de lecture : Parmi les 50 619 candidats de terminal inscrits de la Région académique de Hauts-de-France (dont 54% de femmes), 47 782 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 40 453 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 80% des candidats inscrits. Ces 50 619 candidats ont formulé au total 520 770 vœux, dont 218 836 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	212 179	54 376	55 572	128 268	44 871	10 744	34 245	102 439	2 965	44 439
	Dont femmes	61%	67%	41%	51%	42%	43%	25%	80%	83%	64%
	% hors région	24%	30%	29%	17%	46%	75%	70%	20%	14%	51%
Vœux confirmés en PC	Nombre	11 372	111	1 614	7 076	454	111	114	0	128	1 445
	Dont femmes	57%	68%	36%	46%	38%	49%	22%		84%	52%
	% hors région	26%	53%	22%	19%	54%	47%	50%		23%	38%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		223 551	54 487	57 186	135 344	45 325	10 855	34 359	102 439	3 093	45 884
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	8	3	4	6	6	10	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	122 871	13 553	19 970	49 116	17 387	4 552	16 321	28 769	1 234	10 414
	Dont femmes	63%	65%	41%	51%	46%	46%	27%	83%	86%	61%
	% hors région	15%	5%	21%	10%	28%	69%	68%	14%	15%	33%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 914	2 312	4 364	11 565	2 467	853	1 721	3 124	710	2 793
	Dont femmes	60%	65%	38%	45%	42%	44%	28%	84%	86%	60%
	% hors région	13%	2%	11%	7%	24%	28%	22%	7%	12%	28%

Note de lecture : 212 179 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la Région académique de Hauts-de-France (dont 61% par des femmes et 24% dans des licences situées dans une autre région). 11 372 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 57% par des femmes et 26% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 122 871 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 15% dans une autre région). 24 914 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 13% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la Région académique de Hauts-de-France ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	8%	7%	6%	8%	3%	6%	3%	1%	5%	100%
	Technologique	22%	0%	19%	38%	1%	1%	1%	10%	1%	6%	100%
	Professionnelle	10%	0%	1%	76%	0%	0%	0%	9%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	1%	8%	17%	1%	1%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	32%	5%	2%	24%	1%	0%	1%	13%	7%	15%	100%
En reprise d'études		58%	1%	5%	19%	0%	0%	0%	8%	4%	5%	100%
Autres		53%	2%	4%	10%	1%	3%	3%	14%	2%	9%	100%
Total		45%	4%	8%	21%	4%	2%	3%	6%	1%	5%	100%

Note de lecture : 54% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	35 398	57%	48%	10 863	64%	17%	13 715	63%	42%	8 900	61%	53%
PASS	5 779	66%	37%	1 492	70%	1%	2 969	69%	50%	1 384	67%	35%
BUT	15 285	44%	22%	3 942	44%	9%	4 132	49%	23%	4 177	48%	23%
BTS	24 940	49%	36%	4 913	51%	9%	5 255	56%	34%	8 599	54%	41%
CPGE	6 568	47%	36%	3 117	47%	18%	4 893	49%	41%	1 114	47%	31%
Ecole de Commerce	1 525	48%	50%	807	49%	25%	641	56%	51%	179	55%	31%
Ecole d'Ingénieurs	3 130	27%	52%	1 930	30%	18%	2 132	31%	55%	483	25%	34%
IFSI	5 767	81%	35%	970	87%	9%	1 581	85%	45%	1 976	84%	35%
EFTS	766	83%	39%	92	89%	30%	191	88%	49%	195	86%	27%
Autres	10 751	57%	18%	4 281	61%	12%	4 060	66%	22%	2 893	58%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la Région académique de Hauts-de-France, 35 398 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 35 398 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 863 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 17% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 35 398 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 13 715 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 42% ont accepté une proposition reçue en licence). Parmi les 35 398 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 900 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de la Région académique de Hauts-de-France selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Hauts-de-France.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 262 formations de l'académie de Hauts-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Hauts-de-France
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	1 262
Capacité d'accueil	766 205	74 527
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	238 599
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	970 611
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	19
Nombre de propositions reçues	3 818 936	348 942
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	131 639
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	62 852

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	151 456	38 101	3 210	23 836	21 996	238 599
	Dont femmes	53%	58%	67%	49%	46%	53%
	% hors académie	65%	59%	75%	76%	97%	68%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	95 656	22 636	1 418	8 117	3 812	131 639
	Dont femmes	54%	59%	67%	57%	55%	55%
	% hors académie	50%	41%	55%	49%	86%	49%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	45 027	10 968	673	4 476	1 708	62 852
	Dont femmes	54%	56%	62%	55%	52%	54%
	% hors académie	20%	24%	33%	33%	79%	23%
Candidats ayant reçu une proposition	% parmi les inscrits	63%	59%	44%	34%	17%	55%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47%	48%	47%	55%	45%	48%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	639 656	156 789	15 888	90 683	67 595	970 611
Propositions reçues	Nombre	264 079	56 877	4 095	17 484	6 407	348 942
	%	41%	36%	26%	19%	9%	36%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 151 456 (dont 53% de femmes) de candidats 2 en terminale de la région académique de Hauts-de-France ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 95 656 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Hauts-de-France et 45 027 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 30% des candidats inscrits et 47% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 151 456 candidats de terminale ont formulé 639 656 vœux au sein de cette région académique en PP et PC, dont 264 079 ont été suivis d'une proposition - soit 41% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine.

FILIERE DE FORMATION	Licence(y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	279	18	65	547	76	11	52	36	26	152	
Capacité d'accueil	33 325	2 520	5 587	16 243	3 419	1 940	3 153	3 596	738	4 006	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	33	13	13	14	11	21	42	4	13	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	262 980	82 635	71 263	210 464	48 631	20 877	66 409	150 733	3 171	53 448	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	143 201	17 196	25 974	52 923	18 743	8 445	29 351	40 163	1 251	11 695
	%	54%	21%	36%	25%	39%	40%	44%	27%	39%	22%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	102 129	14 551	40 788	75 851	19 432	11 704	24 914	15 616	1 874	38 494
	Dont femmes	60%	69%	47%	47%	46%	45%	31%	79%	83%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	28 285	2 554	5 002	12 306	2 653	2 135	2 638	3 485	709	3 085
	Dont femmes	60%	65%	38%	44%	42%	44%	35%	82%	86%	60%
	%	28%	18%	12%	16%	14%	18%	11%	22%	38%	8%

Note de lecture : La Région académique de Hauts-de-France propose sur Parcoursup 279 formations en licence pouvant accueillir 33 325 candidats. 262 980 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 102 129 candidats (dont 60% de femmes), et 143 201 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région, il y a 8 demandes. 28 285 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 28% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Hauts-de-France selon la filière et l'origine des candidats.

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	7%	7%	5%	7%	6%	7%	2%	0%	4%	100%
	Technologique	22%	0%	21%	36%	1%	1%	2%	10%	1%	6%	100%
	Professionnelle	10%	0%	1%	76%	0%	0%	0%	9%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	1%	8%	16%	1%	1%	2%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	34%	5%	3%	23%	1%	0%	1%	15%	5%	12%	100%
En reprise d'études		55%	1%	5%	19%	0%	0%	0%	10%	4%	5%	100%
Autres		40%	3%	2%	25%	18%	1%	3%	4%	1%	4%	100%
Total		45%	4%	8%	20%	4%	3%	4%	6%	1%	5%	100%

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans la région académique de Hauts-de-France, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	66 719	60%	28%	40 940	63%	11%	26 352	67%	24%	13 536	63%	35%
PASS	11 300	69%	19%	7 719	70%	3%	6 237	70%	23%	2 090	71%	23%
BUT	28 733	46%	13%	17 202	47%	6%	7 533	53%	12%	6 391	50%	16%
BTS	34 755	49%	26%	14 062	51%	6%	7 141	55%	25%	11 368	54%	31%
CPGE	12 937	46%	16%	8 895	47%	6%	9 703	48%	17%	1 652	48%	18%
Ecole de Commerce	10 323	45%	19%	9 237	45%	16%	4 794	55%	20%	484	53%	15%
Ecole d'Ingénieurs	20 562	29%	11%	18 857	29%	7%	15 095	32%	11%	1 816	28%	10%
IFSI	7 621	82%	28%	3 099	85%	7%	1 949	86%	37%	2 504	85%	28%
EFTS	834	83%	36%	185	85%	22%	207	88%	48%	203	87%	24%
Autres	24 138	61%	8%	17 040	63%	4%	12 061	67%	7%	4 622	62%	10%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Hauts-de-France, 66 719 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 28% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 66 719 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 40 940 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre région et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 66 719 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 26 352 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 24% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 66 719 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 13 536 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 35% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Hauts-de-France en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
3	Psychologie	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Science politique	Carrières juridiques	Support à l'action managériale
5	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans la région académique de Hauts-de-France. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans la région. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Ile-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	119 268	77 182	23 973	18 113	38 009	3 177	17 701	691	178 846
	Dont femmes	53%	55%	50%	45%	58%	60%	57%	59%	54%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	107 630	73 753	20 284	13 593	29 559	2 439	11 019	559	151 206
	Dont femmes	54%	56%	52%	45%	59%	63%	58%	59%	55%
	%	90%	96%	85%	75%	78%	77%	62%	81%	85%
	% femmes parmi les inscrites	92%	96%	87%	76%	79%	80%	64%	81%	86%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	92 237	66 326	16 224	9 687	18 735	1 832	8 463	397	121 664
	Dont femmes	54%	56%	51%	46%	58%	61%	58%	60%	55%
	% parmi les inscrits	77%	86%	68%	53%	49%	58%	48%	57%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	90%	80%	71%	63%	75%	77%	71%	80%
	% femmes parmi les inscrites	79%	86%	69%	54%	50%	58%	49%	58%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		2 058 238	1 512 786	357 567	187 885	426 807	49 545	196 799	8 664	2 740 053
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		17	20	15	10	11	16	11	13	15
Propositions reçues	Nombre	633 288	505 604	84 378	43 306	107 281	9 075	28 060	2 054	779 758
	%	31%	33%	24%	23%	25%	18%	14%	24%	28%

Note de lecture : Parmi les 119 268 candidats de terminal inscrits de la Région académique de Ile-de-France (dont 53% de femmes), 107 630 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 92 237 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 77% des candidats inscrits. Ces 119 268 candidats ont formulé au total 2 058 238 vœux, dont 633 288 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 17 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	725 006	244 264	223 666	446 780	284 064	138 917	201 298	222 981	5 438	153 998
	Dont femmes	61%	68%	41%	47%	44%	44%	25%	87%	85%	61%
	% hors région	11%	24%	18%	6%	10%	40%	68%	11%	8%	28%
Vœux confirmés en PC	Nombre	39 993	657	5 966	31 143	3 720	1 344	1 271	0	667	8 880
	Dont femmes	58%	67%	27%	40%	33%	47%	22%		90%	46%
	% hors région	33%	100%	37%	12%	24%	13%	15%		6%	17%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		764 999	244 921	229 632	477 923	287 784	140 261	202 569	222 981	6 105	162 878
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	16	4	7	10	14	16	17	2	3
Propositions reçues	Nombre	273 319	29 922	50 313	99 432	82 344	58 089	103 100	51 066	2 498	29 675
	Dont femmes	64%	71%	41%	50%	49%	47%	26%	88%	88%	60%
	% hors région	13%	8%	25%	9%	9%	41%	65%	7%	5%	25%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	54 058	4 414	9 004	19 653	10 107	5 382	5 386	4 501	1 065	8 094
	Dont femmes	62%	70%	40%	44%	43%	46%	26%	88%	86%	59%
	% hors région	12%	7%	14%	6%	7%	24%	24%	4%	7%	18%

Note de lecture : 725 006 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la Région académique de Ile-de-France (dont 61% par des femmes et 11% dans des licences situées dans une autre région). 39 993 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 58% par des femmes et 33% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 273 319 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 13% dans une autre région). 54 058 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 12% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la Région académique de Ile-de-France ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	6%	6%	3%	14%	7%	7%	1%	0%	6%	100%
	Technologique	20%	0%	23%	34%	4%	3%	2%	6%	1%	7%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	72%	0%	0%	0%	8%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	2%	7%	15%	1%	2%	1%	6%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	27%	9%	2%	29%	1%	1%	1%	8%	1%	22%	100%
En reprise d'études		57%	1%	3%	18%	0%	1%	0%	9%	4%	6%	100%
Autres		57%	8%	3%	8%	2%	5%	2%	6%	1%	9%	100%
Total		44%	4%	7%	16%	8%	4%	4%	4%	1%	7%	100%

Note de lecture : 51% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	90 051	56%	42%	19 362	61%	16%	35 064	61%	34%	19 368	62%	48%
PASS	12 105	68%	31%	3 473	72%	7%	6 034	69%	49%	2 888	74%	32%
BUT	40 498	45%	18%	8 668	41%	10%	9 239	51%	23%	11 429	53%	20%
BTS	50 060	48%	29%	6 791	46%	11%	8 811	56%	32%	17 222	53%	33%
CPGE	26 506	46%	37%	7 001	45%	9%	18 436	50%	44%	3 881	49%	29%
Ecole de Commerce	8 678	49%	56%	4 920	46%	24%	3 065	59%	52%	832	58%	34%
Ecole d'Ingénieurs	11 128	28%	46%	7 500	29%	15%	6 844	33%	45%	1 382	33%	29%
IFSI	6 504	88%	38%	996	89%	8%	1 551	91%	47%	2 548	91%	36%
EFTS	1 275	88%	40%	71	94%	8%	257	93%	49%	392	91%	26%
Autres	35 675	52%	16%	10 386	62%	10%	16 286	58%	18%	7 432	55%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la Région académique de Ile-de-France, 90 051 (dont 56% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 42% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 90 051 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 19 362 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 90 051 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 35 064 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 34% ont accepté une proposition reçue en licence). Parmi les 90 051 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 19 368 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de la Région académique de Ile-de-France selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Ile-de-France.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 2 548 formations de l'académie de Ile-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Ile-de-France
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	2 548
Capacité d'accueil	766 205	149 824
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	384 296
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	3 255 109
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	17
Nombre de propositions reçues	3 818 936	815 914
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	225 382
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	138 033

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	246 986	68 273	6 278	39 259	23 500	384 296
	Dont femmes	55%	60%	65%	55%	48%	55%
	% hors académie	49%	47%	51%	59%	96%	53%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	162 033	40 391	3 319	15 264	4 375	225 382
	Dont femmes	55%	61%	66%	61%	61%	57%
	% hors académie	34%	34%	38%	40%	84%	36%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	101 518	21 726	2 102	10 192	2 495	138 033
	Dont femmes	55%	60%	64%	60%	60%	56%
	% hors académie	18%	27%	28%	34%	81%	22%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	66%	59%	53%	39%	19%	59%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	63%	54%	63%	67%	57%	61%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	2 306 980	505 660	54 967	282 707	104 795	3 255 109
Propositions reçues	Nombre	646 610	117 865	9 912	33 065	8 462	815 914
	%	28%	23%	18%	12%	8%	25%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 246 986 (dont 55% de femmes) de candidats 2 en terminale de la région académique de Ile-de-France ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 162 033 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Ile-de-France et 101 518 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 41% des candidats inscrits et 63% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 246 986 candidats de terminale ont formulé 2 306 980 vœux au sein de cette région académique en PP et PC, dont 646 610 ont été suivis d'une proposition - soit 28% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine.

FILIERE DE FORMATION	Licence(y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	794	35	113	725	267	71	91	58	37	357	
Capacité d'accueil	66 778	4 740	8 827	23 108	13 967	7 153	5 640	5 747	1 562	12 302	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	14	53	26	27	29	22	21	54	5	17	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	940 574	253 338	233 418	619 609	401 492	154 443	119 432	311 619	7 667	213 517	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	311 478	33 722	45 154	102 878	99 241	56 249	64 046	63 670	3 171	36 305
	%	33%	13%	19%	17%	25%	36%	54%	20%	41%	17%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	218 236	22 551	74 214	123 493	63 300	19 578	23 795	22 387	3 567	98 222
	Dont femmes	60%	69%	46%	48%	46%	49%	28%	85%	87%	58%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	63 171	4 686	8 695	20 275	12 650	5 699	5 378	5 584	1 278	10 617
	Dont femmes	63%	71%	42%	44%	45%	46%	24%	87%	86%	60%
	%	29%	21%	12%	16%	20%	29%	23%	25%	36%	11%

Note de lecture : La Région académique de Ile-de-France propose sur Parcoursup 794 formations en licence pouvant accueillir 66 778 candidats. 940 574 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 218 236 candidats (dont 60% de femmes), et 311 478 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région, il y a 14 demandes. 63 171 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 29% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Ile-de-France selon la filière et l'origine des candidats.

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	5%	5%	3%	15%	6%	6%	1%	0%	7%	100%
	Technologique	20%	0%	21%	34%	4%	3%	1%	7%	1%	8%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	71%	0%	0%	0%	8%	2%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	5%	13%	1%	2%	1%	7%	1%	9%	100%
	En remise à niveau	28%	8%	2%	27%	1%	1%	0%	10%	1%	22%	100%
En reprise d'études		56%	1%	3%	15%	0%	1%	0%	12%	4%	8%	100%
Autres		58%	5%	1%	10%	10%	4%	2%	3%	1%	7%	100%
Total		46%	3%	6%	15%	9%	4%	4%	4%	1%	8%	100%

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans la région académique de Ile-de-France, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIÈRE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	141 074	60%	30%	125 302	61%	19%	60 744	64%	25%	29 460	65%	36%
PASS	16 863	69%	22%	15 683	69%	14%	8 991	70%	33%	3 814	74%	23%
BUT	52 315	46%	14%	39 594	46%	8%	12 469	52%	18%	14 439	53%	16%
BTS	66 212	49%	23%	53 132	51%	9%	11 789	56%	24%	23 042	54%	26%
CPGE	46 792	46%	22%	41 477	46%	12%	35 159	48%	25%	6 110	49%	21%
Ecole de Commerce	16 312	49%	30%	15 172	49%	21%	6 320	58%	27%	1 358	58%	24%
Ecole d'Ingénieurs	20 348	26%	25%	18 977	26%	18%	13 162	30%	23%	2 303	31%	19%
IFSI	9 361	88%	29%	7 896	88%	14%	2 121	91%	36%	3 667	91%	28%
EFTS	1 616	88%	37%	1 211	88%	24%	314	93%	43%	505	91%	25%
Autres	63 888	56%	11%	53 404	59%	8%	33 382	61%	11%	11 931	59%	12%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Ile-de-France, 141 074 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 30% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 141 074 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 125 302 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre région et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 141 074 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 60 744 (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 25% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 141 074 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 29 460 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 36% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Ile-de-France en Licence, BUT et BTS

FILIÈRE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Commerce International
4	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Métiers du multimédia et de l'internet	Comptabilité et gestion
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Ile-de-France. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans la région. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Nouvelle-Aquitaine. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	48 029	31 074	9 648	7 307	13 736	957	6 369	270	69 361
	Dont femmes	54%	57%	50%	45%	60%	64%	61%	65%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	45 012	30 189	8 696	6 127	11 705	810	4 533	225	62 285
	Dont femmes	54%	57%	51%	43%	60%	65%	59%	63%	56%
	%	94%	97%	90%	84%	85%	85%	71%	83%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	91%	82%	85%	86%	69%	81%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	37 536	26 842	6 820	3 874	7 518	622	3 487	163	49 326
	Dont femmes	55%	57%	51%	44%	59%	63%	59%	64%	56%
	% parmi les inscrits	78%	86%	71%	53%	55%	65%	55%	60%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	89%	78%	63%	64%	77%	77%	72%	79%
	% femmes parmi les inscrites	79%	86%	72%	52%	53%	64%	53%	59%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		578 525	418 568	109 423	50 534	123 056	13 923	53 151	3 118	771 773
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	11	7	9	15	8	12	11
Propositions reçues	Nombre	220 570	166 857	36 254	17 459	43 025	3 150	12 475	1 001	280 221
	%	38%	40%	33%	35%	35%	23%	23%	32%	36%

Note de lecture : Parmi les 48 029 candidats de terminal inscrits de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine (dont 54% de femmes), 45 012 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 37 536 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 78% des candidats inscrits. Ces 48 029 candidats ont formulé au total 578 525 vœux, dont 220 570 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	232 353	54 612	76 882	124 471	57 673	10 771	34 641	109 789	3 501	51 810
	Dont femmes	62%	68%	42%	49%	43%	42%	28%	84%	89%	64%
	% hors région	42%	60%	49%	33%	58%	78%	85%	39%	40%	61%
Vœux confirmés en PC	Nombre	8 394	102	951	3 888	467	159	104	0	91	1 114
	Dont femmes	59%	68%	32%	47%	31%	45%	29%		95%	47%
	% hors région	51%	92%	53%	43%	74%	62%	38%		37%	56%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		240 747	54 714	77 833	128 359	58 140	10 930	34 745	109 789	3 592	52 924
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	11	4	5	7	7	10	17	2	3
Propositions reçues	Nombre	124 536	9 851	23 845	44 073	20 608	4 790	15 043	26 002	1 282	10 191
	Dont femmes	63%	67%	42%	49%	48%	43%	28%	84%	91%	61%
	% hors région	32%	28%	45%	25%	43%	66%	84%	34%	31%	50%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	23 423	1 980	4 595	8 618	2 892	851	1 287	2 147	681	2 852
	Dont femmes	61%	68%	39%	45%	44%	42%	30%	84%	90%	61%
	% hors région	27%	14%	27%	17%	32%	38%	59%	21%	21%	46%

Note de lecture : 232 353 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine (dont 62% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre région). 8 394 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 59% par des femmes et 51% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 124 536 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 32% dans une autre région). 23 423 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 27% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56%	7%	8%	5%	10%	2%	4%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	20%	0%	24%	38%	2%	1%	1%	6%	1%	6%	100%
	Professionnelle	13%	0%	1%	74%	0%	0%	0%	4%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	1%	7%	15%	1%	1%	1%	8%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	30%	6%	3%	23%	2%	0%	0%	14%	3%	18%	100%
En reprise d'études		59%	1%	4%	15%	0%	1%	0%	8%	8%	5%	100%
Autres		64%	3%	4%	9%	2%	1%	1%	6%	1%	10%	100%
Total		47%	4%	9%	17%	6%	2%	3%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 56% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	35 425	58%	48%	19 722	64%	21%	12 664	62%	40%	6 841	63%	54%
PASS	4 294	67%	42%	2 586	71%	7%	2 076	69%	49%	718	73%	46%
BUT	15 444	44%	25%	9 453	45%	10%	4 194	48%	28%	2 975	48%	24%
BTS	20 809	47%	33%	9 888	50%	10%	4 108	53%	33%	5 390	52%	37%
CPGE	7 341	48%	38%	5 099	48%	17%	5 332	50%	45%	903	51%	36%
Ecole de Commerce	1 310	45%	55%	801	46%	35%	381	58%	55%	152	54%	36%
Ecole d'Ingénieurs	3 112	30%	39%	2 362	30%	30%	2 068	35%	43%	343	29%	25%
IFSI	3 317	84%	35%	1 652	87%	14%	815	87%	36%	823	87%	30%
EFTS	579	87%	36%	277	90%	16%	120	92%	54%	124	91%	29%
Autres	11 181	55%	19%	6 378	61%	14%	4 532	62%	23%	2 146	57%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine, 35 425 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 35 425 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 19 722 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 21% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 35 425 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 664 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 40% ont accepté une proposition reçue en licence). Parmi les 35 425 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 841 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 117 formations de l'académie de Nouvelle-Aquitaine. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Nouvelle-Aquitaine
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	1 117
Capacité d'accueil	766 205	62 817
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	245 991
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	891 857
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	19
Nombre de propositions reçues	3 818 936	299 025
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	125 362
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	49 057

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	160 958	36 875	3 471	24 738	19 949	245 991
	Dont femmes	53%	59%	66%	51%	44%	53%
	% hors académie	71%	68%	76%	80%	99%	73%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	93 382	20 024	1 437	7 688	2 831	125 362
	Dont femmes	52%	59%	67%	56%	53%	54%
	% hors académie	55%	53%	58%	59%	92%	56%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	35 841	7 846	669	3 706	995	49 057
	Dont femmes	54%	57%	62%	54%	50%	54%
	% hors académie	21%	33%	40%	42%	87%	26%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	58%	54%	41%	31%	14%	51%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38%	39%	47%	48%	35%	39%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	604 711	139 662	16 804	83 704	46 976	891 857
Propositions reçues	Nombre	228 853	48 973	3 751	13 290	4 158	299 025
	%	38%	35%	22%	16%	9%	34%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 160 958 (dont 53% de femmes) de candidats 2 en terminale de la région académique de Nouvelle-Aquitaine ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 93 382 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Nouvelle-Aquitaine et 35 841 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 22% des candidats inscrits et 38% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 160 958 candidats de terminale ont formulé 604 711 vœux au sein de cette région académique en PP et PC, dont 228 853 ont été suivis d'une proposition - soit 38% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine.

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		237	19	69	460	61	16	43	33	19	160
Capacité d'accueil		25 920	2 000	4 869	17 797	2 863	1 410	1 084	2 631	780	3 463
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		9	28	17	11	19	17	31	61	4	16
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		230 942	56 633	80 760	193 004	53 433	24 425	33 829	159 341	3 129	56 361
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	122 437	10 692	23 550	49 833	18 116	11 131	17 664	33 623	1 282	10 697
	%	53%	19%	29%	26%	34%	46%	52%	21%	41%	19%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	97 385	12 130	44 538	79 767	24 525	11 431	16 789	15 463	2 059	37 890
	Dont femmes	61%	69%	42%	46%	47%	46%	30%	83%	88%	60%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	22 145	2 031	4 574	9 840	2 411	1 064	913	2 559	704	2 816
	Dont femmes	59%	68%	38%	43%	42%	42%	26%	83%	88%	61%
	%	23%	17%	10%	12%	10%	9%	5%	17%	34%	7%

Note de lecture : La Région académique de Nouvelle-Aquitaine propose sur Parcoursup 237 formations en licence pouvant accueillir 25 920 candidats. 230 942 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 97 385 candidats (dont 61% de femmes), et 122 437 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région, il y a 9 demandes. 22 145 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Nouvelle-Aquitaine selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	7%	9%	6%	9%	3%	3%	3%	0%	6%	100%
	Technologique	19%	0%	24%	39%	2%	2%	1%	7%	1%	5%	100%
	Professionnelle	13%	0%	1%	76%	0%	0%	0%	3%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	7%	16%	1%	1%	1%	10%	3%	6%	100%
	En remise à niveau	31%	5%	2%	24%	1%	1%	0%	19%	4%	13%	100%
En reprise d'études		51%	1%	4%	23%	0%	1%	0%	8%	7%	5%	100%
Autres		38%	2%	2%	45%	4%	1%	1%	2%	0%	5%	100%
Total		45%	4%	9%	20%	5%	2%	2%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans la région académique de Nouvelle-Aquitaine, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	66 974	61%	23%	44 586	64%	8%	23 495	67%	18%	13 038	66%	27%
PASS	9 769	70%	19%	7 606	71%	5%	5 495	71%	19%	1 544	75%	21%
BUT	34 040	41%	11%	26 118	40%	5%	9 997	47%	12%	5 500	46%	13%
BTS	40 188	48%	18%	26 615	49%	6%	8 261	53%	17%	10 468	53%	20%
CPGE	18 325	47%	12%	14 434	46%	4%	14 074	49%	13%	2 090	50%	14%
Ecole de Commerce	9 997	46%	9%	9 252	46%	5%	3 980	57%	5%	537	53%	10%
Ecole d'Ingénieurs	14 267	27%	6%	12 742	27%	3%	10 063	32%	5%	1 206	29%	5%
IFSI	7 326	85%	18%	5 271	86%	10%	1 812	89%	16%	1 820	89%	16%
EFTS	732	88%	27%	346	89%	15%	169	90%	33%	125	90%	26%
Autres	23 569	59%	8%	18 099	61%	5%	11 066	65%	8%	4 159	60%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Nouvelle-Aquitaine, 66 974 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 66 974 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 44 586 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre région et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 66 974 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 23 495 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 66 974 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 13 038 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 27% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Nouvelle-Aquitaine en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Psychologie	Génie civil - Construction durable	Commerce International
5	Langues étrangères appliquées	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Nouvelle-Aquitaine. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans la région. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Occitanie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	47 184	28 524	10 732	7 928	15 169	1 028	6 910	271	70 562
	Dont femmes	53%	56%	50%	47%	60%	65%	63%	68%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	44 397	27 827	9 876	6 694	12 906	852	4 801	216	63 172
	Dont femmes	53%	56%	51%	46%	60%	67%	61%	67%	55%
	%	94%	98%	92%	84%	85%	83%	69%	80%	90%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	93%	83%	85%	85%	67%	78%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	37 535	25 165	7 859	4 511	8 174	655	3 704	155	50 223
	Dont femmes	54%	56%	51%	48%	59%	67%	60%	65%	55%
	% parmi les inscrits	80%	88%	73%	57%	54%	64%	54%	57%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	90%	80%	67%	63%	77%	77%	72%	80%
	% femmes parmi les inscrites	81%	89%	74%	58%	53%	65%	51%	54%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		663 186	450 180	148 438	64 568	149 839	19 527	70 400	3 635	906 587
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	14	8	10	19	10	13	13
Propositions reçues	Nombre	243 124	175 822	46 714	20 588	49 207	4 053	14 402	873	311 659
	%	37%	39%	31%	32%	33%	21%	20%	24%	34%

Note de lecture : Parmi les 47 184 candidats de terminal inscrits de la Région académique de Occitanie (dont 53% de femmes), 44 397 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 37 535 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 80% des candidats inscrits. Ces 47 184 candidats ont formulé au total 663 186 vœux, dont 243 124 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	221 280	80 518	86 775	137 656	65 527	11 437	48 822	177 087	4 802	55 585
	Dont femmes	62%	68%	43%	51%	44%	46%	30%	82%	87%	62%
	% hors région	30%	39%	34%	24%	50%	81%	80%	48%	17%	59%
Vœux confirmés en PC	Nombre	9 118	148	1 153	4 446	474	118	97	0	62	1 482
	Dont femmes	58%	64%	35%	45%	37%	46%	23%		84%	49%
	% hors région	34%	41%	51%	38%	64%	31%	56%		76%	43%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		230 398	80 666	87 928	142 102	66 001	11 555	48 919	177 087	4 864	57 067
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	14	4	5	7	6	12	22	3	3
Propositions reçues	Nombre	120 891	19 568	27 327	46 084	23 373	5 455	20 353	36 161	1 235	11 212
	Dont femmes	63%	67%	41%	50%	47%	47%	34%	85%	87%	59%
	% hors région	19%	9%	34%	21%	42%	70%	82%	49%	25%	47%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	23 746	2 301	4 370	8 794	2 918	1 006	1 463	2 339	571	2 715
	Dont femmes	60%	68%	37%	45%	43%	46%	30%	84%	87%	61%
	% hors région	14%	7%	21%	13%	27%	35%	36%	34%	19%	43%

Note de lecture : 221 280 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la Région académique de Occitanie (dont 62% par des femmes et 30% dans des licences situées dans une autre région). 9 118 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 58% par des femmes et 34% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 120 891 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 19% dans une autre région). 23 746 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 14% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la Région académique de Occitanie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	8%	8%	4%	10%	3%	5%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	25%	1%	20%	37%	2%	1%	1%	7%	1%	5%	100%
	Professionnelle	19%	0%	1%	68%	0%	0%	0%	6%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	2%	7%	14%	1%	1%	1%	6%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	27%	3%	4%	18%	3%	1%	0%	24%	3%	17%	100%
En reprise d'études		61%	3%	3%	13%	0%	1%	0%	10%	6%	4%	100%
Autres		51%	2%	6%	10%	1%	8%	0%	12%	5%	6%	100%
Total		47%	5%	9%	18%	6%	2%	3%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 54% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	35 455	57%	46%	15 188	62%	13%	13 037	61%	36%	9 447	62%	53%
PASS	4 832	66%	43%	2 310	70%	6%	2 517	68%	51%	1 128	71%	47%
BUT	17 218	45%	21%	7 456	44%	10%	5 093	49%	26%	4 659	51%	20%
BTS	21 726	48%	32%	8 303	50%	10%	4 387	55%	32%	7 458	54%	36%
CPGE	8 056	46%	35%	5 022	46%	15%	5 899	49%	41%	1 386	48%	28%
Ecole de Commerce	1 496	48%	57%	800	50%	39%	464	58%	53%	262	55%	36%
Ecole d'Ingénieurs	3 505	30%	40%	2 866	30%	17%	2 546	34%	43%	601	27%	29%
IFSI	4 080	82%	32%	2 079	83%	18%	1 058	86%	41%	1 301	87%	25%
EFTS	647	90%	25%	168	91%	19%	151	93%	39%	187	93%	20%
Autres	11 318	51%	17%	5 983	60%	14%	4 859	56%	21%	2 819	54%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la Région académique de Occitanie, 35 455 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 35 455 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 15 188 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 13% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 35 455 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 13 037 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 35 455 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 447 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de la Région académique de Occitanie selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Le % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Occitanie.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 175 formations de l'académie de Occitanie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Occitanie
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	1 175
Capacité d'accueil	766 205	68 167
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	284 949
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	1 193 127
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	18
Nombre de propositions reçues	3 818 936	360 464
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	141 337
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	60 165

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	182 496	46 837	4 021	30 464	21 131	284 949
	Dont femmes	54%	60%	65%	55%	46%	55%
	% hors académie	73%	70%	77%	79%	98%	75%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	100 507	25 125	1 585	10 558	3 562	141 337
	Dont femmes	54%	60%	65%	60%	59%	56%
	% hors académie	56%	55%	59%	63%	90%	57%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	41 524	10 707	697	5 746	1 491	60 165
	Dont femmes	54%	59%	64%	60%	57%	56%
	% hors académie	25%	40%	39%	51%	83%	32%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	55%	54%	39%	35%	17%	50%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41%	43%	44%	54%	42%	43%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	812 873	191 399	23 104	111 145	54 606	1 193 127
Propositions reçues	Nombre	271 217	59 045	3 710	20 490	6 002	360 464
	%	33%	31%	16%	18%	11%	30%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 182 496 (dont 54% de femmes) de candidats 2 en terminale de la région académique de Occitanie ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 100 507 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Occitanie et 41 524 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 41% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 182 496 candidats de terminale ont formulé 812 873 vœux au sein de cette région académique en PP et PC, dont 271 217 ont été suivis d'une proposition - soit 33% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine.

FILIERE DE FORMATION		Licence(y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations		278	38	69	482	74	9	26	29	24	146
Capacité d'accueil		35 063	2 863	5 166	12 500	3 495	1 300	1 829	2 015	731	3 205
Attractivité (nombre de candidats pour une place)		9	45	23	18	22	3	36	93	9	21
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		314 219	127 776	121 357	223 002	77 457	4 221	65 517	186 505	6 809	66 264
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	159 312	25 511	33 236	51 690	22 762	2 775	22 245	29 253	1 509	12 171
	%	51%	20%	27%	23%	29%	66%	34%	16%	22%	18%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	129 898	16 877	57 855	83 909	31 460	2 847	27 142	17 958	3 137	47 530
	Dont femmes	61%	69%	46%	48%	48%	44%	30%	83%	88%	60%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	31 538	2 760	5 034	9 760	3 029	849	1 787	2 016	698	2 694
	Dont femmes	61%	68%	36%	45%	46%	45%	31%	84%	87%	59%
	%	24%	16%	9%	12%	10%	30%	7%	11%	22%	6%

Note de lecture : La Région académique de Occitanie propose sur Parcoursup 278 formations en licence pouvant accueillir 35 063 candidats. 314 219 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 129 898 candidats (dont 61% de femmes), et 159 312 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région, il y a 9 demandes. 31 538 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 24% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Occitanie selon la filière et l'origine des candidats.

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	57%	8%	8%	4%	9%	2%	6%	2%	0%	4%	100%
	Technologique	27%	1%	21%	35%	3%	1%	1%	5%	1%	4%	100%
	Professionnelle	21%	0%	1%	67%	0%	0%	0%	5%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	66%	2%	7%	12%	1%	1%	1%	4%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	39%	4%	4%	21%	2%	1%	0%	14%	3%	11%	100%
En reprise d'études		67%	3%	3%	12%	0%	0%	0%	6%	5%	3%	100%
Autres		60%	7%	2%	17%	7%	1%	1%	1%	1%	3%	100%
Total		52%	5%	8%	16%	5%	1%	3%	3%	1%	4%	100%

Note de lecture : 57% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans la région académique de Occitanie, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIÈRE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	83 582	61%	23%	59 959	64%	10%	30 386	66%	18%	19 324	65%	29%
PASS	13 087	69%	17%	10 238	70%	4%	7 156	70%	18%	2 560	73%	22%
BUT	42 749	45%	9%	32 770	44%	5%	12 839	50%	11%	9 158	51%	11%
BTS	43 353	50%	17%	28 447	51%	5%	8 786	55%	17%	13 867	55%	20%
CPGE	22 608	48%	11%	18 653	48%	5%	17 261	49%	13%	3 009	49%	12%
Ecole de Commerce	2 312	45%	30%	1 408	44%	13%	606	57%	26%	342	53%	25%
Ecole d'Ingénieurs	22 791	28%	7%	21 359	28%	4%	16 975	31%	7%	2 257	28%	8%
IFSI	8 094	85%	14%	5 778	87%	6%	2 000	89%	22%	2 487	88%	12%
EFTS	1 167	91%	15%	718	91%	7%	244	93%	27%	316	95%	12%
Autres	30 791	59%	6%	24 369	62%	3%	16 035	63%	5%	5 748	58%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Occitanie, 83 582 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 83 582 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 59 959 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre région et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 83 582 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 30 386 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 83 582 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 19 324 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 29% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Occitanie en Licence, BUT et BTS

FILIÈRE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Commerce International
4	Sciences de la vie	Génie civil - Construction durable	Comptabilité et gestion
5	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans la région académique de Occitanie. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans la région. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	41 403	26 476	8 613	6 314	13 959	1 147	7 108	353	63 970
	Dont femmes	54%	56%	51%	47%	58%	64%	63%	60%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	38 585	25 832	7 712	5 041	11 857	995	4 639	282	56 358
	Dont femmes	54%	56%	52%	46%	58%	64%	60%	60%	56%
	%	93%	98%	90%	80%	85%	87%	65%	80%	88%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	91%	78%	85%	87%	62%	79%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	32 063	22 812	5 880	3 371	7 322	736	3 420	195	43 736
	Dont femmes	54%	56%	52%	46%	57%	65%	59%	59%	55%
	% parmi les inscrits	77%	86%	68%	53%	52%	64%	48%	55%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	88%	76%	67%	62%	74%	74%	69%	78%
	% femmes parmi les inscrites	78%	86%	69%	52%	51%	65%	45%	54%	67%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		594 769	432 276	109 962	52 531	149 585	20 571	81 097	4 849	850 871
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	13	8	11	18	11	14	13
Propositions reçues	Nombre	208 852	162 401	32 162	14 289	49 772	4 446	13 402	1 163	277 635
	%	35%	38%	29%	27%	33%	22%	17%	24%	33%

Note de lecture : Parmi les 41 403 candidats de terminal inscrits de la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dont 54% de femmes), 38 585 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 32 063 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 77% des candidats inscrits. Ces 41 403 candidats ont formulé au total 594 769 vœux, dont 208 852 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	218 612	68 109	69 860	119 216	64 121	19 714	46 874	173 347	2 413	50 205
	Dont femmes	62%	68%	42%	51%	44%	42%	29%	83%	88%	64%
	% hors région	33%	72%	39%	22%	56%	76%	89%	46%	25%	61%
Vœux confirmés en PC	Nombre	9 740	216	1 146	5 163	486	180	100	0	56	1 313
	Dont femmes	58%	69%	32%	46%	40%	43%	29%		88%	46%
	% hors région	40%	100%	45%	30%	65%	43%	50%		48%	43%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		228 352	68 325	71 006	124 379	64 607	19 894	46 974	173 347	2 469	51 518
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	13	4	5	7	11	13	19	2	3
Propositions reçues	Nombre	117 450	9 225	21 517	37 980	23 097	7 657	20 040	29 846	695	10 128
	Dont femmes	63%	68%	42%	51%	48%	45%	30%	84%	89%	61%
	% hors région	22%	24%	38%	18%	39%	67%	87%	44%	18%	48%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 395	1 735	3 597	7 308	3 103	1 104	1 172	2 233	362	2 727
	Dont femmes	60%	67%	40%	45%	42%	46%	28%	83%	89%	59%
	% hors région	20%	14%	20%	12%	30%	34%	60%	29%	14%	38%

Note de lecture : 218 612 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dont 62% par des femmes et 33% dans des licences situées dans une autre région). 9 740 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 58% par des femmes et 40% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 117 450 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 22% dans une autre région). 20 395 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 20% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	7%	7%	5%	12%	4%	5%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	25%	1%	21%	35%	4%	1%	1%	6%	1%	5%	100%
	Professionnelle	21%	0%	1%	66%	1%	0%	0%	4%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	1%	7%	16%	1%	1%	1%	9%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	32%	2%	3%	21%	4%	1%	1%	18%	1%	17%	100%
En reprise d'études		59%	2%	3%	14%	0%	1%	0%	12%	3%	5%	100%
Autres		57%	4%	6%	11%	1%	3%	1%	11%	2%	6%	100%
Total		47%	4%	8%	17%	7%	3%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 52% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	31 481	57%	44%	14 606	63%	15%	12 048	61%	36%	7 994	61%	50%
PASS	4 287	66%	37%	2 501	70%	7%	2 129	68%	47%	1 103	71%	35%
BUT	14 619	45%	20%	6 232	45%	9%	4 459	50%	24%	3 823	50%	22%
BTS	19 316	49%	28%	5 898	50%	10%	3 838	54%	28%	6 772	54%	33%
CPGE	7 812	46%	38%	4 921	48%	18%	5 645	49%	44%	1 316	46%	30%
Ecole de Commerce	1 591	48%	61%	1 177	48%	28%	665	59%	57%	172	52%	43%
Ecole d'Ingénieurs	3 024	29%	36%	2 499	31%	27%	2 087	33%	39%	529	29%	26%
IFSI	3 989	82%	25%	2 057	84%	14%	916	85%	29%	1 369	85%	24%
EFTS	567	89%	26%	135	88%	7%	103	88%	33%	181	93%	20%
Autres	10 354	56%	19%	5 762	59%	12%	4 444	63%	23%	2 620	57%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 31 481 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 31 481 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 14 606 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 15% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 31 481 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 048 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 36% ont accepté une proposition reçue en licence). Parmi les 31 481 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 994 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Le % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 881 formations de l'académie de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Provence-Alpes-Côte d'Azur
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644	881
Capacité d'accueil	766 205	50 726
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625	212 386
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687	846 703
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	19
Nombre de propositions reçues	3 818 936	277 792
Candidats ayant reçu une proposition	824 963	105 299
Candidats ayant accepté une proposition	634 944	43 733

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	133 268	34 561	3 529	23 922	17 106	212 386
	Dont femmes	54%	60%	66%	56%	46%	55%
	% hors académie	68%	63%	70%	74%	97%	70%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	76 146	18 169	1 606	6 899	2 479	105 299
	Dont femmes	54%	59%	66%	59%	60%	56%
	% hors académie	51%	44%	50%	50%	86%	50%
	% parmi les inscrits	57%	53%	46%	29%	14%	50%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	30 977	7 505	794	3 555	902	43 733
	Dont femmes	54%	56%	64%	57%	58%	55%
	% hors académie	17%	26%	33%	36%	76%	22%
	% parmi les inscrits	23%	22%	22%	15%	5%	21%
Propositions reçues	Nombre	206 917	49 091	4 196	13 350	4 238	277 792
	%	37%	34%	24%	15%	11%	33%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	555 220	145 913	17 214	90 968	37 388	846 703

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 133 268 (dont 54% de femmes) de candidats 2 en terminale de la région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 76 146 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et 30 977 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 41% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 133 268 candidats de terminale ont formulé 555 220 vœux au sein de cette région académique en PP et PC, dont 206 917 ont été suivis d'une proposition - soit 37% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine.

FILIERE DE FORMATION	Licence(y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	201	7	51	349	66	14	34	25	15	119	
Capacité d'accueil	24 528	1 651	3 864	9 514	3 253	1 525	998	1 851	452	3 090	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	19	20	18	16	21	30	83	6	17	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	243 805	31 114	77 734	170 135	51 857	32 661	30 150	153 614	2 709	52 924	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	126 144	9 165	21 149	39 317	19 814	13 660	14 620	22 684	855	10 384
	%	52%	29%	27%	23%	38%	42%	48%	15%	32%	20%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	89 842	8 390	40 579	64 851	22 193	11 120	13 475	14 940	1 615	38 281
	Dont femmes	61%	68%	46%	48%	45%	45%	27%	83%	89%	61%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	21 246	1 604	3 659	7 559	2 712	1 291	728	1 851	413	2 670
	Dont femmes	59%	68%	43%	46%	40%	46%	19%	83%	89%	59%
	%	24%	19%	9%	12%	12%	12%	5%	12%	26%	7%

Note de lecture : La Région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur propose sur Parcoursup 201 formations en licence pouvant accueillir 24 528 candidats. 243 805 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 89 842 candidats (dont 61% de femmes), et 126 144 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région, il y a 10 demandes. 21 246 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 24% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Provence-Alpes-Côte-d'Azur selon la filière et l'origine des candidats.

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	7%	8%	6%	11%	5%	3%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	26%	1%	22%	35%	3%	2%	1%	5%	1%	5%	100%
	Professionnelle	21%	0%	0%	67%	1%	0%	0%	2%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	1%	7%	16%	1%	1%	1%	9%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	35%	2%	3%	21%	5%	1%	1%	14%	2%	18%	100%
En reprise d'études		62%	1%	3%	15%	0%	1%	0%	8%	3%	5%	100%
Autres		61%	3%	2%	23%	3%	2%	1%	2%	1%	3%	100%
Total		49%	4%	8%	17%	6%	3%	2%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022 dans la région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	56 933	61%	24%	35 986	65%	8%	20 499	66%	19%	13 209	65%	30%
PASS	6 282	67%	23%	3 465	69%	4%	3 241	69%	28%	1 409	72%	25%
BUT	29 461	45%	10%	20 562	46%	4%	8 810	52%	12%	6 311	50%	13%
BTS	31 931	51%	17%	17 444	53%	4%	6 350	55%	17%	10 818	55%	20%
CPGE	15 645	44%	15%	11 791	44%	6%	11 486	46%	17%	2 255	45%	15%
Ecole de Commerce	9 824	45%	11%	9 175	45%	7%	4 292	55%	10%	505	54%	15%
Ecole d'Ingénieurs	11 497	25%	6%	10 715	25%	3%	7 846	29%	5%	1 247	27%	7%
IFSI	6 106	84%	13%	3 229	87%	5%	1 429	87%	15%	2 014	86%	14%
EFTS	741	91%	22%	327	93%	10%	143	92%	26%	211	94%	20%
Autres	24 694	59%	7%	18 831	62%	4%	13 254	64%	7%	4 778	60%	10%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 56 933 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 24% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 56 933 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 35 986 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 56 933 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 20 499 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 56 933 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 13 209 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 30% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Chimie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Gestion de la PME
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Métiers du multimédia et de l'internet	Commerce International
5	Economie et gestion	Génie électrique et informatique industrielle	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans la région. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	592 562	370 548	125 641	96 373	190 872	13 578	100 062	22 474	919 548
	Dont femmes	54%	56%	51%	47%	59%	64%	58%	47%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	551 483	359 632	113 141	78 710	159 693	11 273	63 830	11 024	797 303
	Dont femmes	54%	57%	51%	47%	59%	65%	58%	52%	56%
	%	93%	97%	90%	82%	84%	83%	64%	49%	87%
	% femmes parmi les inscrites	94%	97%	91%	81%	84%	84%	64%	55%	87%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	462 632	320 656	89 097	52 879	101 678	8 583	47 854	7 893	628 640
	Dont femmes	55%	57%	51%	47%	58%	64%	58%	52%	55%
	% parmi les inscrits	78%	87%	71%	55%	53%	63%	48%	35%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	89%	79%	67%	64%	76%	75%	72%	79%
	% femmes parmi les inscrites	79%	87%	72%	55%	52%	63%	48%	39%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		7 967 368	5 693 838	1 535 198	738 332	1 833 338	202 156	1 041 195	360 334	11 404 391
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	12	8	10	15	10	16	12
Propositions reçues	Nombre	2 889 619	2 186 842	475 509	227 268	577 201	43 424	166 636	33 243	3 710 123
	%	36%	38%	31%	31%	31%	21%	16%	9%	33%

Note de lecture : Parmi les 592 562 candidats de terminale inscrits sur Parcoursup (dont 54% de femmes), 551 483 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 462 632 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 78% des candidats inscrits. Ces 592 562 candidats ont formulé au total 7 967 368 vœux, dont 2 889 619 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	2 968 553	857 375	1 030 090	2 161 762	902 361	307 792	667 676	1 476 251	38 318	675 500
	Dont femmes	62%	68%	42%	48%	43%	44%	27%	83%	88%	63%
	% hors académie	51%	68%	55%	51%	64%	83%	88%	60%	43%	72%
Vœux confirmés en PC	Nombre	153 517	2 665	22 550	96 180	10 069	3 563	2 693	0	1 794	25 682
	Dont femmes	58%	69%	32%	45%	37%	47%	26%		88%	49%
	% hors académie	63%	77%	65%	56%	69%	70%	67%		61%	64%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		3 122 070	860 040	1 052 640	2 257 942	912 430	311 355	670 369	1 476 251	40 112	701 182
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	12	4	6	8	11	13	15	2	3
Propositions reçues	Nombre	1 480 317	161 823	305 915	561 177	292 704	129 490	309 091	318 942	13 635	137 029
	Dont femmes	64%	68%	42%	50%	47%	47%	29%	86%	89%	61%
	% hors académie	39%	39%	51%	33%	51%	80%	87%	51%	43%	59%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	287 146	25 870	55 331	114 510	38 399	15 814	19 923	28 258	6 629	36 760
	Dont femmes	61%	69%	39%	45%	43%	46%	28%	85%	88%	61%
	% hors académie	35%	25%	33%	25%	38%	58%	59%	33%	34%	54%

Note de lecture : 2 968 553 vœux ont été formulés en PP en licence, par les candidats (dont 62% par des femmes et 51% dans des licences situées dans une autre académie). 153 517 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 58% par des femmes et 63% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 1 480 317 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 39% dans une autre académie). 287 146 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 35% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	7%	8%	5%	11%	4%	6%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	21%	0%	23%	37%	3%	1%	1%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	14%	0%	1%	71%	0%	0%	0%	7%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	7%	15%	1%	1%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	32%	6%	3%	24%	2%	0%	1%	13%	3%	17%	100%
En reprise d'études		56%	2%	4%	18%	0%	1%	0%	9%	4%	5%	100%
Autres		46%	5%	3%	29%	4%	2%	2%	3%	1%	5%	100%
Total		46%	4%	9%	18%	6%	3%	3%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 53% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2022 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	432 922	58%	45%	267 569	61%	22%	162 855	62%	37%	95 718	63%	52%
PASS	59 835	67%	39%	38 422	69%	13%	30 116	69%	50%	12 865	72%	38%
BUT	203 469	45%	22%	121 183	45%	12%	55 351	50%	26%	48 962	51%	22%
BTS	269 801	49%	32%	138 755	50%	12%	52 416	55%	31%	84 879	54%	36%
CPGE	102 076	47%	36%	73 024	46%	19%	73 116	49%	42%	14 834	49%	31%
Ecole de Commerce	24 311	49%	57%	19 591	49%	41%	8 922	59%	53%	2 471	56%	38%
Ecole d'Ingénieurs	43 634	29%	43%	37 240	29%	29%	29 540	33%	45%	5 723	29%	29%
IFSI	46 969	84%	33%	26 377	87%	15%	11 731	88%	42%	14 922	87%	30%
EFTS	7 218	88%	33%	3 361	89%	21%	1 469	92%	45%	1 892	91%	24%
Autres	143 990	55%	18%	95 900	58%	14%	61 113	61%	21%	31 887	58%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers, 432 922 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 432 922 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 267 569 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 22% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 432 922 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 162 855 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 432 922 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 95 718 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2022 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des formations en France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 644
Capacité d'accueil	766 205
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	967 625
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 326 687
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13
Nombre de propositions reçues	3 818 936
Candidats ayant reçu une proposition	824 963
Candidats ayant accepté une proposition	634 944

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	623 998	191 637	13 722	101 329	36 978	967 664
	Dont femmes	53%	59%	64%	58%	49%	55%
	% hors académie	75%	69%	80%	74%	95%	75%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	569 756	160 248	11 375	64 660	18 964	825 003
	Dont femmes	54%	59%	65%	58%	54%	55%
	% hors académie	57%	55%	65%	59%	89%	57%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	91%	84%	83%	64%	51%	85%
	Nombre	463 163	102 076	8 654	48 200	13 193	635 286
	Dont femmes	55%	58%	64%	58%	54%	55%
Candidats ayant accepté une proposition	% hors académie	31%	41%	49%	49%	85%	36%
	% parmi les inscrits	74%	53%	63%	48%	36%	66%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81%	64%	76%	75%	70%	77%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		8 243 517	1 838 285	203 350	1 052 734	565 226	11 903 112
Propositions reçues	Nombre	2 929 237	578 395	43 677	168 692	51 490	3 771 491
	%	36%	31%	21%	16%	9%	32%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 623 998 (dont 53% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 569 756 (dont 54%) ont reçu au moins une proposition d'un établissement en France et 463 163 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 74% des candidats inscrits et 81% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 623 998 candidats de terminale ont formulé 8 243 517 vœux en PP et PC, dont 2 929 237 ont été suivis d'une proposition - soit 36% des vœux.

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	3 384	272	809	5 303	974	193	454	337	229	1 689	
Capacité d'accueil	336 724	26 583	59 374	172 850	46 482	19 923	22 809	28 739	7 296	45 425	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	33	18	14	21	16	30	53	6	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	3 231 685	880 144	1 080 623	2 465 650	971 147	315 751	675 481	1 516 641	41 087	724 903	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	1 516 371	163 374	307 160	575 155	295 817	130 481	309 838	319 773	13 799	139 723
	%	47%	19%	28%	23%	30%	41%	46%	21%	34%	19%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	648 264	74 890	282 801	429 132	124 752	29 881	51 209	100 011	17 539	222 623
	Dont femmes	58%	67%	46%	49%	47%	49%	30%	82%	87%	57%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	290 566	26 074	55 429	115 736	39 354	15 873	20 006	28 336	6 680	37 232
	Dont femmes	61%	69%	39%	45%	43%	46%	28%	85%	88%	61%
	%	45%	35%	20%	27%	32%	53%	39%	28%	38%	17%

Note de lecture : En France, sont proposées sur Parcoursup 3 384 formations en licence pouvant accueillir 336 724 candidats. 3 231 685 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 648 264 candidats (dont 58% de femmes), et 1 516 371 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en France, il y a 10 demandes. 290 566 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 45% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	7%	8%	5%	11%	4%	6%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	21%	0%	23%	37%	3%	1%	1%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	14%	0%	1%	71%	0%	0%	0%	7%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	7%	15%	1%	1%	1%	7%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	32%	6%	3%	24%	2%	0%	1%	13%	3%	17%	100%
En reprise d'études		57%	2%	4%	18%	0%	1%	0%	9%	4%	5%	100%
Autres		48%	4%	2%	26%	9%	2%	1%	2%	1%	5%	100%
Total		46%	4%	9%	18%	6%	2%	3%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2022, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2022

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant hors académie du Baccalauréat			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	425 633	58%	46%	262 944	61%	22%	155 566	62%	38%	95 176	63%	52%
PASS	58 077	67%	38%	37 173	69%	13%	28 358	69%	50%	12 719	72%	38%
BUT	202 717	45%	23%	120 795	45%	12%	54 599	50%	26%	48 889	51%	22%
BTS	269 576	49%	32%	138 641	50%	12%	52 191	55%	32%	84 842	54%	36%
CPGE	96 172	46%	35%	67 824	46%	18%	67 212	48%	41%	14 453	49%	30%
Ecole de Commerce	24 161	48%	57%	19 460	49%	41%	8 772	59%	54%	2 460	56%	38%
Ecole d'Ingénieurs	41 708	28%	43%	35 474	28%	29%	27 614	32%	46%	5 604	29%	29%
IFSI	46 857	84%	33%	26 340	87%	15%	11 619	88%	42%	14 909	87%	30%
EFTS	7 211	88%	33%	3 357	89%	21%	1 462	92%	45%	1 891	91%	24%
Autres	140 713	55%	18%	93 172	58%	13%	57 836	60%	20%	31 665	58%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation en France, 425 633 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 58% de femmes) et 46% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 425 633 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans une autre académie, 262 944 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 22% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 425 633 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 155 566 (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 38% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 425 633 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 95 176 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Commerce International
5	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée en France. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée en France. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée en France.

Définitions et concepts

Champ géographique : Etablissements de l'enseignement supérieur situés en France (y compris les DROM et la Polynésie française) et proposant des formations sur Parcoursup.

Candidats : Ensemble des candidats (en terminale, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) inscrits dans Parcoursup 2022 ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme en phase principale et/ou en phase complémentaire (hors apprentissage)

Néo bacheliers : candidats ayant obtenu le baccalauréat en 2022

Ces néo bacheliers sont ceux dont la réussite au baccalauréat a été remontée à la date d'extraction en décembre 2022 dans Parcoursup via la base OCEAN (Résultat au baccalauréat égal à "sans mention", "mention Assez Bien", "mention Bien", "mention Très Bien"). Ne sont donc pas pris en compte les candidats ayant réussi leur baccalauréat à la session de septembre ou pour lesquels l'information était inconnue à cette date.

Elèves de terminale : candidats inscrits en terminale en 2021/2022

Étudiants en réorientation : candidats déjà inscrits dans l'enseignement supérieur en 2021/2022

Etudiants en remise à niveau : candidats inscrits en classe de mise à niveau en 2021/2022

Adultes en reprise d'études : candidats qui n'étaient pas scolarisés en 2021/2022 et qui s'inscrivent sur la plateforme pour reprendre des études dans l'enseignement supérieur

Autres candidats : candidats titulaires d'un DAEU (Diplôme d'accès aux études universitaires), d'une équivalence au baccalauréat ou d'un autre diplôme de niveau IV

Vœu : vœu ou sous-vœu en fonction de la formation sous statut étudiant choisie, selon la règle suivante :

- Pour les licences et les LAS, un vœu correspond à l'intitulé de la licence dans un établissement d'enseignement supérieur ;
- Pour les PASS, un vœu correspond à une option dans un établissement d'enseignement supérieur ;
- Pour les BTS, BUT, CPGE et DCG un vœu correspond au choix d'établissement d'enseignement supérieur pour une spécialité/voie donnée ;
- Pour les diplômes d'Etat (D.E) du domaine sanitaire et social, un vœu correspond à un établissement d'enseignement supérieur coché par le candidat ;
- Pour les concours des écoles d'art, DN MADE et Bachelors, un vœu correspond à un établissement d'enseignement supérieur coché par le candidat
- Pour les formations sur concours commun d'écoles d'ingénieurs, de commerce et de management, un vœu correspond à un établissement d'enseignement supérieur coché dans un concours commun par le candidat.

Dans Parcoursup, un candidat peut faire 10 vœux maximum dans sa liste de vœux et jusqu'à 20 sous-vœux (limités à 10 par spécialité/voie), sans hiérarchisation de ses choix. Des exceptions sont définies par voie réglementaire pour certaines formations spécifiques.

Ici, le terme vœu correspond à un vœu ou à un sous-vœu dans Parcoursup en fonction de la formation choisie. On considère que cela correspond à l'ensemble des vœux du candidat. Le total des vœux pour un candidat peut donc être supérieur à 10.

Avoir reçu une proposition d'admission : avoir obtenu une réponse « Oui » ou « Oui, si » suite à un vœu confirmé.

Avoir accepté une proposition d'admission : avoir accepté et validé une proposition d'admission au cours de la procédure

Glossaire

BTS : Brevet de technicien supérieur

CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles

DE sanitaire et social : Diplôme d'état sanitaire et social

BUT : Diplôme universitaire de technologie

EFTS : Etablissements de formation en travail social

IFSI : Institut de formation en soins infirmiers

LAS : Licence avec option « Accès santé »

PASS : Parcours accès santé spécifique (ex-PACES)

PP : phase principale

PC : phase complémentaire

Méthodologie

Les données ont été extraites de l'application Parcoursup en décembre 2022, la fin de la phase d'admission de la session 2022 étant fixée au 16 septembre.

On distingue les vœux confirmés lors de la phase principale (jusqu'au 7 avril 2022) et ceux confirmés lors de la phase complémentaire (à partir du 23 juin 2021).

Les statistiques produites en matière de propositions d'admission reçues comme de propositions d'admission acceptées se réfèrent à la phase durant laquelle le vœu a été confirmé.

Fiche CANDIDATS

Tableau 1 – Chiffres clés selon l'origine des candidats

Tous les chiffres de ce tableau concernent les candidats ayant passé ou étant en train de passer leur baccalauréat dans l'académie, déclinés par type de candidat (en terminale en réorientation, en remise à niveau, etc.).

Le nombre de candidats inscrits en PP et/ou PC représente le nombre de candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu en Phase principale ou en Phase Complémentaire. Cet indicateur est aussi proposé pour les femmes. Le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission représente, parmi les candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu, ceux ayant reçu au moins un « oui » ou « oui, si » / le pourcentage est le rapport entre ce nombre et le nombre de candidats inscrits en PP et/ou PC. Ces indicateurs sont proposés pour les femmes.

Le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission représente les réponses positives des candidats parmi ceux ayant reçu une proposition/ Ce nombre est rapporté à l'ensemble des inscrits sur la plateforme et à ceux ayant reçu une proposition. Ces indicateurs sont proposés pour les femmes.

Le nombre total et moyen de vœux confirmés en PP représente le nombre de vœux confirmés par les candidats de l'académie lors de la phase principale.

Le nombre de propositions reçues représente le nombre de « oui » et de « oui, si » reçus par les candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu / le pourcentage est le rapport entre ce nombre et le nombre de vœux confirmés en PP.

Tableau 2 – Chiffres clés selon la filière de formation

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (licences dont LAS - PASS, CPGE, BUT, BTS, Ecole d'ingénieurs, Ecole de management et de commerce IFSI, EFTS et autres écoles.) et pour les femmes

Le nombre de vœux confirmés en PP et en PC, de propositions reçues et de candidats ayant accepté une proposition d'admission sont calculés parmi les candidats de l'académie ayant confirmé au moins vœu.

Pour chaque colonne, le pourcentage « hors académie » correspond au rapport entre le nombre de vœux/propositions/vœux acceptés effectués hors de l'académie d'origine du candidat et l'effectif total affiché dans le tableau.

Tableau 3 – Répartition des candidats de l'académie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (cf. tableau 2) et par type de candidat (cf. tableau 1), à la différence près que les candidats en terminale sont déclinés par type de baccalauréat préparé (baccalauréat général, technologique et professionnel).

Les pourcentages présentés sont calculés de la manière suivante : nombre de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en licence (ou BUT, BTS, etc.) sur le nombre total de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission.

Tableau 4 – Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

Les chiffres de ce tableau concernent uniquement les candidats néo bacheliers ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et sont déclinés par grand type de filière.

Les néo bacheliers venant d'autres académies sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et passant leur baccalauréat dans une autre académie. Les néo bacheliers avec B ou TB sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins vœu dans l'académie et ayant finalement obtenu leur baccalauréat avec mention « Bien » ou « Très Bien ». Les néo bacheliers boursiers sont les candidats bénéficiaires de la bourse nationale du lycée en terminale ayant confirmés au moins un vœu dans l'académie. Pour chaque catégorie de néo bacheliers, le pourcentage d'acceptation est calculé de la manière suivante : nombre de candidats (venant d'autres académie, boursiers, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en PP ou en PC sur le nombre total de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.).

5. Carte de la répartition des candidats ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente les académies françaises selon le nombre de candidats de l'académie ayant accepté une proposition d'admission dans une de leurs formations. Les pourcentages affichés au sein des académies correspondent à la part des candidats ayant obtenu une mention « Très Bien » au baccalauréat dans les candidats ayant accepté une proposition d'admission.

Ex : si le pourcentage affiché au sein de l'académie de Lyon est 10 %, cela signifie que 10 % des candidats originaires de l'académie ayant accepté une proposition d'admission dans une formation de l'académie de Lyon ont obtenu une mention TB.

Fiche FORMATIONS

Tableau 1 – Chiffres clés

Le nombre de formations sur Parcoursup et la capacité d'accueil indicative des formations sont des informations calculées et disponibles dans l'open data.

Le nombre de candidats inscrits représente le nombre de candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC dans une formation de l'académie.

Le nombre total et moyen de vœux confirmés en PP représente le nombre de vœux confirmés en phase principale dans une des formations de l'académie.

Le nombre de propositions d'admission reçues représente le nombre de « oui » et de « oui, si » reçus par les candidats ayant confirmé au moins un vœu dans une formation de l'académie.

Le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission représente, parmi les candidats ayant confirmé au moins un vœu dans une formation de l'académie, ceux ayant reçu au moins un « oui » ou « oui, si ».

Le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission représente les réponses positives des candidats parmi ceux ayant reçu une proposition d'admission.

Tableau 2 – Chiffres clés selon l'origine des candidats

Tous les chiffres de ce tableau sont ceux du tableau 1, déclinés par type de candidat et pour les femmes :

- En terminale signifie que le candidat passe son baccalauréat en 2022 ;
- Etudiant en réorientation signifie que le candidat est inscrit dans une formation de l'enseignement supérieur (hors mise à niveau) mais souhaite se réorienter pour une autre formation présente sur Parcoursup 2022 ;
- En remise à niveau signifie que le candidat est inscrit dans une formation de mise à niveau en 2021/2022 ;
- En reprise d'études signifie que le candidat a eu son baccalauréat lors d'une année antérieure à 2022, n'est pas inscrit dans une formation de l'Enseignement Supérieur et souhaite intégrer une formation présente sur Parcoursup 2022.

Tableau 3 – Chiffre clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

Tous les chiffres de ce tableau sont ceux du tableau 1, déclinés par grand type de filière de formation de l'académie : Licence (dont LAS), PASS, BUT, BTS, CPGE, IFSI, EFTS, écoles d'ingénieurs, école de commerce et de management et les formations Autres. L'attractivité correspond au nombre de vœux confirmés dans une filière de formation rapporté à la

capacité d'accueil de la filière de formation. Par exemple, une attractivité de 7 signifie que pour 1 place dans la filière 7 vœux ont été émis.

Tableau 4 – Répartition des candidats ayant accepté une proposition dans l'académie selon la filière et l'origine du candidat

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (cf. tableau 3) et par type de candidat (cf. tableau 2), à la différence près que les candidats en terminale sont déclinés par type de baccalauréat préparé (baccalauréat général, technologique et professionnel).

Les pourcentages présentés sont calculés de la manière suivante : nombre de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en licence (ou BUT, BTS, etc.) sur le nombre total de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission.

Tableau 5 – Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant au moins fait un vœu dans une filière de l'académie

Les chiffres de ce tableau concernent uniquement les candidats néo bacheliers ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et sont déclinés par grand type de filière.

Les néo bacheliers venant d'autres académies sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et passant leur baccalauréat dans une autre académie.

Les néo bacheliers avec B ou TB sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins vœu dans l'académie et ayant finalement obtenu leur baccalauréat avec mention « Bien » ou « Très Bien ».

Les néo bacheliers boursiers sont les candidats bénéficiaires de la bourse nationale du lycée en terminale ayant confirmés au moins un vœu dans l'académie.

Pour chaque catégorie de néo bacheliers, le pourcentage d'acceptation est calculé de la manière suivante : nombre de candidats (venant d'autres académie, boursiers, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en PP ou en PC sur le nombre total de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.).

6. Filières les plus attractives de l'académie

Ce tableau propose le « top 5 » des mentions de licences, de BUT et de BTS les plus demandées par les candidats dans l'académie, c'est-à-dire qui ont fait l'objet du plus grand nombre de vœux de la part des candidats.

Vous recherchez une publication du ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
sur internet :

publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Courriel :

contact.eesr@recherche.gouv.fr